

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Logopädie 1417
Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

**„Mein Stottern ist für mich wie ein Störsender,
der immer wieder in meine Sprechweise eingreift!“**

Unterstützende methodisch-didaktische Interventionen, Gelingensbedingungen und Hemmnisse einer therapeutischen Nachsorge nach einem abgeschlossenen Intensivprojekt - eine qualitativ und quantitativ untersuchte Fallstudie am Beispiel eines Stotternden im Adoleszenz Stadium.

Abgabedatum: 20. Februar 2017

Eingereicht von:
Agata Kränzlin
Giesshübelstrasse 102
8045 Zürich

Zuständige Begleitperson:
Prof. Wolfgang G. Braun

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit stellt eine Fallstudie dar und befasst sich mit den beiden Fragen, welche methodisch-didaktischen Interventionen sich bei einem Stotternden im Adoleszenz Stadium nach einem abgeschlossenen Intensivprojekt positiv auswirken und welche Gelingensbedingungen und Hemmnisse Einfluss auf den Transfer des Therapieerfolgs in den Alltag haben. Die Überprüfung von fünf Hypothesen liefert Antworten auf diese Fragen. Der Fokus liegt auf den Ebenen Partizipation, Rückfälle und Sprechmodifikation sowie dem Aspekt, wie sich die einzelnen Interventionen bestmöglich generalisieren und stabilisieren lassen.

Mit Hilfe von zwei Interviewleitbögen und einem vom Klienten ausgefüllten Stottereinschätzungsbogen wurde qualitativ und quantitativ geforscht und anschliessend ausgewertet.

Die Erkenntnisse zeigen, dass sich diese Form der Therapie beim Probanden bewährt hat. Es fehlen jedoch Langzeitstudien, die belegen könnten, ob und wie der Klient seinen Therapieerfolg über die Zeit halten konnte.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Ausgangslage.....	5
1.2 Forschungsinteresse.....	5
1.3 Aufbau und Gliederung der Arbeit.....	6
2. Forschungsfragen und Hypothesen	7
2.1 Erste Fragestellung und Hypothesen.....	7
2.2 Zweite Fragestellung und Hypothesen.....	8
3. Definition und Theorie zentraler Begriffe	9
3.1 Stottern	9
3.2 Partizipation	10
3.3 Rückfälle	10
3.4 Sprechmodifikation	10
3.5 Stabilisierung und Generalisierung	10
3.6 Methodisch-didaktische Interventionen	11
3.6.1 Chilliges Sprechen.....	11
3.6.2 In-vivo-Arbeit.....	11
3.6.3 Therapeutische Hausaufgaben.....	13
3.6.4 Lebensweltorientierte Therapie.....	13
3.6.5 Rückfallbearbeitung.....	13
3.6.6 Intervalltherapie	13
3.6.7 Virtuelle Nachsorge	14
3.6.8 Erinnerungshilfe.....	14
3.6.9 Einbezug soziales Umfeld	14
3.6.10 Angeleitetes Selbsttraining	15
3.6.11 Entspannungsübungen.....	15
4. Forschungsmethoden	15
4.1 Forschungsdesign.....	15
4.2 Erhebungsverfahren	16
4.3 Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren	17
5. Datenerhebung	17
5.1 Problemzentriertes Interview	17
5.1.1 Aufbau des Interviewleitfadens	18
5.1.2 Durchführung der Interviews.....	18
5.2 Teilnehmende Beobachtung.....	19
5.3 WASSP Einschätzungsbogen.....	19
5.3.1 Aufbau des Einschätzungsbogens	19
5.3.2 Durchführung des Einschätzungsbogens.....	20
6. Datenaufarbeitung und Datenanalyse	20
6.1 Datenaufbereitung	20

6.2 Datenanalyse	20
6.2.1 Kategoriensystem und qualitative Inhaltsanalyse	20
6.2.2 Quantitative Analyse WASSP.....	22
7. Ergebnisse.....	22
7.1 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse	22
7.1.1 Methodisch-didaktische Interventionen	23
7.1.1.1 Unterstützende Interventionen Partizipation	23
7.1.1.2 Unterstützende Interventionen Rückfälle	25
7.1.1.3 Unterstützende Interventionen Sprechmodifikation	25
7.1.2. Gelingensbedingungen und Hemmnisse der umgesetzten Interventionen.....	26
7.1.2.1 Förderliche Faktoren für die Stabilisierung/Generalisierung.....	27
7.1.2.2 Hinderliche Faktoren für die Stabilisierung/Generalisierung	28
7.1.3 Ergebnisse der beobachtenden Teilnehmerin.....	30
7.2 Ergebnisse der quantitativen Analyse WASSP.....	31
7.2.1 Verhalten beim Stottern	31
7.2.2 Gedanken über das Stottern	32
7.2.3 Gefühle bezogen auf das Stottern	32
7.2.4 Vermeidungsverhalten wegen des Stotterns	33
7.2.5 Nachteile wegen des Stotterns	33
8. Interpretation	34
8.1 Interpretation der qualitativen Inhaltsanalyse	34
8.1.1 Methodisch-didaktische Interventionen	34
8.1.1.1 Unterstützende Interventionen Partizipation	34
8.1.1.2 Unterstützende Interventionen Rückfälle	36
8.1.1.3 Unterstützende Interventionen Sprechmodifikation	36
8.1.2 Förderliche Faktoren Stabilisierung/Generalisierung.....	37
8.1.3 Hinderliche Faktoren Stabilisierung/Generalisierung	39
8.2 Interpretation der quantitativen Analyse WASSP.....	40
9. Fazit und Ausblick	41
10. Schlusswort und Dank.....	41
11. Literaturverzeichnis	42
12. Abbildungsverzeichnis.....	43
13. Tabellenverzeichnis.....	43
14. Inhaltsverzeichnis Anhang.....	44

1. Einleitung

Aufgrund des hohen Frauenanteils im Berufsfeld Logopädie, wird in dieser Arbeit nur die weibliche Form verwendet. Bei den Begriffen „Therapeutin“ oder „Logopädin“, sind jeweils beide Geschlechter gemeint. „Klient“ wird hingegen in der männlichen Form niedergeschrieben, da es sich beim Probanden (B.) der Fallstudie um einen erwachsenen Mann handelt. Alle beteiligten Personen werden anonymisiert, in dem ihre Vor- und Nachnamen auf den Initialbuchstaben reduziert werden.

1.1 Ausgangslage

Kommunikation ist die Grundlage von zwischenmenschlichem Verhalten und prägt unseren Alltag (vgl. Rothe, 2006, S. 1-12). Was passiert aber, wenn die verbale Kommunikation gestört ist? Rund 5 % aller Kinder beginnen während der Sprachentwicklung zu stottern. Durch den hohen Anteil an Remissionen während des Kindesalters, stottern lediglich noch 1% aller Erwachsenen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 18-19). Der 27-jährige B. zählt zu diesem einen Prozent und leidet seit frühester Kindheit unter seinem Stottern. Er hat schon zahlreiche Therapien hinter sich, aber ein für ihn langfristig zufriedenstellender Erfolg blieb bis anhin aus. Im Februar 2016 wagte er sich an einen neuen Versuch. B. erklärte sich bereit, mit uns, zwei angehenden Logopädinnen, ein zweiwöchiges Intensivprojekt an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich zu starten. Am Ende dieses Projekts verbesserte sich sein Redefluss merklich. Nicht selten hören Therapien genau an diesem Punkt auf und der Klient ist danach wieder auf sich selbst gestellt. Aus diesem Grund kam die Idee auf, ein therapeutisches Nachsorgepaket für B. zu gestalten, mit dem Ziel, bei B. eine langfristige Verbesserung und Stabilität seines Redeflusses zu erreichen. Im Idealfall können Teile dieses Nachsorgepakets auch auf andere betroffene Erwachsene angepasst und angewendet werden.

Das abgeschlossene Intensivprojekt dient als Ausgangslage für diese Bachelorarbeit. Anhand dieses Fallbeispiels soll einerseits herausgefunden werden, mit welchen methodisch-didaktischen Interventionen in der therapeutischen Nachsorge nachhaltig Erfolge auf den Ebenen Partizipation, Rückfälle und Sprechmodifikation erzielt werden können. Andererseits sollen die Gelingensbedingungen und Hemmnisse dieser umgesetzten Interventionen herausgearbeitet werden, die schliesslich zur Stabilisierung und Generalisierung führen oder eben nicht. Ziel ist es, in möglichst vielen Bereichen den im Intensivprojekt erreichten Therapiestand halten zu können und wenn möglich zu verbessern.

1.2 Forschungsinteresse

Stottern ist seit jeher ein präsent Thema in unserer Familie, da mein Onkel mütterlicherseits seit frühester Kindheit stottert. Diese Erfahrung motivierte mich zur Logopädie Ausbildung, ermöglicht sie mir doch einen Beruf, bei welchem ich Menschen mit Sprechstörungen therapeutisch unterstützen kann. Nicht zuletzt aus diesem Grund, habe ich mir für das Praktikum 4 eine logopädische Praxis aus-

gesucht, die sich auf stotternde Erwachsene, Jugendliche und Kinder spezialisiert hat. Die Inhalte der Vorlesungen an der HfH zum Thema Stottern, das eigenständige Literaturstudium und die Erfahrungen aus dem Praktikum 4 sowie in der Therapielehrpraxis unterstützen mich beim Verfassen dieser Bachelorarbeit.

Viele Menschen trainieren sich über Jahre hinweg falsche Muster und Gewohnheiten an. Bei Stotternden sind oftmals mehrere Ebenen betroffen, die sich hartnäckig manifestieren. Die meisten Therapien bringen zwar einen kurzfristigen Erfolg, jedoch fallen viele Betroffene nach einer Weile wieder zurück in ihre alten Gewohnheiten und Muster. Um die therapeutischen Erfolge jedoch nachhaltig in den Alltag zu transferieren, braucht es viel Disziplin und Durchhaltevermögen, nicht zuletzt, weil Stotternde oftmals mit Rückfällen konfrontiert sind (vgl. 3.3 Rückfälle). Mein Forschungsinteresse zielt nun darauf ab, einen stotternden Erwachsenen mit methodisch-didaktischen Interventionen auf seinen spezifisch betroffenen Ebenen nachhaltig zu unterstützen, um letztlich seine erreichten Therapieerfolge zu generalisieren und zu stabilisieren.

Da bei allen Stotternden individuelle Ebenen betroffen sind, ist es schwierig, ein allgemeingültiges Nachsorgepaket zu entwickeln. Diese Arbeit fokussiert sich deshalb auf eine bestimmte erwachsene Person, deren Therapieresultate in Form einer kontrollierten Einzelfallstudie empirisch untersucht werden. Die Forschungsergebnisse dienen daher lediglich als Denkanstoss für eine mögliche therapeutische Vorgehensweise, die jedoch notwendigerweise individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Klienten anzupassen wäre.

1.3 Aufbau und Gliederung der Arbeit

Die vorliegende Bachelorarbeit gliedert sich in zehn Kapitel. Das erste Kapitel führt in die Thematik der Bachelorthese ein. Im zweiten Kapitel werden erstmals die beiden Forschungsfragen präsentiert und dazugehörige Hypothesen formuliert. Das dritte Kapitel umfasst mehrere Definitionen und Begrifflichkeiten, die für diese Arbeit relevant sind und erläutert Bezüge zur Theorie. Im Kapitel vier werden die Grundlagen der qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden beschrieben. Als quantitatives Messinstrument dient der WASSP Einschätzungsbogen (vgl. Wright & Ayre, 2013, S. 31-32) und für die qualitative Datenerhebung wurden zwei problemzentrierte Interviewbögen erstellt (vgl. Mayring, 1990, S. 46-50). Die Forscherin fungiert zusätzlich als teilnehmende Beobachterin. Die Interviews werden im Anschluss wörtlich transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet (vgl. Anhang 14.4 & 14.6). Das fünfte Kapitel zeigt, auf welche Weise die Daten erhoben wurden. Dabei werden der Aufbau und die Durchführung des problemzentrierten Interviews sowie des WASSP Einschätzungsbogens beleuchtet. Im Kapitel sechs geht es um die Datenaufarbeitung und Datenanalyse. Es umfasst die Methode der Transkription der Daten, das Kategoriensystem (Bestimmung von deduktiven und induktiven Kategorien), die qualitative Inhaltsanalyse der Interviews und

die quantitative Analyse des WASSP. Das siebte Kapitel fasst die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse zusammen. Hervorgehoben werden methodisch-didaktische Einflussfaktoren, die sich positiv auf die Ebenen Partizipation, Rückfälle und Sprechmodifikation auswirken. Zusätzlich werden förderliche und hinderliche Faktoren in Bezug auf die Stabilisierung und Generalisierung erläutert. Des Weiteren werden die Ergebnisse der quantitativen Analyse des WASSP formuliert und auffällige Ergebnisse hervorgehoben. Die Resultate werden anschliessend im achten Kapitel interpretiert, die beiden Fragestellungen beantwortet und die Hypothesen verifiziert oder falsifiziert. Das neunte Kapitel beinhaltet das Fazit und liefert einen Ausblick in die Zukunft. Im letzten Kapitel folgen noch das Schlusswort und die Danksagung.

2. Forschungsfragen und Hypothesen

Diese Bachelorarbeit fokussiert sich auf zwei Bereiche. In der ersten Fragestellung geht es um verschiedene Interventionsmöglichkeiten in der Nachsorge, die einen Klienten auf den Ebenen Partizipation, Rückfälle und Sprechmodifikation nachhaltig unterstützen. In der zweiten Fragestellung werden die subjektive Wahrnehmung des Klienten und einer ihm nahestehenden Person miteinbezogen sowie die Beobachtungen der Forscherin berücksichtigt, um herauszufinden, was beim Transfer der umgesetzten Interventionen förderlich und/oder hinderlich war. Antworten auf die beiden Fragestellungen werden hypothesengeleitet gesucht und untermauert.

2.1 Erste Fragestellung und Hypothesen

Welche methodisch-didaktischen Interventionen unterstützen einen Erwachsenen mit Stottersymptomatik nach einem abgeschlossenen Intensivprojekt nachhaltig auf den Ebenen Partizipation, Rückfälle und Sprechmodifikation in der therapeutischen Nachsorge?

Gestützt auf folgende drei Hypothesen, wird eine Antwort auf diese Fragestellung gesucht:

Hypothese 1 (Ebene Partizipation): Regelmässige In-vivo-Arbeit und Entspannungsübungen sowie Gespräche über wichtige Lebensthemen während den Intervallterminen, erleichtern Menschen mit Stottersymptomatik den Einbezug verschiedenster Lebensbereiche und -situationen. Mit Hilfe dieser methodisch-didaktischen Interventionen werden Fortschritte in unterschiedlichen Bereichen erzielt, unter anderem in Bezug auf Gefühle und Empfindungen, Einstellungen und Überzeugungen, Körperreaktionen, Verhaltensweisen und Fähigkeiten sowie bezüglich Flucht- und Vermeidungsverhalten. Diese fünf Bereiche werden nachhaltig durch angeleitetes Selbsttraining, therapeutische Hausaufgaben, virtuelle Nachsorge und durch den Einbezug des sozialen Umfeldes unterstützt.

Hypothese 2 (Ebene Rückfälle): Das „chillige Sprechen“, Entspannungsübungen und die Rückfallbearbeitung und/oder -prophylaxe während den Intervallterminen führen dazu, dass Menschen mit einer Redeflussstörung einen besseren Umgang mit ihren persönlichen Rückfällen pflegen. Sie kennen Wege und Möglichkeiten, wie sie sich selber helfen können oder greifen auf Hilfe im eigenen Umfeld zurück. Auf der Ebene der Rückfälle wirken sich die virtuelle Nachsorge, Erinnerungshilfen sowie der Einbezug des sozialen Umfeldes nachhaltig positiv aus.

Hypothese 3 (Ebene Sprechmodifikation): Regelmässige Übungen und eine konsequente Einhaltung der passenden Sprechtechnik während den Intervallterminen wirken sich positiv auf Menschen mit Stottersymptomatik aus, so dass sie die angewandte Sprechweise als nützliche Hilfestellung erachten und diese allmählich verinnerlichen. Sie erkennen die Vorteile dieser Sprechtechnik und integrieren sie in den Alltag. Erinnerungshilfen, angeleitetes Selbsttraining sowie der Einbezug des sozialen Umfeldes dienen als zusätzliche Massnahme, um den Transfer in den Alltag zu erleichtern.

2.2 Zweite Fragestellung und Hypothesen

Welches sind subjektiv wahrgenommene (Betroffener und Umfeld) sowie beobachtbare (Forscherin) Gelingensbedingungen und Hemmnisse der umgesetzten Interventionen zur Stabilisierung und Generalisierung des im Intensivprojekt erreichten Therapiestandes?

Mit Hilfe der nachfolgenden Hypothesen wird die zweite Fragestellung bearbeitet:

Hypothese 4 (Gelingensbedingungen beim Transfer): Regelmässige Intervalltermine bieten dem Klienten ein grosses Repertoire an therapeutischen Interventionsmöglichkeiten, so dass dieser, wenn nötig, selbständig darauf zugreifen kann. Zu Beginn der Transferphase unterstützen verschiedene Massnahmen wie Erinnerungshilfen, therapeutische Hausaufgaben, virtuelle Nachsorge und das soziale Umfeld den Einbezug dieser Interventionsmöglichkeiten in den Alltag.

Hypothese 5 (Hemmnisse beim Transfer): Privater und arbeitsbedingter Stress erschweren dem Klienten die aktive Umsetzung der ihm zur Verfügung stehenden Interventionsmittel, insbesondere die bewusste Anwendung der Sprechmodifikation. Durch die Vernachlässigung der therapeutischen Eigenarbeit verstärkt sich die Symptomatik und es kommt gehäuft zu Rückfällen.

3. Definition und Theorie zentraler Begriffe

3.1 Stottern

Bis heute gibt es keinen Konsens darüber, wie das Phänomen Stottern genau definiert werden soll. Eine mögliche Definition ist: „Stottern ist charakterisiert durch unfreiwillige Blockierungen, die Verlängerung von Lauten und die Wiederholung von Lauten.“ (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 18). Bei Redeflussstörungen wird zwischen Kern- und Begleitsymptomen unterschieden. Als Kernsymptome werden stottertypische Unflüssigkeiten verstanden, die in Form von Blockierungen, Dehnungen und Wiederholungen auftreten können. Begleitsymptome sind alle Erscheinungen, die zusätzlich zur Kernsymptomatik auftreten und durch eine grosse individuelle Vielfalt geprägt sind. Die Begleitsymptomatik kann sich auf folgenden Ebenen bemerkbar machen: Emotionen und Einstellungen, Verhalten/Sozialverhalten, Motorik, vegetatives Nervensystem, Sprechverhalten oder auf der sprachlichen Ebene (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 27).

B.'s Kernsymptomatik weist mehrheitlich Blockaden am Wortanfang und Wiederholungen auf Buchstaben- und Silbenebene auf. Zusätzlich leidet er unter Begleitsymptomen, die sich insbesondere auf den Ebenen Emotionen und Einstellungen, Motorik, Sozialverhalten und Sprechverhalten abzeichnen.

Abbildung 1: Mögliche Wechselwirkung von Kern- und Begleitsymptomatik bei B. (in Anlehnung an Sandrieser & Schneider, 2015, S. 30)

3.2 Partizipation

Bei der Partizipation (Teilhabe) geht es darum, inwieweit eine Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich einbezogen ist. Bei Menschen mit Stottersymptomatik sind häufig die Kommunikation und interpersonelle Beziehungen beeinträchtigt, was zur Einschränkungen in mehreren Lebensbereichen und –situationen führen kann (vgl. Ochsenkühn et al, 2015, S. 51-52).

Mit passenden methodisch-didaktischen Interventionen (vgl. 3.6 Methodisch-didaktische Interventionen) soll den Betroffenen eine möglichst einschränkungsfreie Partizipation in alltäglichen Situationen und Bereichen ermöglicht werden.

3.3 Rückfälle

Als Rückfall wird das Wiederauftreten der Stottersymptomatik nach ursprünglich erfolgreicher Therapie definiert. Im Erwachsenenalter sind solche Rückfälle zahlreich und sie belasten nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch sein soziales Umfeld (vgl. Müller, 2016, S. 27). Solchen Rückfällen gilt es adäquat entgegenzuwirken, so dass der Klient einen guten Umgang mit diesen bekommt. Es gibt die eine Variante der Prophylaxe, in der vorbeugend gearbeitet wird und eine zweite Variante, bei welcher ein Rückfall nachträglich aufgegriffen und bearbeitet wird (vgl. Wendlandt, 2009, S. 64).

3.4 Sprechmodifikation

Die Sprechmodifikation ist nebst der Stottermodifikation und dem „fluency shaping“ eine der drei Hauptansätze, die in der Stottertherapie zur Anwendung kommen:

1. *Sprechmodifikation*: Diese Strategie verfolgt eine Veränderung der individuellen Sprechweise, z.B. durch Kraft- oder Temporeduktion.
2. *Stottermodifikation*: Dieser Therapieansatz nimmt Einfluss auf den Umgang mit unmittelbar bevorstehenden oder stattfindenden Stotterereignissen, die z.B. in Form von Blocklösestrategien verbessert werden können.
3. *Fluency shaping*: Bei diesem Ansatz geht es um die systematische Verstärkung von flüssigen Sprechanteilen, z.B. durch den Einsatz von Lob (vgl. Wendlandt, 2009, S. 31-33).

3.5 Stabilisierung und Generalisierung

Wesentlicher Bestandteil der therapeutischen Nachsorge ist, die erzielten Erfolge beim Klienten zu stabilisieren und zu generalisieren, so dass ein Transfer in den Alltag stattfinden kann. Er soll letztlich dazu befähigt werden, Probleme losgelöst vom therapeutischen Rahmen zu bearbeiten und über einen

genügend grossen Ideenpool im Bereich der eigentherapeutischen Arbeit verfügen, damit er die erzielten Erfolge weiterhin festigen und aufrechterhalten kann (vgl. Wendlandt, 2009, S.87).

3.6 Methodisch-didaktische Interventionen

Nachfolgend werden die wichtigsten methodisch-didaktischen Interventionen definiert, die einen wesentlichen Bestandteil der therapeutischen Nachsorge für B. bildeten. Mit Hilfe dieser Massnahmen sollte eine Verbesserung auf den Ebenen Partizipation, Umgang mit Rückfällen und Sprechmodifikation erreicht und ein Transfer spezifischer Interventionen in den Alltag ermöglicht werden.

3.6.1 Chilliges Sprechen

Mit Zustimmung von B., erwies sich der Ansatz der Sprechmodifikation in Bezug auf seine Redeflussstörung als adäquat und effektiv. Aus diesem Grund wurden während den Intervalltherapieeinheiten (vgl. 3.6.6 Intervalltherapie) vermehrt Übungen mit dem Schwerpunkt „chilliges Sprechen“¹ (d.h. Temporeduktion und Pausensetzung) durchgeführt. Darunter waren beispielsweise Leseübungen, Theater- und Kommunikationsspiele (vgl. Amrein, 2009, S. 86-87) oder diverse Kartenspiele. Ziel war es, während den gesamten Therapieeinheiten die Sprechmodifikation beständig anzuwenden, so dass diese Art zu sprechen für B. allmählich natürlich und unangestrengt wirkt und Einzug in den Alltag findet.

3.6.2 In-vivo-Arbeit

„In-vivo“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „im Lebendigen“ (vgl. Amrein 2009, S.64). Unter „In-vivo-Arbeit“ versteht man eine professionell angeleitete Veränderungsarbeit, die ausserhalb des Therapieraumes stattfindet. Die Therapeutin arbeitet mit dem Klienten „im wirklichen Leben“ und es werden gemeinsam reale Alltagssituationen aufgesucht. In-vivo-Arbeit zielt darauf ab, positiven Einfluss auf Gefühle und Einstellungen, körperliche Befindlichkeiten und Handlungsweisen der betroffenen Personen zu nehmen:

- *Gefühle und Empfindungen:* z.B. Abbau von Angst, Scham- und Minderwertigkeitsgefühl, schneller Verletzlichkeit und Selbstzweifel.
- *Einstellungen und Überzeugungen:* z.B. Arbeit an eigenen Einstellungen und Abbau der negativen Haltung zu sich selbst und anderen Menschen.
- *Unkontrollierbare Körperreaktion:* z.B. Abbau von Nervosität, wie beispielsweise Verkrampfungen oder Herzrasen.

¹ B. bezeichnet selber die von ihm verwendete langsame Sprechtechnik mit Pausensetzung, als „chilliges Sprechen“.

- *Verhaltensweisen und Fähigkeiten*: z.B. Positiver Umgang mit Anforderungen, Verbesserung von Flexibilität und Belastbarkeit
 - *Flucht- und Vermeidungsverhalten*: z.B. Abbau von Flucht- und Vermeidungsverhalten durch die Auseinandersetzung mit schwierigen Situationen.
- (vgl. Wendlandt, 2003, S.7-10)

Damit sich B. in den oben genannten Bereichen verbessern kann und in angstgeladenen Situationen souverän bleibt, wurde mit ihm eine systematische Desensibilisierung² durchgeführt. Zu Beginn der therapeutischen Nachsorge wurde deshalb gemeinsam mit B. eine Liste von alltäglichen Situationen erstellt, die für ihn mit Stress verbunden sind.

Abbildung 2: B.'s persönliche In-vivo-Hierarchie von leicht bis schwer

Die Hierarchie ist bottom-up aufgebaut, das heisst, es findet eine systematische Steigerung von einer wenig Angst auslösenden Situation zu einer stark Angst auslösenden Situation statt (vgl. Wendlandt, 2003, S. 61-62). Während jeder In-vivo-Übung wurde von B. verlangt, dass er sich der Sprechtechnik „chilliges Sprechen“ bedient.

² „Die systematische Desensibilisierung ist eine verhaltenstherapeutische Standardmethode zum Abbau belastender emotionaler Reaktionen, insbesondere von situations- oder objektgebundenen Ängsten. Mittels einer Verhaltensanalyse werden die angstrelevanten Situationen eines Patienten exploriert und dann bezüglich ihres subjektiven Erregungsgrades aufsteigend in Form einer Angsthierarchie geordnet.“ (vgl. Margraf & Schneider, 2009, S 508)

3.6.3 Therapeutische Hausaufgaben

Therapeutische Hausaufgaben unterstützen den Klienten dabei, die in den Therapien erlernten Verhaltensweisen und Fähigkeiten auch im alltäglichen Leben aktiv anzuwenden (vgl. Wendlandt, 2009, S. 103).

Zwischen den einzelnen Intervalltherapieeinheiten (vgl. 3.6.6 Intervalltherapie) bekam B. immer wieder therapeutische Aufgaben, die er in Form von Eigenarbeit zu Hause umsetzen musste. Häufig handelt es sich um bereits zuvor trainierte In-vivo-Übungen, oder es wurden Zeitfenster definiert, in denen er täglich die Sprechmodifikation anwenden sollte.

3.6.4 Lebensweltorientierte Therapie

Dass der Klient alle wichtigen Lebensthemen während der Therapie mit der Therapeutin besprechen und klären kann, bildet den Schwerpunkt bei der lebensweltorientierten Therapie. Mögliche Themen sind Liebe, Familie, Beruf oder das alltägliche Befinden (vgl. Wendlandt, 2009, S. 56-60).

Zu Beginn jeder Intervalltherapieeinheit (vgl. 3.6.6 Intervalltherapie) wurden mit B. aktuelle Themen oder Probleme besprochen, die ihn im positiven oder negativen Sinne beschäftigen. Die Therapeutinnen hörten ihm aktiv zu und suchten gemeinsam nach Lösungen. Diese Hilfestellung diente dazu, B. als Gesamtperson wahrzunehmen und nicht nur symptomspezifisch zu therapieren.

3.6.5 Rückfallbearbeitung

Rückfälle wurden während den Intervalltherapiesitzungen thematisiert und in der Zeit dazwischen auch auf elektronischem Weg bearbeitet. Es wurde jeweils versucht, die Ursachen für B.'s Rückfälle zu ergründen und gleichzeitig stabilisierend auf ihn einzuwirken (vgl. Wendlandt, 2009, S. 67).

3.6.6 Intervalltherapie

Als „Intervalltherapien“ werden Einzel- oder Gruppentherapien bezeichnet, die durch Unterbrechungen, in Form von therapiefreien Phasen, gekennzeichnet sind. Die Intervalldauer zwischen diesen Therapien kann unterschiedlich lang sein. Diese Form der Therapie trägt im Wesentlichen dazu bei, dass typische Transferprobleme frühzeitig analysiert und bearbeitet werden können (vgl. Wendlandt, 2009, S. 37).

Mit B. fand in der Regel die Intervalltherapie alle drei Wochen für eine bis zwei Stunden statt. In dieser Zeit wurden seine bisher erworbenen Fähigkeiten und Erkenntnisse überprüft und aufgefrischt sowie aktuelle Probleme besprochen.

3.6.7 Virtuelle Nachsorge

Für die Zeit der therapeutischen Nachsorge steht dem Klienten auf elektronischem Kommunikationsweg virtuell eine Therapeutin zur Verfügung. Dieses „Forum“ dient als Erfahrungsaustausch und Sicherheitsnetz für den Klienten (vgl. Wendlandt, 2009, S. 88).

Mit B. wurde der Kontakt via WhatsApp³ aufrechterhalten. Bei Schwierigkeiten kontaktierte er die Therapeutinnen, welche ihm Unterstützung boten. Das problemverursachende Ereignis wurde anschließend schriftlich aufgenommen oder in der nächsten Intervalltherapiestunde thematisiert.

3.6.8 Erinnerungshilfe

Um den Transfer der Sprechmodifikation in den Alltag zu erleichtern, wurden mit B. verschiedene Hilfsmittel ausgearbeitet. Er hat sich auf dem Mobiltelefon einen Alarm installiert, der ihn einmal pro Tag daran erinnern soll, die erlernte Sprechmodifikation für einige Minuten bewusst anzuwenden. Er selbst möchte diese Erinnerungshilfe noch erweitern und spezifizieren, indem er eine App daraus kreieren will⁴. Parallel dazu sollte B. seinen aktuellen Schweregrad des Stotterns einschätzen und skalieren. Für die Schätzskaala wurde in Anlehnung an Riley (1972) eine Punkteskala verwendet, die aus fünf Abstufungen besteht: 1 = sehr leichte Symptomatik bis 5 = sehr schwere Symptomatik (vgl. Wendlandt, 2009, S. 19). Während den Intervalltherapieeinheiten wurden mit B. verschiedene Erinnerungszeichen abgemacht, die ihm dabei helfen, sein Sprechtempo zu reduzieren und mit Pausensetzung zu sprechen. Diese Zeichen wurden auch auf das soziale Umfeld erweitert (vgl. 3.6.9. Einbezug soziales Umfeld).

3.6.9 Einbezug soziales Umfeld

Stottern ist eine Störung der Kommunikation und tritt mehrheitlich im zwischenmenschlichen Kontakt auf. Aufgrund dieser Wechselwirkung ist es wichtig, Bezugspersonen in die therapeutischen Interventionen miteinzubeziehen (vgl. Wendlandt, 2009, S. 193).

Hauptbezugsperson von B. ist seine Freundin S., die punktuell mit B. zu den Intervallterminen erschienen ist. Gemeinsam wurde an kommunikativen Verhaltensweisen und Einstellungen gearbeitet, die die Symptomatik von B. positiv oder negativ beeinflussen. Des Weiteren wurde S. angeleitet, wie sie B.'s kommunikative Fähigkeiten und expressive Kompetenzen bestmöglich unterstützen kann.

³ Mobile Nachrichten App

⁴ B. kennt sich mit dem Programmieren von Apps sehr gut aus, da er in diesem Bereich eine Ausbildung absolviert hat.

3.6.10 Angeleitetes Selbsttraining

Die therapeutische Eigenarbeit zwischen den einzelnen Intervalltherapieeinheiten ist ein essentieller Bestandteil, um beim Klienten die Intensität der Behandlungseffekte zu steigern und eine langfristige Selbsthilfekompetenz zu erzielen. Beim angeleiteten Selbsttraining wird zwischen dem Klienten und der Therapeutin eine Vereinbarung darüber getroffen, welche spezifischen Aufgabestellungen der Klient in der therapiefreien Zeit zu erfüllen hat (vgl. Wendlandt, 2009, 72-73).

Mit B. wurde vereinbart, dass er sich täglich bewusst ein Zeitfenster auswählt, in dem er seine Sprechtechnik umsetzt, mit dem Ziel, dass für B. diese Sprechtechnik in Zukunft auch ohne Erinnerungshilfe zum Automatismus wird. Ein weiterer Aspekt des angeleiteten Selbsttrainings waren In-vivo-Übungen, die er ausserhalb der Therapieeinheiten zu wiederholen hatte. In stressigen Situationen sollte B. zudem Entspannungsübungen durchführen (vgl. 3.6.11 Entspannungsübungen), die er während den Intervalltherapien kennengelernt hatte.

3.6.11 Entspannungsübungen

Die Begleitsymptomatik des Stotterns macht sich häufig physiologisch bemerkbar, beispielsweise in Form von Herzklopfen, Schwitzen oder Verspannungen. Dieses Phänomen wird als Körperlichkeit des Stotterns bezeichnet (vgl. Wendlandt, 2009, S. 190).

Bei B. wurde hauptsächlich mit der progressiven Muskelentspannung und mit Atemübungen gearbeitet, da er sich beim Auftreten von Stottersymptomatik häufig verspannt (vgl. Amrein, 2009, S.62).

4. Forschungsmethoden

4.1 Forschungsdesign

Basierend auf der Grundlage qualitativer⁵ und quantitativer⁶ Forschungsmethoden, behandelt diese Bachelorarbeit eine kontrollierte Einzelfallstudie⁷. Einzelfallstudien haben den Vorteil, dass sie den untersuchten Menschen in seiner Individualität zu verstehen versuchen und dadurch eine umso präzisere Analyse der Besonderheiten eines Falles ermöglichen (vgl. Mayring, 1990, S. 27-28). B. kann als „typischer Fall“ im Bereich Redeflussstörungen angesehen werden, der sich aus diesem Grund als Untersuchungs-"Objekt" für diese Einzelfallstudie eignet (vgl. Brosius et al., 2008, S. 83-84).

⁵ Qualitative Verfahren befassen sich mit komplexen Phänomenen und beschreiben diese in ihrer ganzen Breite (vgl. Brosius et al., 2008, S. 20).

⁶ Bei quantitativen Verfahren werden empirische Beobachtungen über wenige, ausgesuchte Merkmale systematisch mit Zahlenwerten belegt (vgl. Brosius et al., 2008, S. 19).

⁷ „Mit Hilfe der kontrollierten Einzelfallforschung lässt sich die Wirksamkeit einer grossen Bandbreite von Interventionen aus unterschiedlichen theoretischen Schulen überprüfen.“ (vgl. Julius, 2000, S.13)

Als Grundlage für die quantitative Datenerhebung dient der WASSP⁸ (vgl. Wright & Ayre, 2013, S. 31-32). Für die qualitative Datenerhebung werden das problemzentrierte Interview⁹ und die teilnehmende Beobachtung¹⁰ verwendet. Die erhobenen Daten werden anschliessend zueinander in Beziehung gesetzt und miteinander verglichen, um Antworten auf die beiden Forschungsfragen zu finden. Beim gesamten Forschungsprozess geht es um die Einhaltung der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, das heisst, alle Erkenntnisse sollen systematisch begründet und für andere Menschen nachvollziehbar gewonnen und dargestellt werden (vgl. Brosius et al., 2008, S. 18-25).

4.2 Erhebungsverfahren

Als Verfahren für die qualitative Forschung wird das problemzentrierte Interview, eine offene und halbstrukturierte Befragung, mehrfach mit dem Probanden und seiner Freundin durchgeführt. Sie sollen bei den Interviews möglichst frei zu Wort kommen und sich in der Situation wohl fühlen. Problemzentriert heisst, dass sich das Interview auf eine bestimmte Problemstellung fokussiert, die zuvor von der Interviewerin eingekreist, analysiert und in einem Interviewleitbogen schriftlich festgehalten wurde (vgl. Mayring, 1990, S. 46-48). Als zweites qualitatives Erhebungsverfahren dient die teilnehmende Beobachtung. Die Forscherin steht in einer direkten und persönlichen Beziehung mit dem Beobachteten und sammelt Daten über ihn (vgl. Mayring, 1990, S. 46-48). Die beiden sind Interaktionspartner und der Proband ist sich bewusst, dass die Forscherin ihn beobachtet. Es handelt sich somit um eine offene Beobachtung, die teils in künstlichen¹¹ und teils in natürlichen¹² Beobachtungssituationen stattfindet (vgl. Schnell et al., 2008, S. 390-392). Bei der Befragung wird sowohl deduktiv¹³ als auch induktiv¹⁴ vorgegangen. Zuerst wird deduktiv ein grobes Kategoriensystem auf der Grundlage von zuvor formulierten Hypothesen gebildet und später induktiv bei der Analyse des Materials durch weitere Kategorien ergänzt und verfeinert. Nach Mayring (1990) sind induktive Verfahren bei sozialwissenschaftlichen Untersuchungen wichtig, da sie bei der Stützung und Verallgemeinerung der Ergebnisse einen wesentlichen Beitrag leisten (vgl. Mayring, 1990, S.23).

⁸ „Das Wright & Ayre Stuttering Self-Rating Profile (auf Deutsch: Stotter-Selbsteinschätzungsprofil) ist ein Instrument, um zu ermitteln, wie ein stotternder Mensch am Beginn und am Ende eines Stottertherapieabschnitts sein Stottern wahrnimmt.“ (vgl. Wright & Ayre, 2013, S. 9).

⁹ Unter dem problemzentrierten Interview werden offene, halbstrukturierte Befragungen verstanden, die auf eine bestimmte Problemstellung zentriert sind (vgl. Mayring, 1990, S.46).

¹⁰ Bei der teilnehmenden Beobachtung handelt es sich um eine Standardmethode der Feldforschung, wobei die Forscherin selbst an der sozialen Situation teilnimmt und Daten sammelt. Sie steht in einer direkten persönlichen Beziehung mit dem Beobachteten (vgl. Mayring, 1990, S. 56-57).

¹¹ Die Intervalltherapieeinheiten finden in der Therapielehrpraxis der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich statt.

¹² Einige In-vivo-Übungen finden ausserhalb der Therapielehrpraxis statt.

¹³ Bei der Deduktion wird vom Allgemeinen auf das Besondere geschlossen (vgl. Brosius et al., 2008, S. 40).

¹⁴ Bei der Induktion wird vom besonderen Einzelfall auf das Allgemeine geschlossen (vgl. Brosius et al., 2008, S. 39).

Mithilfe des WASSP Einschätzungsbogens können komplexe Zusammenhänge von B.'s Kern- und Begleitsymptomatik in Bezug auf sein Stottern auf wenige Aussagen reduziert und mit Zahlenwerten belegt werden (vgl. Brosius et al., 2008, S. 19-20). Diese quantitative Erhebungsweise liefert Antworten darauf, inwieweit sich B.'s Therapieerfolg nach dem abgeschlossenen Intensivprojekt gehalten, verschlechtert oder verbessert hat. Grundlage dafür ist der basale Versuchsplan (A-B-Design), der sich in zwei Phasen gliedert: „Auf die Grundrate (A-Phase) folgt eine Intervention (B-Phase)“ (vgl. Julius, 2000, S. 49-52).

4.3 Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren

Als Aufbereitungsverfahren werden alle sechs Interviews wörtlich transkribiert (vgl. Mayring, 1990, S. 63-65) und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet (vgl. Mayring, 1990, 85-90). Die transkribierten Interviews sowie die Notizen der teilnehmenden Beobachterin werden systematisch analysiert, indem sie in Einheiten zerlegt und schrittweise bearbeitet werden. Zentral dabei ist die Verwendung eines Categoriesystems (vgl. 6.2.1 Kategoriensystem und qualitative Inhaltsanalyse), welches vor der eigentlichen Analyse gewisse Aspekte hervorhebt, die aus dem gesamten Material herauszufiltern sind (vgl. Diekmann, 2004, S. 607-613).

Bei der quantitativen Auswertung des WASSP werden die Messwerte der drei Einschätzungsbögen mit dem WASSP vom 25.02.2016 verglichen und zueinander in Beziehung gesetzt. Der Fokus liegt dabei auf den Mittelwerten der einzelnen Teilbereiche, welche visuell ausgewertet werden (vgl. Julius, 2000, S. 129-137).

5. Datenerhebung

Die Datenerhebung dieser Bachelorarbeit umfasst Verfahren aus zwei verschiedenen Bereichen der empirischen Forschung. Das problemzentrierte Interview und die teilnehmende Beobachtung gründen auf qualitativen und der WASSP Einschätzungsbogen auf quantitativen Verfahren.

5.1 Problemzentriertes Interview

In der Auseinandersetzung mit Fachliteratur, wurden vorab Grundlagen zum Thema „Unterstützende methodisch-didaktische Interventionen sowie Gelingensbedingungen und Hemmnisse einer therapeutischen Nachsorge“ erarbeitet. Anschliessend wurden die daraus gewonnenen Erkenntnisse in zwei problemzentrierten Interviewleitfäden zusammengefasst.

5.1.1 Aufbau des Interviewleitfadens

Das Interview gliedert sich in drei Hauptteile: Einleitungsfragen/Sondierungsfragen, Leitfadenfragen und Abschlussstatement (vgl. Mayring, 1990, S.46-50). Die Leitfadenfragen umfassen vier bzw. fünf Themenblöcke mit Hauptfragen und Detailfragen. Für B. und seine Freundin S. wurde jeweils ein individuell angepasster Interviewleitfaden erstellt (vgl. Anhang 14.2.2 & 14.2.3). Folgende Themen wurden unter den Hauptteilen festgehalten:

- **Spontaner Einstieg zum Thema Stottern**

Diese Frage dient als Einstieg ins Thema

- **Ebene der Sprechmodifikation**

Hier wird ermittelt, welche methodisch-didaktischen Interventionen einen positiven Einfluss auf die Sprechtechnik und ihre Akzeptanz haben.

- **Ebene der Partizipation**

Hier wird ermittelt, welche methodisch-didaktischen Interventionen einen positiven Einfluss auf die Teilnahme im alltäglichen Leben haben.

- **Ebene der Rückfälle**

Hier wird nach methodisch-didaktischen Interventionen gesucht, die sich positiv auf Rückfälle auswirken.

- **Ebene des Sicherheitsnetzes**

Hier geht es um die allgemeine Ermittlung methodisch-didaktischer Interventionen, die B. ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.

- **Ebene der Stabilisierung/Generalisierung**

Hier wird erfragt, was B. den Transfer der erzielten Therapieerfolge in den Alltag erleichtert oder erschwert.

- **Abschlussstatement**

Mit der abschliessenden Frage wird der interviewten Person nochmals die Gelegenheit gegeben, bisher nicht geäußerte Gedanken zu formulieren.

5.1.2 Durchführung der Interviews

Vor Beginn der Interviews wurde durch die beiden beteiligten Personen B. und S. eine Einverständniserklärung bezüglich Verschriftlichung, Veröffentlichung und Tonaufnahme unterzeichnet (vgl. Anhang 14.2.1). Beiden wurde versichert, dass die Daten vertraulich behandelt und nach der Verarbeitung wieder gelöscht werden. Die Interviews mit den beiden Probanden wurden in einem Zeitraum von fünf Monaten (Juni, September und November 2016) dreimal in Mundartsprache wiederholt. Sie wurden mit zwei Aufnahmegeräten (Bild und Ton) aufgezeichnet.

5.2 Teilnehmende Beobachtung

Während der gesamten therapeutischen Nachsorge machte sich die Forscherin Notizen über den Forschungsgegenstand. Der Fokus ihrer Beobachtungen wurde dabei auf die Themenblöcke des problemzentrierten Interviews gelegt. Die Beobachtungen wurden stichwortartig protokolliert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse den einzelnen Kategorie Systemen zugeordnet (vgl. Anhang 14.6.2).

5.3 WASSP Einschätzungsbogen

Der WASSP Einschätzungsbogen ist ein umfassendes und effizientes Mittel zur Ermittlung von Therapie-Effekten bei Erwachsenen (vgl. Wright & Ayre, 2013, S.9).

5.3.1 Aufbau des Einschätzungsbogens

Der WASSP Einschätzungsbogen gliedert sich in fünf Subskalen: „Verhalten“, „Gefühle“, „Gedanken“, „Vermeiden“ und „Nachteile“. Diese decken offene, beobachtbare, verdeckte und soziale Aspekte des Stotterns ab.

Unter „Verhalten“ werden verschiedene Verhaltensweisen beim Stottern, wie zum Beispiel die Dauer des Stotterns, der Grad an körperlicher Anspannung während des Stotterns oder die Häufigkeit des Stotterns subsummiert. Bei der Subskala „Gefühle“ geht es um die negativen Gedanken vor, während oder nach dem Sprechen. „Gedanken“ umfassen die Gefühle (Frustration, Verlegenheit, Furcht, Ärger und Hilflosigkeit) in Bezug auf das Stottern. „Vermeiden“ bezieht sich auf das Vermeidungsverhalten bezogen auf Wörter, Situationen, Gespräche über das Stottern oder dem Eingeständnis des eigenen Problems. „Nachteile“ beleuchten Einbussen infolge der Redeflussstörung zu Hause, bei geselligen Kontakten, in der Schule oder bei der Arbeit (vgl. Wright & Ayre, 2013, S. 9-11).

Der Klient schätzt in den fünf Subskalen seinen Grad der Ausprägung auf einer siebenstufigen Skala ein, wobei 1 „kein/e“ bedeutet und 7 „sehr stark ausgeprägt“. (vgl. Wright & Ayre, 2013, S. 9)

Gedanken über das Stottern	keine							sehr stark ausgeprägt
Negative Gedanken vor dem Sprechen	1	2	3	4	5	6	7	
Negative Gedanken während des Sprechens	1	2	3	4	5	6	7	
Negative Gedanken nach dem Sprechen	1	2	3	4	5	6	7	

Abbildung 3: Auszug aus dem WASSP (vgl. Wright & Ayre, 2013, S. 31)

5.3.2 Durchführung des Einschätzungsbogens

Der WASSP wurde zur selben Zeit wie die Interviews dreimal vom Klienten ausgefüllt. Anschliessend wurden die drei Einschätzungsbögen mit dem WASSP vom 25.02.2016 verglichen, um den Status des Therapieerfolgs nach dem abgeschlossenen Intensivprojekt zu eruieren (vgl. Anhang 14.6.3).

6. Datenaufarbeitung und Datenanalyse

6.1 Datenaufbereitung

Um die Interviews für eine ausführliche Datenanalyse verwenden zu können, mussten sie in eine schriftliche Form gebracht werden. Dazu diente die Methode der wörtlichen Transkription. Da in dieser Bachelorarbeit die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, wurde das in Mundart Gesagte in Hochdeutsche Schriftsprache übertragen. Mit Hilfe der Transkriptionsregeln konnten die Interviews regelgeleitet und unter Einhaltung formaler Aspekte verschriftlicht werden (vgl. Anhang 14.3). Bei der Niederschrift wurden der Dialekt bereinigt und grammatikalische Unebenheiten sowie der Stil geglättet (vgl. Mayring, 1990, S. 63-65).

Um eine zusätzliche Absicherung und Gültigkeit der Daten zu gewinnen, wurden alle sechs Transkriptionen den beiden Interviewten vorgelegt. Sie haben die schriftlichen Aussagen überprüft und bestätigt. Diese Form der kommunikativen Validierung dient als ein weiteres Gütekriterium der qualitativen Forschung (vgl. Mayring, 1990, S. 104-105).

Die Notizen der teilnehmenden Beobachterin wurden auf dem Computer niedergeschrieben und strukturiert zusammengefasst (vgl. Anhang 14.6.2)

6.2 Datenanalyse

Die Datenanalyse besteht aus der qualitativen Inhaltsanalyse sowie der quantitativen Analyse des WASSP.

6.2.1 Kategoriensystem und qualitative Inhaltsanalyse

Als Grundform für die qualitative Inhaltsanalyse wurde bei dieser Arbeit die "Strukturierung" nach Mayring (1990) gewählt: „Ziel dieser Analyseform ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (vgl. Mayring, 1990, S. 86).

Abbildung 4: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 1999, S. 89)

Um ein verlässliches Zuordnungssystem des gewonnenen Materials zu den Kategorien zu entwickeln, empfiehlt Mayring (1990) eine Vorgehensweise in drei Schritten. Im ersten Schritt geht es um die Definition von Kategorien. Es wird genau definiert, welche Aussagen unter welche Kategorie fallen. Als nächstes werden konkrete Textstellen aufgelistet, die für die jeweilige Kategorie eine prototypische Funktion übernehmen. Als letztes können Kodierregeln formuliert werden, falls Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen. (vgl. Mayring, 1990, S. 88-89).

Für diese Bachelorarbeit wurde ein theoriegeleitetes Kategoriensystem entwickelt, welches die wichtigsten Aspekte definiert, die aus dem gesamten Material hervorzuheben sind. Die Ableitung der Kategorien erfolgte aus den Forschungsfragen, der bestehenden Theorie sowie den theoriegeleiteten Interviewleitfäden. Anschliessend wurden Definitionen und Ankerbeispiele formuliert, damit eine eindeutige Zuordnung der Interviewbausteine zu den Kategorien möglich wurde. Abschliessend wurden alle Interviews durchgearbeitet und die Ergebnisse aufbereitet.

Das Interesse bei der vorliegenden Arbeit liegt einerseits darin, herauszufinden, welche methodisch-didaktischen Interventionen einen Erwachsenen mit Stottersymptomatik in der therapeutischen Nachsorge auf den Ebenen Partizipation, Rückfälle und Sprechmodifikation nachhaltig unterstützen:

Tabelle 1: Unterstützende methodisch-didaktische Interventionen auf den Ebenen Partizipation, Rückfälle und Sprechmodifikation, deduktiv (eigene Darstellung)

Dimensionen	Unterstützende methodisch-didaktische Interventionen		
Kategorien	Partizipation	Rückfälle	Sprechmodifikation

Diesen drei Kategorien wurden deduktiv aus der Theorie abgeleitet und bewegen sich entlang des Interviewleitfadens (vgl. Anhang 14.5) Aufgrund der vielfältigen Aussagen der ersten Interviews, wurde die Kategorie Partizipation in induktiver Form in fünf Subkategorien aufgeteilt:

Tabelle 2: Kategorie Partizipation und ihre fünf Subkategorien, induktiv (eigene Darstellung)

Kategorie	Partizipation				
Subkategorien	Gefühle und Empfindungen	Einstellungen und Überzeugungen	Körperreaktion	Verhaltensweise und Fähigkeiten	Flucht- und Vermeidungsverhalten

Andererseits sollen förderliche und hinderliche Einflussfaktoren ermittelt werden, die den Transfer der umgesetzten Interventionen begünstigen oder erschweren. Es werden subjektiv wahrgenommene (Betroffener und Umfeld) sowie beobachtbare (Forscherin) Gelingensbedingungen und Hemmnisse unterschieden:

Tabelle 3: Förderliche und hinderliche Einflussfaktoren beim Transfer (eigene Darstellung)

Dimensionen	Förderliche Einflussfaktoren bei der Stabilisierung und Generalisierung		Hinderliche Einflussfaktoren bei der Stabilisierung und Generalisierung	
Kategorien	Gelingensbedingungen der Interventionen gemäss S. und B.	Gelingensbedingungen der Interventionen gemäss Forscherin	Hemmnisse der Interventionen gemäss S. und B.	Hemmnisse der Interventionen gemäss Forscherin

Die Aussagen der Interviews werden systematisch und theoriegeleitet bearbeitet und den einzelnen Kategorien zugeordnet.

6.2.2 Quantitative Analyse WASSP

Die in Excel-Tabellen gesammelten Daten der drei WASSP Einschätzungsbögen werden mit dem WASSP vom 25.02.2016 verglichen und ausgewertet. Besonders auffällige Werte werden hervorgehoben und diskutiert. Ansonsten wird lediglich eine Aussage darüber gemacht, ob B. den im Intensivprojekt erreichten Therapiestand halten konnte und/oder ob er sich in gewissen Bereichen verschlechtert oder verbessert hat.

7. Ergebnisse

7.1 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel werden, gestützt auf den fünf Hypothesen, die Grundlagen für die Beantwortung der beiden Fragestellungen geschaffen (vgl. 2. Forschungsfragen und Hypothesen). Die Ergebnisse lassen sich aus den Transkriptionen der sechs Interviews und den Notizen der teilnehmenden Beobachterin

entnehmen (vgl. Anhang 14.5). Es werden nur Aussagen berücksichtigt, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind.

7.1.1 Methodisch-didaktische Interventionen

In diesem Unterkapitel werden unterstützende methodisch-didaktische Interventionen den drei Ebenen Partizipation, Rückfälle und Sprechmodifikation zugeordnet, um dadurch, gestützt auf den Hypothesen 1, 2 und 3, Antworten auf die erste Fragestellung zu finden.

7.1.1.1 Unterstützende Interventionen Partizipation

Auf der Ebene Partizipation erfolgt die Auswertung der Ergebnisse in fünf Schritten. Zuerst werden unterstützende Interventionen bezogen auf die Gefühle und Empfindungen hervorgehoben. Anschließend wird auf diejenigen methodisch-didaktischen Interventionen Bezug genommen, die sich positiv auf die Einstellungen und Überzeugungen, auf die Körperreaktion, auf die Verhaltensweise und Fähigkeiten sowie auf das Flucht- und Vermeidungsverhalten auswirken.

Gefühle und Empfindungen:

In Bezug auf Abbau von Angst, Scham- und Minderwertigkeitsgefühl, schneller Verletzlichkeit und Selbstzweifel halfen B. hauptsächlich die Intervalltermine „Die sind sehr stabilisierend. Ich merke immer wieder, dass ich anschliessend ein grösseres Selbstwertgefühl habe und mich bestärkt fühle, etwas gegen meine Redefluss-Störung zu machen“ (B1, Z183). Zudem bezieht er jetzt öfters sein soziales Umfeld mit ein, indem er offener über seine Probleme spricht: „Immerhin drückt er es aus und redet mit mir darüber und frisst es nicht in sich selber hinein. Für mich als Partnerin ist es wichtig zu wissen, wie sein Tag gelaufen ist“ (S2, Z146). Den Ansatz der lebensweltorientierten Therapie empfand er als passend, da B. der Meinung ist, dass verschiedene Faktoren Einfluss auf seine Stottersymptomatik haben: „Aber auch der gesamtheitliche Therapieansatz hat mir sehr viel gebracht, bei welchem ich nicht nur störungsspezifische Aspekte ansprechen konnte, sondern auch andere Schwierigkeiten aus meinem Leben. Meine Stottersymptomatik ist ein Teil von mir als Gesamtperson und alle Dinge die mich im Leben irgendwie stören, beeinflussen letztlich auch meine Sprache. Dieser Therapieansatz war also sehr positiv“ (B3, Z158).

Einstellungen und Überzeugungen:

Bei der Arbeit an seiner Einstellung und dem Abbau der negativen Haltung zu sich selbst und anderen Menschen halfen B. einerseits die lebensweltorientierte Therapie: „Ansonsten helfen mir auch die offenen Gespräche, die nicht nur auf die Sprache konzentriert sind“ (B1, Z131) und andererseits der Einbezug des sozialen Umfelds: „Die Erinnerungen aus dem sozialen Umfeld erleichtern es mir ebenfalls“ (B2, Z134). Zudem schätzt er es, wenn sein soziales Umfeld weiss, wie mit seinem Stottern

umzugehen ist: „Ich habe mit ihm schon darüber gesprochen, was er lieber hat und was nicht und gebe dann diese Informationen an andere Leute weiter“ (S2, 260). Auch die In-vivo-Übungen, die er als therapeutische Hausaufgaben zu erfüllen hatte, verhalfen ihm zu einer positiven Einstellung: „Also ich muss sagen, dass er während, vor und nach den Ferien einige gute Erlebnisse hatte, zum Beispiel in einem Restaurant, als ein Kellner sehr gut auf ihn reagiert hat. Das hat ihn sehr gefreut und er war danach motiviert, noch mehr zu sagen“ (S2, Z103).

Körperreaktion:

Beim Abbau der Nervosität helfen B. vor allem Entspannungsübungen: „Ich glaube Entspannungsübungen helfen zum Teil auch, wenn ich zum Beispiel nach einem stressigen Arbeitstag aufgewühlt bin, dann hilft mir das, auf dem Boden zu bleiben“ (B2, Z128) und die Anwendung der Sprechtechnik: „Ich weiss, dass er auf seinen Atem achten soll, sowie Pausen setzen und langsam sprechen soll. Er wendet dies auch manchmal an“ (S1, Z206). Zudem signalisiert er seinem sozialen Umfeld körperlich, wenn ihm etwas auf dem Herzen liegt: „Er kommt auf mich zu und zeigt es mir oft zuerst körperlich, indem er sich fallen lässt. Ich weiss dann immer, dass entweder etwas passiert ist, oder mit dem Stottern zusammenhängt. Er sagt es mir immer offen“ (S3, Z117).

Verhaltensweise und Fähigkeiten:

Verschiedene Improvisationsübungen während den Intervallterminen verhalfen B. zu einem besseren Umgang mit Anforderungen und zur Verbesserung von Flexibilität und Belastbarkeit: „Die kleinen Kurzpräsentationen und das PowerPoint Karaoke empfand ich als sehr hilfreich, weil man sich dabei spontan und in Echtzeit überlegen muss, was man eigentlich sagen will. Dies ist genau das, was auch im Alltag der Fall ist, denn man kann die wenigsten Sprechsituationen vorbereiten“ (B1, Z230). Die In-vivo-Übungen wirkten sich ebenfalls positiv auf ihn aus: „Alltägliche Situationen verlaufen eigentlich immer viel einfacher, als ich mir das im vornherein in Gedanken ausgemalt habe. Das wichtigste daran ist die Vorbereitung. Die Situationen müssen zuerst einige Male im Trockenen geübt werden, bis effektiv die In-vivo-Übung durchgeführt wird. So kann man die Situation zuvor ein wenig automatisieren. Ich schätze das Stufenmodell“ (B2, Z110). Gemäss seiner Freundin ist er seit Therapiebeginn viel mutiger geworden: „Den grössten Fortschritt sehe ich in seinem Mut und ich finde das einen grossen Schritt“ (S1, Z340). Mit Hilfe der Intervalltermine und unserer WhatsApp Gruppe, konnten wir immer wieder verschiedene Schwierigkeiten thematisieren, sodass es B. leichter fällt, sich aus schwierigen Situationen zu befreien: „Ich habe das Gefühl das schwankt immer wieder (Selbstwertgefühl). Wenn ich beispielsweise sprachlich eine schlechte Woche habe, dann spüre ich, dass mein allgemeines Befinden sich verschlechtert. Dadurch, dass wir dies immer wieder gemeinsam während und zwischen den Intervallterminen thematisiert haben, finde ich mittlerweile schneller wieder aus solch einem Zustand heraus und es ist ein viel geringerer Faktor wie zuvor“ (B3, Z100).

Flucht- und Vermeidungsverhalten:

B. hat bezüglich dem Abbau von Flucht- und Vermeidungsverhalten Fortschritte gemacht: „Ich gehe Sprechsituationen weniger aus dem Weg“ (B2, Z93). Auch seine Freundin bestätigt, dass er sich vermehrt schwierigen Situationen stellt: „Bestellungen im Restaurant hat er früher ganz deutlich vermieden, aktuell ist es mir aber schon lange nicht mehr aufgefallen, dass er das macht“ (S1, Z117). Ihm helfen vor allem therapeutischen Hausaufgaben, In-vivo- und andere therapeutische Übungen: „Die In-vivo-Übungen auf der einen Seite, die mir immer wieder zeigen, dass ich auch mit schwierigen Situationen durchaus umgehen kann. Auch die verschiedenen Übungen verhelfen mir dazu: je fließender ich spreche, desto mehr traue ich mich wieder, schwierige Sprechsituationen in Angriff zu nehmen“ (B2, Z96).

7.1.1.2 Unterstützende Interventionen Rückfälle

B. pflegt dank der Rückfallbearbeitung und/oder –prophylaxe während und zwischen den Intervallterminen einen guten Umgang mit seinem Stottern: „Nachdem ich meinen letzten grösseren Rückfall gehabt habe, hatten wir kurz darauf wieder eine Therapiesession. Dort half es mir sehr, einfach darüber sprechen zu können und zu ergründen, woher dieser Rückfall kam. Wir haben dann wieder allerlei Übungen gemacht, die mir gezeigt haben, dass eigentlich alles funktioniert. Nur weil ich in einer Situation wieder eine sehr starke Symptomatik gehabt habe, heisst das nicht, dass es in allen Situationen passiert“ (B1, Z137). Zwischen den Intervallterminen half ihm hauptsächlich die virtuelle Nachsorge: „Wir haben ja eine WhatsApp Gruppe, in welcher ich auch dazumal meinen Rückfall angekündigt habe und wir tauschen uns auch sonst immer wieder über den aktuellen Stand aus. Es ist gut, dass man irgendwie immer wieder daran erinnert wird, egal auf welche Art und Weise. Das ist sicher sehr hilfreich“ (B2, Z160). Im Alltag unterstützt ihn seine Freundin aktiv mit Erinnerungshilfen: „Ich könnte ihm weiterhin Signale geben, seine Sprechtechnik anzuwenden. Das wirkte bisher sehr gut bei ihm und er probierte es jeweils auch aus. Das ist etwas, was ich wirklich aktiv mache“ (S1, Z169). Sie denkt zudem, dass in Zeiten akuter Symptomatik bei B. hauptsächlich die Anwendung der Sprechtechnik, sowie Entspannungsübungen helfen: „Das „chillige Sprechen“ wirkt wirklich sehr gut und ich denke auch Entspannungsübungen wirken sich sehr positiv auf ihn aus.“ (S2, Z341). B. befürwortet es, dass sein soziales Umfeld weiterhin miteinbezogen wird: „Ich werde allfällige Rückfälle aber auch wieder vermehrt mit meinem sozialen Umfeld thematisieren, das wir inzwischen auch mit einbezogen haben“ (B3, Z141).

7.1.1.3 Unterstützende Interventionen Sprechmodifikation

Die regelmässigen Intervalltermine hatten einen grossen Einfluss auf B.'s Redefluss: „Ich kann sicherlich sagen, dass mein Redefluss ohne diese Intervalltherapie wesentlich schlechter wäre“ (B1, Z204), sowie die Umsetzung der In-vivo-Übungen: „Die ganzen In-vivo-Übungen bringen diesbezüglich

sowieso am meisten, damit man das Ganze auch wirklich üben kann in einem realen Umfeld“ (B2, Z18), aber auch die konsequente Anwendung der Sprechtechnik während den Therapieeinheiten: „Hilfreich empfand ich immer, dass wir konstant versucht haben, die Sprechtechnik anzuwenden. Selbst wenn wir über belanglose Sachen diskutiert haben, sind wir nicht aus diesem Muster herausgerutscht. Das fand ich gut, denn eine konsequente Anwendung ist wichtig, damit diese Technik auch ein Teil von einem selbst werden kann“ (B1, 225). Zudem leisteten auch verschiedenen Improvisationsübungen ihren positiven Beitrag: „Wir haben regelmässig kleine Übungen gemacht, wie zum Beispiel das PowerPoint Karaoke und ähnliche Sachen. Ich finde das sehr positiv, weil man bei diesen Übungen seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und dadurch immer mehr und schneller erzählen möchte. Ich lerne dann, dass ich trotzdem immer noch mit meiner chilligen Sprechmodifikation fortfahren soll und das hat einen sehr positiven Effekt“ (B2, Z119).

B. schätzte den Ansatz der lebensweltorientierten Therapie: „Es hat mir auch geholfen, dass ich ansprechen konnte, in welchen Situationen es gut für mich funktioniert hat und in welchen nicht. Das hatte sicherlich einen sehr positiven Einfluss“ (B2, Z30).

Zwischen den Intervallterminen half ihm vor allem das angeleitete Selbsttraining: „In Kuba habe ich beobachtet, dass er das angeleitete Selbsttraining tatsächlich auch gemacht hat“ (S2, Z210) und unterschiedliche therapeutische Hausaufgaben: „Hausaufgaben halfen mir ebenso, vor allem Übungen, die vermehrt Sprechgelegenheit provoziert haben, bei welchen ich gezielt die Sprechmodifikation anwenden musste“ (B3, Z65).

B. hat auch begonnen, sein soziales Umfeld miteinzubeziehen: „Was auch noch geholfen hat, ist, dass ich begonnen habe, mein soziales Umfeld miteinzubeziehen, so dass auch sie beginnen mich auf das anzusprechen“ (B2, Z63). S. unterstützt ihn in diesem Bereich mit verschiedenen Erinnerungszeichen: „Auch S. erinnert mich immer wieder mit Zeichensetzung daran und das läuft je länger je besser. Ich akzeptiere es inzwischen auch, wenn sie mich darauf aufmerksam macht und reduziere das Tempo“ (B3, Z54). Die virtuelle Nachsorge half ihm dabei, sich immer wieder bewusst an die Sprechtechnik zu erinnern: „Wenn ich zum Beispiel eine schlechte Situation erlebt habe, schreibe ich ab und zu in unseren WhatsApp Chat und bekomme von euch ein Feedback. Ein solch interaktiver Austausch hilft mir dabei, wieder vermehrt an das „chillige Sprechen“ zu denken“ (B3, Z50).

7.1.2. Gelingensbedingungen und Hemmnisse der umgesetzten Interventionen

In diesem Unterkapitel werden, gestützt auf den Hypothesen 4 und 5, Antworten auf die zweite Fragestellung gesucht (vgl. 2.2 Zweite Fragestellung und Hypothesen).

7.1.2.1 Förderliche Faktoren für die Stabilisierung/Generalisierung

Um den Transfer der erzielten Therapieerfolge in den Alltag zu ermöglichen, sind gewisse Hilfestellungen und Voraussetzungen förderlich. Damit B. sich regelmässig an seine Sprechtechnik erinnert, wirken Erinnerungshilfen unterstützend. Diese können elektronischer Art sein oder aus dem sozialen Umfeld stammen: „Eine App und auch, dass das soziale Umfeld einen immer wieder daran erinnert. Oder man findet ein Zeichen oder Alltagsobjekt, welches einen darauf konditioniert und hinweist, sich wieder der Sprechmodifikation zu bedienen. Ich glaube eine Smartphone App könnte viele Aspekte davon abdecken oder dazu beitragen“ (B2, Z219). Ideal wäre eine solche Erinnerung zu verschiedenen Zeiten: „Der Reminder sollte in verschiedenen Zeitintervallen kommen“ (B2, Z50) und sollte so oft wie möglich vorkommen: „Ich denke Ziel ist es, dass man so oft und intensiv wie möglich daran erinnert wird, die Sprechmodifikation auch effektiv umzusetzen. Es muss ein Weg gefunden werden, dies auch möglichst zwingend zu machen, so dass ich als Patient eine hohe Motivation habe, dies auch konsequent umzusetzen“ (B2, Z84). Als zusätzliche Motivation bietet sich eine Art Belohnungssystem an: „Ich denke eine gamifizierte App könnte dabei helfen, indem immer wieder eine Aufgabe gestellt wird, wie zum Beispiel eine In-vivo-Übung und wenn man diese Aufgabe löst, wird man belohnt“ (B2, Z81).

Ebenfalls wäre es vorteilhaft, wenn auch ein Teil des sozialen Umfeldes die Sprechtechnik adaptieren könnte: „Hilfreich wäre auch, wenn mein Umfeld selber nicht zu hektisch und schnell reden würde“ (B2, Z167).

Betreffend Rückfällen ist es hilfreich, wenn das soziale Umfeld darüber Bescheid weiss, wie es am besten mit akuter Stottersymptomatik umgehen soll: „Ihr (B.'s Freundin) muss ich jetzt nicht speziell erklären, warum es zu einem Rückfall kommt, aber anderen Personen, die sich nicht unbedingt mit dem Thema Stottern auskennen und für die Stottern ein Tabuthema ist, dort würde es viel helfen, wenn man Aufklärungsarbeit betreiben würde“ (B2, Z176).

Positive Auswirkungen gegen den Alltagsstress haben bei B. Entspannungsübungen: „Ich versuche privat auch wieder Entspannungsübungen zu machen, um mich von meinem allgemeinen Lebenstempo her zu besänftigen“ (B2, Z227).

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leisteten auch therapeutische Hausaufgaben: „Ich finde grundsätzlich Übungen eine gute Sache und er macht diese auch, wie zum Beispiel das Telefonieren“ (S2, Z157), sowie das angeleitete Selbsttraining: „In Kuba habe ich jedoch beobachtet, dass er das angeleitete Selbsttraining tatsächlich auch gemacht hat. Ich habe im Nebenzimmer gehört, dass er am Morgen verschiedene Sprechübungen gemacht hat. Das hat er viel gemacht und macht es auch jetzt noch regelmässig. Ich glaube er nimmt das auch so wahr, dass ihm das hilft. Ich war wirklich beeindruckt,

wie oft er das gemacht hat und auch selber bemerkt hat, wenn er es am besten wieder anwenden sollte“ (S2, Z210).

Für B. ist es wichtig, dass er regelmässig dazu aufgefordert wird, sich wieder mit gewissen therapeutischen Interventionen auseinander zu setzen. Als wünschenswert erachtet er die Idee, dass wir ihn weiterhin in Form von virtueller Nachsorge unterstützen: „Ich habe das Gefühl, ich brauche regelmässige und spontane Sprechsituationen. Wir haben ja die Idee gehabt, dass ihr mir alle 4 Wochen ein Thema via WhatsApp zusendet und ich dieses Thema in Form eines Monologs aufgreife und euch meine Antwort zusende. Dadurch könnt ihr mir regelmässig ein Feedback geben und ich bin verpflichtet, mich regelmässig mit spontanen Sprechsituationen auseinander zu setzen. Je mehr solche Übungssituationen wir machen können, desto besser“ (B3, Z132). Ebenso sollte das soziale Umfeld weiterhin unterstützend auf ihn einwirken: „Immer wieder bewusst Situationen in Angriff nehmen und auch das soziale Umfeld explizit miteinbeziehen, so dass sich nicht immer nur B. ausgestellt fühlt, sondern es auch für mich eine Herausforderung ist“ (S3, Z197).

7.1.2.2 Hinderliche Faktoren für die Stabilisierung/Generalisierung

Nebst den förderlichen Faktoren gibt es auch hemmende Einflüsse auf den Therapieerfolg. Ein negativer Einfluss ist beispielsweise alltäglicher Stress: „Mir fällt es jedoch je nach Stresssituation oder Anzahl Übungen schwerer oder leichter, diese Sprechweise im Alltag effektiv anzuwenden“ (B1, Z13). Zudem ist viel Übung: „Wenn ich mich nicht an meine Hausaufgaben halte, flacht die Verbesserung wieder schneller ab“ (B1, Z219) und Disziplin seitens Klienten notwendig, um einen längerfristigen Therapieerfolg zu garantieren: „Ich habe allgemein für mich als Ziel gesetzt, entspannter durchs Leben zu gehen. Hilfreich waren dabei die Entspannungsübungen die wir gemeinsam gemacht haben und auch Meditationsübungen. Ich habe vor ein paar Monaten begonnen, mich mit verschiedenen Meditationen auseinanderzusetzen. In den letzten paar Wochen und Monaten habe ich dieses Thema leider wieder ein wenig vernachlässigt“ (B3, Z191). Ebenso ist es schwer, im richtigen Moment die passenden therapeutischen Interventionen abzurufen: „Ansonsten ist es eher schwierig, da es ihm auch nicht so auffällt, wenn er Mühe hat beim Sprechen. Er hat mir auch gesagt, dass er selber gar nicht auf die Idee kommt die Technik anzuwenden. Ich höre bei ihm auch selten, dass er von sich aus die Sprechweise anwendet. Lediglich in Momenten, wo gar nichts mehr geht, wendet er selbständig die Technik an. Er müsste lernen, die Signale zu erkennen und dann die Sprechtechnik einzusetzen. Das schafft er noch nicht von alleine“ (S1, Z69). Der Reminder auf dem Mobiltelefon bietet diesbezüglich zwar eine gute Unterstützung, jedoch müssten diese Erinnerungen anders aufgebaut sein: „Der Punkt ist, dass der Reminder immer zur selben Zeit kommt und momentan einfach ein Kalendereintrag ist. Ich habe im Moment pro Tag so viele Kalendereinträge, dass es ein wenig verloren geht“ (B2, Z45).

Damit die Sprechtechnik „chilliges Sprechen“ konsequenten Einzug in den Alltag finden kann, muss sie ein Bestandteil der eigenen Persönlichkeit werden: „Es passt irgendwie nicht wirklich zu seiner Person, da er beim Sprechen oft wild gestikuliert und ein bewegter Sprecher ist“ (S1, Z59).

Oberstes Ziel ist es letztendlich, dass der Klient unabhängig vom therapeutischen Kontext weiterhin in der Lage ist, den Therapieerfolg selbständig im Alltag zu stabilisieren. Dies ist jedoch schwierig, wenn der Klient nicht regelmässig in Form von einer Therapiesitzung daran erinnert wird: „Je öfters wir diese therapeutischen Hilfestellungen in den Therapiesitzungen umsetzen, desto einfacher fällt es mir, diese auch ausserhalb anzuwenden. Kurz nach einer Therapieeinheit fällt es mir mehr oder weniger leicht eine solche Situation in Angriff zu nehmen mit ganz bewusster Sprechmodifikation und je länger sie zurückliegt und je weniger ich daran erinnert werde, desto mehr fällt man wieder in ein anderes Muster zurück“ (B2, Z209). Diesbezüglich wäre Unterstützung aus dem sozialen Umfeld förderlich, wenn der Klient dies zulassen würde: „Das ist eher schwierig, weil er sich nicht wirklich helfen lässt. Das ist ein gewisses Problem bei ihm. Er will es dann selbst in die Hand nehmen und regeln. Er möchte in solchen Situationen keine Hilfe, selbst wenn ich sie ihm anbiete, nimmt er sie nicht an“ (S1, Z155).

Problematisch ist auch die aktive Umsetzung möglicher Hilfestellungen mit der Unterstützung aus dem sozialen Umfeld. Teilweise geraten Erinnerungszeichen nach einigen Tagen wieder in Vergessenheit: „Ich habe bereits in der Vergangenheit mit einigen Personen solche Zeichen abgemacht, nach ein bis zwei Tagen ging dies jedoch wieder vergessen“ (B1, Z297), oder die Person aus dem sozialen Umfeld fühlt sich nicht wohl bei der Anwendung solcher Zeichen: „Ich finde es schwierig, denn ich komme mir ein bisschen doof vor, obwohl es gar nicht so ankommt bei ihm. Es ist einfach ein solches Gefühl für mich, denn ich fühle mich ihm gegenüber ebenbürtig, nicht wie meinen Schülern gegenüber. Dort darf ich zwischendurch bemutternd wirken“ (S2, Z326).

Rückfälle bei Menschen mit Stottersymptomatik kommen bekanntlich häufig vor (vgl. 3.4 Rückfälle), deshalb ist es wichtig, einen guten Umgang mit ihnen zu pflegen. In solchen Momenten ist es deshalb kontraproduktiv, wenn der Klient zu viel von sich verlangt: „Ich finde auch, dass er sehr streng ist mit sich selber und auch keine Geduld hat mit sich. Er erwartet, dass es jeden Tag gut laufen müsste und dann hat es keinen Platz, wenn es einmal nicht gut läuft. Er regt sich dann jeweils auf“ (S2, Z142). In solchen Momenten wäre es gut, wenn der Klient auf passende therapeutische Strategien zurückgreifen könnte: „Ich habe das Gefühl er kennt sie, wendet sie aber nicht wirklich an. Manchmal bringt er zum Beispiel in gewissen Momentan das „chillige Sprechen“ ein. Aber wenn ich hier sehe, was ihr alles gemeinsam macht, dann wendet er eher wenig davon an“ (S2, Z206).

Ein zu geringes Selbstvertrauen und ein schlechter Umgang mit den eigenen Emotionen hemmen grundsätzlich die Partizipation im alltäglichen Leben: „Er wird häufig wütend auf sich, aber sehr unterschwellig. Er wird dann aggressiv auf sich selber und merkt, dass er es alleine nicht hinbekommt. Dadurch stresst er sich selber auch ein wenig“ (S1, Z193).

7.1.3 Ergebnisse der beobachtenden Teilnehmerin

Die Beobachtungsnotizen der Forscherin ergaben bei der qualitativen Inhaltsanalyse mehrheitlich kongruente Ergebnisse zu den Auswertungen der sechs Interviews.

Während der gesamten Zusammenarbeit mit dem Klienten verbesserte sich seine aktive Partizipation im alltäglichen Leben auf verschiedenen Ebenen merklich. Der Klient scheut sich nicht mehr vor herausfordernden Situationen und nimmt sie ohne fremde Hilfe in Angriff. Er scheint selbstbewusster zu sein und wirkt sich und seinen Mitmenschen gegenüber positiver gesinnt. Die Forscherin sieht den Hauptgrund dieses Fortschrittes in den In-vivo-Übungen und der lebensweltorientierten Therapie. Durch die kontinuierliche Steigerung des Schwierigkeitsgrades der In-vivo-Übungen, konnte sich der Klient langsam aber stetig auf neue herausfordernde Situationen einlassen. Nach jeder geglückten Übung erhöhte sich sein Selbstvertrauen und die Angst vor schwierigeren Situationen nahm ab. Mit Hilfe der lebensweltorientierten Therapie wurden viele Ängste und Sorgen des Klienten thematisiert. Durch die aktive Auseinandersetzung erhielt er eine differenzierte Sichtweise auf seine Probleme und dadurch relativierte oder revidierte er häufig seine Einstellung darüber.

Bezogen auf die Rückfälle ergaben die Beobachtungen, dass der Klient einen besseren Umgang mit ihnen pflegt. Er weiss sich in akuten Situationen zu helfen, indem er vermehrt auf seine Sprechtechnik zurückgreift und sein soziales Umfeld miteinbezieht. Nach einem Rückfall kann der Klient darüber reflektieren und verliert sich nicht mehr in einer Negativspirale. Dieser Fortschritt wurde durch die Rückfallbearbeitung und –prophylaxe während und zwischen den Intervalltherapieeinheiten unterstützt.

Seit Beginn der Therapiezeit kann eine signifikant höhere Akzeptanz der Sprechmodifikation beobachtet werden. Dies ist vor allem auf verschiedene therapeutische Übungen und Hausaufgaben, In-vivo-Übungen, angeleitetes Selbsttraining und Entspannungsübungen zurückzuführen. Durch die kontinuierliche Wiederholung der Sprechtechnik während und zwischen den Intervallterminen, gewöhnte sich der Klient an diese Sprechweise und empfindet sie nicht mehr als befremdlich. Einen grossen Beitrag leisteten auch Entspannungsübungen. Der Klient wurde dadurch grundsätzlich ruhiger und gelassener. Diese innere Ruhe vereinfachte ihm die aktive Umsetzung seiner Sprechtechnik, da sie dadurch mehr zu seinem Wesen passt.

Bei der Stabilisierung und Generalisierung erwies sich vor allem der Einbezug des sozialen Umfeldes und die Erinnerungshilfe als förderlich. Die Erinnerungshilfe auf dem Mobiltelefon des Klienten hilft ihm dabei, sich täglich an die Sprechmodifikation zu erinnern. Seine Freundin erinnert ihn ebenfalls im Alltag mit Hinweissignalen an die regelmässige Umsetzung der Sprechtechnik und steht ihm unterstützenden zur Seite, wenn Probleme oder Rückfälle auftauchen. Dadurch hat sie gewissermassen eine therapeutische Teilfunktion übernommen, so dass der Klient auch losgelöst vom therapeutischen Rahmen auf Hilfe zurückgreifen kann.

Hinderliche Faktoren bei der Stabilisierung und Generalisierung sind Alltagsstress und die damit verbundene Vernachlässigung der Übungen. Dadurch verschlechterte sich oftmals wieder der Sprachfluss des Klienten und die Frustration nahm erneut zu. Während den Intervalltherapien war häufig zu beobachten, dass der Klient zwar eine deutliche Verbesserung bei der aktiven Anwendung seiner Sprechtechnik erkennt, es fehlte ihm jedoch die Disziplin bei der Umsetzung. Die Erinnerungshilfe dient zwar als Unterstützung, jedoch ignoriert der Klient diese mehrheitlich.

7.2 Ergebnisse der quantitativen Analyse WASSP

Dieses Unterkapitel liefert Antworten darauf, inwieweit sich B.'s Therapieerfolg nach dem abgeschlossenen Intensivprojekt gehalten, verschlechtert oder verbessert hat. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitpunkt 3. Die anderen Ergebnisse werden nur beschrieben, wenn die Abweichung zum Referenzpunkt "Intensivprojekt" auf der siebenstufigen Skala der y-Achse mehr als 1 beträgt (0=kein/e, 7=sehr stark ausgeprägt).

7.2.1 Verhalten beim Stottern

Abbildung 5: Verhalten beim Stottern

Die Anfangs- und Schlusswerte von B.'s Verhalten beim Stottern bezüglich körperlicher Anstrengung, Dauer des Stotterns, unkontrollierbarem Stottern, eiligem/schnellem Sprechtempo, körperlicher Anspannung und Verlust des Blickkontakts blieben stabil. Lediglich bei den Aspekten Häufigkeit des Stotterns und begleitende Mitbewegungen verschlechterten sich seine Werte minim. In sechs von acht Aspekten konnte B. den Therapieerfolg halten.

7.2.2 Gedanken über das Stottern

Abbildung 6: Gedanken über das Stottern

In Bezug auf die Gedanken über das Stottern, blieb bei B. lediglich der Wert der negativen Gedanken während des Sprechens unverändert. Die negativen Gedanken vor und nach dem Sprechen verstärkten sich hingegen wieder. Auffallend ist zudem, dass sich kurz nach dem Intensivprojekt (Zeitpunkt 1) die negativen Gedanken vor dem Sprechen um zwei Werte verschlechtert haben.

7.2.3 Gefühle bezogen auf das Stottern

Abbildung 7: Gefühle bezogen auf das Stottern

B.'s Gefühle bezogen auf sein Stottern blieben die Aspekte Verlegenheit, Ärger und Hilflosigkeit stabil. Seine Frustration verstärkte sich leicht, hingegen konnte er die Furcht vor dem Stottern abbauen. Zum Zeitpunkt 1 verschlechterten sich seine Werte bezogen auf die Frustration und Hilflosigkeit.

7.2.4 Vermeidungsverhalten wegen des Stotterns

Abbildung 8: Vermeidungsverhalten wegen des Stotterns

Sein Vermeidungsverhalten wegen des Stotterns, blieb in Bezug auf Wörter und sich das eigene Problem eingestehen unverändert. Er meidet hingegen weniger Situationen und spricht vermehrt über das Stottern. Das Vermeidungsverhalten verschlechterte sich somit nicht, sondern blieb unverändert oder verbesserte sich sogar.

7.2.5 Nachteile wegen des Stotterns

Abbildung 9: Nachteile wegen des Stotterns

In Bezug auf die Nachteile wegen des Stotterns, konnte B. seinen Level in zwei Aspekten halten (zu Hause und bei der Arbeit) und in einem Aspekt verbesserte er sich. Er sieht inzwischen weniger Nachteile wegen seines Stotterns bei geselligen Kontakten.

8. Interpretation

In diesem Kapitel werden sowohl die quantitativen, als auch die qualitativen Ergebnisse interpretiert. Im Anschluss an die einzelnen Unterkapitel werden die fünf Hypothesen überprüft und die beiden Fragestellungen beantwortet (vgl. 2.1 Erste Fragestellung mit Hypothesen & 2.2 Zweite Fragestellung mit Hypothesen).

8.1 Interpretation der qualitativen Inhaltsanalyse

In diesem Teil werden die Ergebnisse aus dem Kapitel 7.1 interpretiert. Zuerst wird auf die methodisch-didaktischen Interventionen Bezug genommen und anschliessend folgt eine Interpretation der förderlichen und hinderlichen Faktoren bei der Stabilisierung und Generalisierung. Nach jedem Kapitel folgen die Beantwortung der betreffenden Fragestellung und die Verifizierung bzw. Falsifizierung der fünf Hypothesen. Die beiden Fragestellungen sowie die fünf Hypothesen werden folglich in fünf Teilschritten bearbeitet.

8.1.1 Methodisch-didaktische Interventionen

In diesem Unterkapitel werden die Hypothesen 1, 2 und 3 belegt oder widerlegt und die erste Fragestellung beantwortet. Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt in drei Schritten.

8.1.1.1 Unterstützende Interventionen Partizipation

Auf der Ebene der Partizipation kristallisierten sich verschiedene unterstützende methodisch-didaktische Interventionen heraus. Beim Abbau von Angst, Scham- und Minderwertigkeitsgefühlen, schneller Verletzlichkeit und Selbstzweifel erwiesen sich vor allem die Intervalltermine als hilfreich, da B. sich dadurch regelmässig im geschützten Therapierahmen mit seinen Unsicherheiten und Problemen auseinandersetzen konnte. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Ansatz der lebensweltorientierten Therapie, da B. oft erst im Kontext herausgefunden hatte, was der eigentliche Ursprung seiner negativen Empfindungen und Gefühle ist. Diese Erkenntnis wirkte sich wiederum positiv auf seine Einstellungen und Überzeugungen aus, da er jetzt reflektierter mit sich und auch seiner Umwelt umgehen kann. Durch den Einbezug des sozialen Umfelds kann er sich losgelöst vom therapeutischen Rahmen mit nahestehenden Personen auseinandersetzen. Dadurch, dass er mit ihnen offen über seine Gefühle und Empfindungen spricht und auch körperlich seine bestehenden Unsicherheiten mitteilt, ist

er mit seinen Problemen nicht mehr auf sich alleine gestellt, sondern tauscht sich aus und lässt sich helfen. Dieser Austausch hat einen positiven Einfluss auf seine Einstellungen und Überzeugungen, denn sein Umfeld zeigt sich ihm gegenüber verständnisvoller und er entwickelt dadurch eine positivere Haltung zu sich selbst.

Mit Hilfe der In-vivo-Hierarchie konnte B. autonom entscheiden, welche Herausforderungen für ihn einfach und welche schwierig zu bewältigen sind. Diese kontinuierliche Schwierigkeitssteigerung wirkte sich positiv auf seine Gefühle und Empfindungen sowie seine Einstellungen und Überzeugungen aus, denn nach jeder erfolgreich abgeschlossenen Übung fühlte er sich bekräftigt, Schwierigkeiten unterschiedlicher Grade meistern zu können. Er nimmt jetzt Herausforderungen besser an, ist weniger nervös und scheut sich nicht davor, auftretende Schwierigkeiten zu meistern. Die Wiederholungen dieser In-vivo-Übungen in Form von therapeutischen Hausaufgaben unterstützten den Transfer in den Alltag und verfestigten nochmals den Übungseffekt. Bei der Stabilisierung und Generalisierung ist es hilfreich, wenn die Klienten auf irgendeine Form der therapeutischen Unterstützung zurückgreifen können. Die virtuelle Nachsorge war dafür sehr passend, denn so hatte B. immer noch eine Anlaufstelle in schwierigen Zeiten, die ihm beratend zur Seite stand und auf die er notfalls zurückgreifen konnte. Entspannungsübungen verhalfen B. zu einem ruhigeren Gemüt. Er kann gelassener an Situationen herangehen und seine Nervosität besser kontrollieren. Der gezielte Einsatz der Sprechmodifikation unterstützt den Abbau von Nervosität, da das Gesagte automatisch ruhiger und weniger hektisch wirkt. Die therapeutischen Übungen wurden immer an die defizitären Bereiche von B. angepasst, so dass er stets die Möglichkeit hatte, sich zu verbessern und das bereits Geübte zu verfestigen.

- *Überprüfung Hypothese 1:* Aufgrund der Auswertungen aus dem Kapitel 7 und den Interpretationen dieses Kapitels, zeigt sich die Hypothese 1 als verifiziert.

- *Teilbeantwortung Fragestellung 1:* Auf der Ebene der Partizipation wirken sich folgende methodisch-didaktischen Interventionen in der therapeutischen Nachsorge unterstützend aus:
 - Intervalltermine
 - Soziales Umfeld
 - Lebensweltorientierte Therapie
 - In-vivo-Übungen
 - Entspannungsübungen
 - Therapeutische Hausaufgaben
 - Sprechmodifikation
 - Therapeutische Übungen
 - Virtuelle Nachsorge

8.1.1.2 Unterstützende Interventionen Rückfälle

Auf der Ebene der Rückfälle erwiesen sich sechs methodisch-didaktische Interventionen als unterstützend. Die Bearbeitung und Prophylaxe von Rückfällen während den Intervallterminen und in Form der virtuellen Nachsorge befähigten B. dazu, einen gesunden Umgang mit wiederkehrenden Rückfällen zu pflegen oder diese bestmöglich abzuwenden. Er greift jetzt in schwierigen und angespannten Situationen vermehrt auf seine Sprechtechnik zurück und macht Entspannungsübungen, so dass er grundsätzlich weniger akute Symptomatik zeigt. Wenn es trotzdem zu einem Rückfall kommt, nimmt er Hilfe aus seinem sozialen Umfeld an. Er redet offen über seine Schwierigkeiten und sein nahes Umfeld ist instruiert, wie es ihn bestmöglich unterstützen kann. Eine Form der Unterstützung sind Erinnerungshilfen, die vor allem seine Freundin bei ihm anwendet. Durch subtile Zeichen wird B. in bestimmten Situationen daran erinnert, Tempo zu reduzieren, ohne dass seine Mitmenschen etwas davon mitbekommen.

- *Überprüfung Hypothese 2:* Aufgrund der Auswertungen aus Kapitel 7 und den Interpretationen dieses Kapitels, zeigt sich die Hypothese 2 als verifiziert.

- *Teilbeantwortung Fragestellung 1:* Auf der Ebene der Rückfälle wirken sich folgende methodisch-didaktischen Interventionen in der therapeutischen Nachsorge unterstützend aus:
 - Rückfallbearbeitung/-prophylaxe
 - Virtuelle Nachsorge
 - Erinnerungshilfen
 - Soziales Umfeld
 - Entspannungsübungen
 - Sprechmodifikation

8.1.1.3 Unterstützende Interventionen Sprechmodifikation

B. ist gemäss seiner Freundin, seinen und auch meinen eigenen Beobachtungen ein eher hektischer Mensch. Er will so schnell wie möglich alles in Worte verpacken und steht sich dadurch häufig selber im Weg. Mit Hilfe der Entspannungsübungen zu Beginn der Intervalltermine, brachten wir sowohl körperlich, als auch psychisch eine gewisse Ruhe in sein Wesen. Dies wirkte sich wiederum positiv auf seine Sprache aus, die automatisch gelassener wurde. Auch der Ansatz der lebensweltorientierten Therapie stellte sich als unterstützend heraus, da B. gesamthaft an sich arbeiten muss, um einen stetigeren Charakter zu bekommen. Erst dann kann er sich mit dem „chilligen Sprechen“ identifizieren und diese Sprechtechnik als einen Teil von sich akzeptieren. Diese Veränderung benötigt Zeit und Geduld und ist noch nicht abgeschlossen. Als Unterstützung bei diesem Prozess hilft B. das angeleitete Selbst-

training, Erinnerungshilfen und der Einbezug des sozialen Umfelds. Solange die Sprechtechnik noch nicht automatisiert ist, helfen ihm bei der Umsetzung Erinnerungshilfen auf dem Smartphone und sein soziales Umfeld.

Durch die konsequente Anwendung der Sprechtechnik aller Beteiligten während den Intervallterminen, wurde B. immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie hilfreich diese Art des Sprechens für ihn ist. Die Regelmässigkeit dieser therapeutischen Termine war notwendig, um mit B. in nahen Abständen die Sprechmodifikation aufzufrischen und zu verfestigen. Dies gelang uns mit verschiedenen therapeutischen Übungen, insbesondere mit Improvisationsübungen. B. blühte während den Übungen stets auf und betonte mehrmals seine Freude an diesen Sprechübungen. Diese Motivation leistete einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg. Beim Transfer dieser Sprechmodifikation auf den Alltag halfen ihm hauptsächlich In-vivo-Übungen. Dadurch konnte er unter Stress das „chillige Sprechen“ in verschiedenen Alltagssituationen ausprobieren. Des Weiteren wiederholte er zwischen den einzelnen Therapieeinheiten verschiedene Übungen und war froh darüber, mit uns virtuell in Kontakt zu sein. So hatte er immer ein Sicherheitsnetz, an das er sich im Notfall wenden konnte.

- *Überprüfung Hypothese 3:* Grundsätzlich kann die Hypothese 3 verifiziert werden. Nebst den bereits aufgelisteten Interventionen unterstützen noch weitere förderliche Faktoren die Umsetzung der Sprechmodifikation: Die Lebensweltorientierte Therapie, die virtuelle Nachsorge und therapeutische Hausaufgaben.

- *Teilbeantwortung Fragestellung 1:* Auf der Ebene der Sprechmodifikation wirken sich folgende methodisch-didaktischen Interventionen in der therapeutischen Nachsorge unterstützend aus:
 - Intervalltermine
 - In-vivo-Übungen
 - Therapeutische Übungen
 - Lebensweltorientierte Therapie
 - Angeleitetes Selbsttraining
 - Therapeutische Hausaufgaben
 - Soziales Umfeld
 - Erinnerungshilfen
 - Virtuelle Nachsorge

8.1.2 Förderliche Faktoren Stabilisierung/Generalisierung

Gemäss den Angaben von B. und S. sowie den Beobachtungen der Forscherin, erwiesen sich für die Stabilisierung und Generalisierung der erreichten Therapieerfolge im Alltag einige der umgesetzten

Interventionen als förderlich. Zu den bereits bestehenden Interventionen erweiterte B. dieses Repertoire mit eigenen Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten.

Während den Intervallterminen hat B. verschiedene Interventionsmöglichkeiten kennengelernt. Damit diese effektiv in den Alltag transferiert werden können, braucht es zu Beginn viel Übung und Disziplin. Bei B. halfen hauptsächlich die therapeutischen Hausaufgaben und das angeleitete Selbsttraining. Dadurch konnte er ausserhalb des therapeutischen Schonraums verschiedene Interventionen wiederholen und verfestigen. Immer, wenn ausserhalb der Intervalltermine unlösbare Probleme auftraten, konnte er sich mittels WhatsApp mit uns (Therapeutinnen) in Verbindung setzen und uns um Rat fragen. Mit Hilfe dieser virtuellen Nachsorge fühlte sich der Klient - vor allem in der Anfangsphase - aufgehoben und sicher. Eine weitere unterstützende Massnahme sind Erinnerungshilfen. B. hat sich auf seinem Smartphone eine Erinnerung programmiert, die ihn einmal täglich an die Sprechtechnik erinnert und auch seine Freundin macht ihn immer wieder darauf aufmerksam. Für B. wäre es eine Entlastung, wenn ein Teil seines sozialen Umfelds die Sprechtechnik ebenso adaptieren würde. S. hat das „chillige Sprechen“ sowohl in der Therapie, als auch zu Hause mit ihm einige Male ausprobiert und als förderlich empfunden. Für sein allgemeines Wohlbefinden waren Entspannungsübungen unterstützend. Er geht jetzt mit Stress gelassener um und ist innerlich ruhiger.

B. ist der Meinung, dass sich die Motivation und der therapeutische Erfolg mit einer App noch mehr steigern liesse. Dafür würde sich eine App mit einem integrierten Belohnungssystem eignen, die den Klienten mehrmals täglich zu unterschiedlichen Zeiten daran erinnert, eine bestimmte Intervention umzusetzen. Bei einer erfolgreichen Ausführung würde der Klient in irgendeiner Form belohnt, im Sinne einer operanten Konditionierung: „Ein Organismus wiederholt ein bestimmtes Verhalten, wenn durch das Verhalten eine angenehme Empfindung ausgelöst wird (positive Verstärkung) oder eine unangenehme Empfindung verhindert oder beendet wird (negative Verstärkung)“ (vgl. Fink & Schneider, S. 410).

- *Überprüfung Hypothese 4:* Aufgrund der Auswertungen aus dem Kapitel 7 und den Interpretationen dieses Kapitels, zeigt sich die Hypothese 4 als verifiziert. Als effektives Mittel haben sich zudem Entspannungsübungen bewährt. Die Entwicklung einer App mit integriertem Belohnungssystem würde den Transfer sicherlich noch mehr unterstützen.

- *Teilbeantwortung Fragestellung 2:* Die subjektiv wahrgenommen sowie beobachtbaren Gelingensbedingungen der umgesetzten Interventionen zur Stabilisierung des im Intensivprojekt erreichten Therapiestandes sind:
 - Einsatz von Erinnerungshilfen (elektronisch und/oder aus dem soziale Umfeld), am besten mit Belohnungssystem (operante Konditionierung). Die Erinnerung sollte zu verschiedenen Zeiten und mehrmals täglich erfolgen

- Ausweitung der Sprechtechnik auf das soziale Umfeld
- Anwendung von Entspannungsübungen im Alltag
- Therapeutische Hausaufgaben und angeleitetes Selbsttraining zur Festigung des Gelernten
- Virtuelle Nachsorge als Sicherheitsnetz

8.1.3 Hinderliche Faktoren Stabilisierung/Generalisierung

Alltagstress führt bei B. oftmals dazu, dass er aus Zeitgründen das angeleitete Selbsttraining und die therapeutischen Hausaufgaben vernachlässigt. Ohne regelmässige Auffrischung dieser Interventionsmöglichkeiten während und zwischen den Intervalltherapieeinheiten, geraten diese allmählich in Vergessenheit und der Trainingseffekt schwindet. Gerade die Sprechtechnik erfordert viel Wiederholung und Übung, um diese vollumfänglich zu akzeptieren.

B. kennt inzwischen viele Interventionsmöglichkeiten, kann diese aber nicht immer im passenden Moment abrufen. Die Erinnerungsmeldung auf seinem Smartphone hilft ihm zwar, sich diese bewusst zu machen, er ignoriert sie jedoch häufig. Wie bereits im Kapitel 8.1.2 erwähnt, würde sich aus diesem Grund eine Erinnerungshilfe zu verschiedenen Zeiten anbieten. Dadurch wäre es nicht so schlimm, wenn B. einige der Erinnerungen ignoriert, andere hingegen umsetzt. Das Problem bei den Erinnerungszeichen aus dem sozialen Umfeld ist, dass diese häufig in Vergessenheit geraten und nur anfänglich angewendet werden. S. betonte zudem mehrmals, dass sie diese Form der Zeichensetzung als bemutternd empfindet und sich nicht wohl fühlt bei der Anwendung. B. hingegen wäre froh um solche Erinnerungszeichen, akzeptiert jedoch auch nicht immer die Hilfe aus dem sozialen Umfeld. Verschiedene Vorstellungen und individuelle Empfindungen verhindern somit die konsequente Umsetzung gewisser Interventionen.

B. verlangt sehr viel von sich und ist streng mit sich selber. Sein Umgang mit Emotionen ist noch nicht ideal und er steht sich oftmals selbst im Weg. Er macht immer noch sehr viel an seiner Sprache fest und ist häufig frustriert deswegen. In solchen Momenten fehlt ihm die Kraft, negative Erlebnisse zu relativieren. Durch diesen Stress und die Frustration erhöht sich seine Symptomatik in solchen Situationen.

- *Überprüfung Hypothese 5:* Aufgrund der Auswertungen aus dem Kapitel 7 und den Interpretationen dieses Kapitels, zeigt sich die Hypothese 5 als verifiziert. Zusätzliche Faktoren sind intraindividuelle Vorstellungen bezüglich Umsetzung der Interventionen, sowie ein mässiger Umgang von B. mit seinen Emotionen. Zudem ist die aktuelle Form der Erinnerung nicht ideal, da sie leicht ignoriert werden kann.

➤ *Teilbeantwortung Fragestellung 2:* Die subjektiv wahrgenommenen sowie beobachtbaren Hemmnisse der umgesetzten Interventionen zur Stabilisierung des im Intensivprojekt erreichten Therapiestandes sind:

- Alltagsstress
- Vernachlässigung der Übungen (vor allem negative Auswirkungen auf Sprechtechnik)
- Noch nicht automatisierter Abruf der Interventionsmöglichkeiten
- Statische Erinnerungshilfe
- Soziales Umfeld verweigert oder vergisst Anwendung gewisser Interventionen
- Falscher Umgang mit Emotionen seitens Klienten (zu streng mit sich selber)

8.2 Interpretation der quantitativen Analyse WASSP

B. konnte seinen Therapiestand in den meisten Bereichen halten oder sogar verbessern. Trotz therapiefreier Sommerpause blieben fast alle Werte stabil, bis auf das Sprechtempo und das Vermeiden bestimmter Wörter. Das erhöhte Sprechtempo während den Sommerferien ist darauf zurückzuführen, dass er in dieser Zeit keine regelmässigen Therapieeinheiten hatte, in welchen er die Sprechmodifikation auffrischen konnte. Zudem war er lange im Ausland und musste sich in einer Fremdsprache verständigen, was zusätzlichen Stress bedeutet. Möglicherweise hat er auch aus diesem Grund bestimmte Wörter gemieden, um einem Rückfall aus dem Weg zu gehen. Nach den Sommerferien hielt er jedoch besseren Blickkontakt, hatte weniger Mühe sich das eigene Problem einzugestehen, mied weniger verunsichernde Situationen, war weniger frustriert, verlegen, hilflos, verärgert und ängstlich. Dies deutet daraufhin, dass er inzwischen auch ausserhalb des therapeutischen Rahmens mit seinen Schwierigkeiten besser umgehen kann, insbesondere mit seinen Emotionen.

Seine Gedanken über das Stottern haben sich ein wenig verschlechtert. Er hat wieder vermehrt negative Gedanken vor und nach dem Sprechen und ist frustrierter. Seit Februar 2016 war seine Redeflussstörung ein zentrales Thema und er wurde in regelmässigen Abständen damit konfrontiert. Nach dem Intensivprojekt war er in verschiedenen Bereichen auf einem sehr hohen Niveau und dadurch ist sein Anspruch an sich selber gewachsen. Er will diesen Ansprüchen immer noch gerecht werden und verlangt deshalb sehr viel von sich. Wenn ihm etwas nicht gelingt, macht er sich wieder vermehrt Gedanken über sein Stottern und äussert dies mit Frustration. Inzwischen thematisiert er jedoch häufiger seine Redeflussstörung und geht solchen Gespräche über das Stottern nicht mehr aus dem Weg. Dies deutet auf eine höhere Akzeptanz und einen gelasseneren Umgang mit seiner Symptomatik. Er meidet auch weniger verunsichernde Situationen. Durch diverse In-vivo-Übungen konnte er sich kontinuierlich mit schwierigen Situationen auseinandersetzen und verlor dadurch seine Angst davor.

9. Fazit und Ausblick

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit kann geschlossen werden, dass die Umsetzung der Therapieform und die beschriebenen Interventionen bei B. auf mehreren Ebenen Erfolg zeigten. Durch intraindividuelle Unterschiede kann das Ergebnis dieses Therapieansatzes jedoch nicht verallgemeinert und auch nicht automatisch auf andere Menschen mit einer Redeflussstörung ausgeweitet werden. Das Intensivprojekt mit nachfolgendem Nachsorgepaket war sehr zeitintensiv und oftmals schwer zu koordinieren. Es wäre in einem therapeutischen Alltag mit mehreren Klienten aus Ressourcengründen kaum umsetzbar, erfordert es doch nicht nur vom Klienten sehr viel Flexibilität, sondern bedeutet auch für die Therapeutin einen enormen Zeitaufwand. Wenn man diese Therapieform in einer Gruppe umsetzen würde, könnten zwar Zeit und Ressourcen gespart werden, ein Erfolg wäre mangels individuellem Zuschnitt der Therapie jedoch fraglich.

Spannend wäre zu sehen, wie sich der erreichte Therapieerfolg bei B. nach Abschluss der therapeutischen Nachsorge hält. Hierfür wären Langzeitstudien nötig, denn nur so könnten ein längerfristiger Erfolg überprüft und gegebenenfalls neue therapeutischen Inputs gegeben werden. Zudem wäre es wünschbar, die umgesetzte Therapieform bei weiteren Probanden und Probandinnen anzuwenden, um sie damit bei einer grösseren, repräsentativen Gruppe überprüfen zu können. Diese Fallstudie möge daher als Denkanstoss für weitere ähnliche Intensivprojekte mit therapeutischer Nachsorge dienen.

10. Schlusswort und Dank

Während des Verfassens dieser Arbeit konnte ich mir nicht nur vertieftes, fachspezifisches Wissen im Bereich der Redeflussstörungen aneignen, sondern auch weitere Erfahrung im Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten sammeln. Die Fallstudie ermöglichte mir lehrreiche Einblicke in die Welt eines Stotternden im Adoleszenz Stadium und bestärkte mich in der Erkenntnis, dass sich das Wagnis lohnen kann, auch noch wenig bekannte Therapieformen auszuprobieren. Die Motivation zur Therapie sollte aber unbedingt auch beim Probanden vorhanden sein, damit letztere bei ihm völlig freiwillig und ohne Zwang angewendet werden kann. Die positiven Rückmeldungen des Klienten zeigten mir, dass sich der Aufwand gelohnt hat und alle Beteiligten mit dem erreichten Ergebnis zufrieden sind.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir diese Arbeit durch ihre Unterstützung und Mitarbeit ermöglicht haben. Seit Beginn der Planung dieser Arbeit stand mir Prof. Wolfgang G. Braun fachlich kompetent und beratend zur Seite, dafür gebührt ihm ein grosses Dankeschön. Ein besonderer Dank geht auch an B. und seine Freundin S., die sich für dieses Projekt viel Zeit genommen haben und stets sehr umgänglich und flexibel waren sowie an meine Familie, die mir stets eine grosse Stütze war und ist.

11. Literaturverzeichnis

- Amrein, J. (2009). *Neue Ideen für die Stottertherapie. Praxisbezogene Spiele, kreative Interventionen, wirkungsvolle Gesprächsformen*. Luzern: Eigenverlag.
- Amrein, J. (2009). *Stottern – Herausforderung und Chance. Anregungen für Stotternde, ihre Eltern und Freunde*. Luzern: Eigenverlag.
- Brosius, H. B./ Koschel, F./ Haas, A. (2008). *Methoden der empirischen Kommunikationsforschung. Eine Einführung* (4.Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Diekmann, A. (2007). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen*. Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Esser, E./ Hill, P. B./ Schnell, R. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (8. Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Fink, G.R./ Schneider, F. (2013). *Funktionelle MRT in Psychiatrie und Neurologie*. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
- Julius, H./ Schlosser, R.W./ Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien: eine Alternative für die sonderpädagogische und klinische Forschung*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Margraf, J./ Schneider, S. (2009). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie* (3. Auflage). Heidelberg: Springer Verlag.
- Mayring, P. (1990). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. München: Psychologie Verlags Union.
- Müller, T. (2016). *Kein Berg ohne Täler. Rückschläge in der Stottertherapie neu bewerten und nutzen*. Köln: Demosthenes Verlag.
- Ochsenkühn, C./Frauer, F./Thiel, M. (2015). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen. Bausteine einer mehrdimensionalen Therapie* (3. Auflage). Heidelberg: Springer Verlag.
- Riley, G.D (1972). A Stuttering Severity Instrument for Children and Adults. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, August 1972, Vol. 37, S. 314-322.
- Rothe, F. (2006). *Zwischenmenschliche Kommunikation: eine interdisziplinäre Grundlegung*. Wiesbaden: Deutscher Universität Verlag.

Sandrieser, P./Schneider, P. (2015). *Stottern im Kindesalter* (4. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Schirmer, D. (2009). *Empirische Methoden der Sozialforschung. Grundlagen und Techniken*. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.

Siegmüller, J./Bartels, H. (2015). *Leitfaden Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken* (4. Auflage). München: Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag.

Wendlandt, W. (2009). *Stottern im Erwachsenenalter. Grundlagenwissen und Handlungshilfen für die Therapie und Selbsthilfe*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

Wendlandt, W. (2003). *Veränderungstraining im Alltag. Eine Anleitung zur In-vivo-Arbeit in Therapie, Beratung und Selbsthilfe*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Wright, A./Ayre, A. (2013). *WASSP. Das Wright & Ayre Stotter-Selbsteinschätzungs-Profil*. Köln: Demosthenes Verlag.

12. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mögliche Wechselwirkung von Kern- und Begleitsymptomatik bei B.	9
Abbildung 2: B.'s persönliche In-vivo-Hierarchie von leicht bis schwer	12
Abbildung 3: Auszug aus dem WASSP	19
Abbildung 4: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse	21
Abbildung 5: Verhalten beim Stottern	31
Abbildung 6: Gedanken über das Stottern	32
Abbildung 7: Gefühle bezogen auf das Stottern	32
Abbildung 8: Vermeidungsverhalten wegen des Stotterns	33
Abbildung 9: Nachteile wegen des Stotterns	33

13. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterstützende methodisch-didaktische Interventionen auf den Ebenen Partizipation, Rückfälle und Sprechmodifikation, deduktiv (eigene Darstellung)	21
Tabelle 2: Kategorie Partizipation und ihre fünf Subkategorien, induktiv (eigene Darstellung)	22
Tabelle 3: Förderliche und hinderliche Einflussfaktoren beim Transfer (eigene Darstellung).....	22

Inhaltsverzeichnis Anhang

14.1 Terminplan	I
14.2 Leitfaden für die Interviews.....	III
14.2.1 Vertrag	III
14.2.2 Interviewleitfaden B.....	IV
14.2.3 Interviewleitfaden S.	X
14.3 Transkriptionsregeln	XVI
14.4 Sämtliche Interviews.....	XVIII
14.4.1 Interview B1.....	XVIII
14.4.2 Interview S1	XXVII
14.4.3 Interview B2.....	XXXVII
14.4.4 Interview S2.....	XLV
14.4.5 Interview B3.....	LVI
14.4.6 Interview S3	LXIII
14.5 Kategoriensystem	LXX
14.6 Auswertungen.....	LXXVI
14.6.1 Auswertungen Interviews	LXXVI
14.6.2 Auswertung Notizen Forscherin	CXIII
14.6.3 Auswertungen WASSP.....	CXVI
14.6.3.1 Auswertung WASSP 25.02.2016.....	CXVI
14.6.3.2 Auswertung WASSP 14.06.2016.....	CXVIII
14.6.3.3 Auswertung WASSP 27.09.2016.....	CXX
14.6.3.4 Auswertung WASSP 26.11.2016.....	CXXII

14. Anhang

14.1 Terminplan

Woche	Forschungshandeln	Wer
	<i>Legende Abkürzungen:</i> WASSP = Wright and Ayre Stuttering Self-Rating Profile BARB = Bachelorarbeit B. = Klient S. = Bezugsperson Klient	<i>Legende Abkürzungen:</i> AN&AK = Therapeutinnen BL= Klient SL = Bezugsperson Klient WB = Dozent
Woche 7/2016	Intensivprojekt (3x/Woche zwei Stunden Therapie mit B.). 1. Tag: WASSP Einschätzungsbogen (quantitative Analyse). → Ausgangslage für Bachelorarbeit	AN, AK, BL, WB
Woche 8	Intensivprojekt (3x/Woche zwei Stunden Therapie mit B.). Letzter Tag: WASSP Einschätzungsbogen (quantitative Analyse). → Ausgangslage für Bachelorarbeit	AN, AK, BL, WB
Woche 9	Besprechung möglicher Forschungsthemen für BARB	AK, WB
Woche 11	1. Nachsorgetermin	AN, AK, BL, WB
Woche 15	2. Nachsorgetermin	AN, AK, BL, WB
Woche 16	Anmeldeschluss BARB	AK
Woche 17	1. Kolloquium: Allgemeine Ideen sammeln bezüglich Inhalt, Fragestellung und Forschungsvorgehen	AK, WB
Woche 18	3. Nachsorgetermin	AN, AK, BL, WB
Woche 19	Zwischen Kolloquium: Besprechung der vorgeschlagenen Fragestellung und des Interviewleitfadens	AK, WB
Woche 21	4. Nachsorgetermin	AN, AK, BL, WB
Woche 22	2. Kolloquium: Festhaltung der definitiven Fragestellungen, Konkretisierung des Interviewleitfadens und Besprechung des weiteren Vorgehens	AK, WB
Woche 24	1. Interview mit B. und S. → qualitative Analyse 1. WASSP Einschätzungsbogen mit B. → quantitative Analyse	AK, SL, BL

Woche 28-33	Literaturrecherche, Literaturstudium, Transkription und Auswertung des 1. Interviews und des 1. WASSP, Erstellung von Disposition und Verfassen der BARB	AK
Woche 32	Abgabe Disposition	AK, WB
Woche 37	2. Interview mit B. und S. → qualitative Analyse 2. WASSP Einschätzungsbogen mit B. → quantitative Analyse	AK, SL, BL
Woche 37-46	Transkription und Auswertung des 2. Interviews und des 2. WASSP, Verfassen der BARB	
Woche 38	3. Kolloquium	AK, WB
Woche 39	5. Nachsorgetermin	AN, AK, BL, WB
Woche 42	6. Nachsorgetermin	AN, AK, BL, WB
Woche 45	7. Nachsorgetermin	AN, AK, BL, WB
Woche 46	3. Interview mit B. und S. → qualitative Analyse 3. WASSP Einschätzungsbogen mit B. → quantitative Analyse	AK, SL, BL
ab Woche 47	Transkription und Auswertung des 3. Interviews und des 3. WASSP, Datenaufarbeitung und Datenanalyse, Fertigstellung der BARB	AK
Woche 52	4. Kolloquium	AK, WB
Woche 1/2017	Korrektur, Überarbeitung/Binden	
Woche 8	Abgabe der BARB	AK, WB
Woche 10	Rückmeldung, ob BARB bestanden ist	AK, WB
Woche 10-14	Vorbereitung BARB Präsentation	AK
Woche 14	BARB Präsentation	AK, WB

14.2 Leitfaden für die Interviews

14.2.1 Vertrag

Vertrag

zwischen der/dem Interviewteilnehmer/in und der Forscherin

Ich, _____, erkläre mich mit folgenden Punkten einverstanden:

1. Tonaufnahme:

Aufzeichnungen der Interviews auf einem Tonträger

2. Verschriftlichung:

Transkription der Tonaufzeichnungen in anonymisierter Form

3. Veröffentlichung:

der Verschriftlichung (Transkription) in anonymisierter Form in der Bachelorarbeit zu wissenschaftlichen Zwecken in anonymisierter Form oder ausschnittsweise als Zitat

Im Gegenzug erwarte ich von der Forscherin folgende Leistung:

Nach Beendigung des Projekts wird die Aufnahme von der Forscherin gelöscht.

Ort, Datum: _____

Unterschrift (Befragte): _____ Unterschrift (Forscherin): _____

14.2.2 Interviewleitfaden B.

Legende: I1 = Interview 1, I2 = Interview 2, I3 = Interview 3

Nr.	Hauptfrage	Detailfragen	Zielsetzung und hypothesengeleitete methodisch-didaktische Umsetzung
Einstieg			
1	<p>I1: Wenn dein Stottern aktuell die Form eines Lebewesens oder eines Gegenstandes hätte, wie würde es aussehen?</p> <p>I2: Wenn jemand stottern möchte, was müsste er dann tun? Wie würde eine Anleitung zum Stottern lauten?</p> <p>I3: Wenn du ein Buch über das Stottern schreiben würdest, was wäre deine Botschaft?</p>		<p>Ziel</p> <p>Einstieg, Emotion, Allgemein</p>

Sprechmodifikation			
2	Wie stehst du der Sprechtechnik „ chilliges Sprechen “ gegenüber?	<ul style="list-style-type: none"> • Fällt es dir leicht die Techniken anzuwenden? • Wirkt die Sprechtechnik befremdend auf dich? → Inwiefern? • Was könnte man machen, damit diese Technik natürlicher wirkt? • Wäre ein Reminder (Wecker oder Person) als Erinnerungshilfe hilfreich? • Welche therapeutischen Interventionen waren bisher am nützlichsten bzw. hinderlichsten? • Was motiviert dich, diese Technik weiterhin anzuwenden? 	<p>Ziel</p> <p>Akzeptanz der Sprechtechnik</p> <p>Methodisch-didaktische Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • diverse Übungen zur Sprechmodifikation • Intervalltherapie • therapeutische Hausaufgaben • Erinnerungshilfen • Angeleitetes Selbsttraining • Einbezug soziales Umfeld
Partizipation im Alltag			
3	Welchen Einfluss hat das Stottern auf deine Teilnahme im alltäglichen Leben?	<ul style="list-style-type: none"> • In welchen Situationen beeinflusst dich dein Stottern im Alltag? • Inwiefern beeinflusst dein Stottern deine Selbstwahrnehmung bzw. dein Selbstwertgefühl im Vergleich zu deinen Mitmenschen? • Welche Erfahrungen hast du mit bereits erprobten In-vivo-Übungen in deinem Alltag gemacht? • Inwiefern könnte man dich im Rahmen der Intervalltherapieeinheiten besser unterstützen? 	<p>Ziel</p> <p>Partizipation Alltag/Angstabbau</p> <p>Methodisch-didaktische Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • In-vivo-Übungen • Entspannungsübungen • Lebensweltorientierte Therapie • Intervalltherapie • Angeleitetes Selbsttraining

		<ul style="list-style-type: none"> • Welche therapeutischen Hilfestellungen könnten dir die Teilnahme im alltäglichen Leben erleichtern? 	<ul style="list-style-type: none"> • Therapeutische Hausaufgaben • Virtuelle Nachsorge • Einbezug soziales Umfeld
Umgang mit Rückfällen			
4	Was unterstützt dich in Zeiten „akuter Symptomatik“?	<ul style="list-style-type: none"> • In welchen Situationen kommt es zu einer erhöhten Symptomatik? • Welche Bewältigungstaktiken verfolgst du? • Löst du Probleme lieber selber oder greifst du gerne auf Hilfe anderer zurück? → An wen wendest du dich mehrheitlich? • Wie können wir dich während und zwischen den Therapieeinheiten unterstützen? • Inwiefern ist es hilfreich für dich, wenn wir deine Rückfälle thematisieren? • Welche Reaktion erwünschst du dir von deinem Umfeld? • Gäbe es eine Möglichkeit, deine Freundin unterstützend miteinzubeziehen? 	<p>Ziel</p> <p>Adäquater Umgang mit Rückfällen</p> <p>Methodisch-didaktische Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprechmodifikation • Entspannungsübungen • Rückfallbearbeitung und/oder – prophylaxe • Intervalltherapie • Einbezug soziales Umfeld • Virtuelle Nachsorge • Erinnerungshilfen

Sicherheitsnetz			
5	<p>Wie stabilisierend empfindest du die Massnahme der Nachsorgetermine in Bezug auf deine Redefluss-Störung?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennst du kurz nach den Intervallterminen eine Verbesserung oder Verschlechterung deiner Symptomatik? → Wie erklärst du dir das? • Welche Therapieschwerpunkte erscheinen dir hilfreich und welche hinderlich? • Was erhoffst du dir von unseren weiteren Treffen? • Gibt es einen therapeutischen Schwerpunkt, den du als wichtig erachtest und der bisher zu kurz kam? • Fällt es dir leicht, therapeutische Hilfestellungen ausserhalb des Therapiezimmers umzusetzen? 	<p>Ziel Sicherheitsgefühl, Selbstsicherheit</p> <p>Methodisch-didaktische Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervalltherapie • Virtuelle Nachsorge • Einbezug soziales Umfeld

Stabilisierung/Transfer			
6	<p>Welche Hilfestellungen im Alltag können dir helfen, die therapeutischen Massnahmen bewusst umzusetzen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verfolgst du bereits eine Taktik? • Welche therapeutischen Übungen hast du bereits im Alltag ausprobiert? • Gibt es bestimmte Zeiten oder Momente, in denen du die therapeutischen Massnahmen idealerweise umsetzen könntest? • Wäre eine Erinnerungshilfe förderlich? → welche Art von Erinnerungshilfe schwebt dir vor? • Erscheinen dir persönlich die bisher angewandten Therapiemassnahmen für dich als sinnvoll? → Alternativen? 	<p>Ziel</p> <p>Stabilisierung/Transfer der Therapieerfolge in den Alltag</p> <p>Methodisch-didaktische Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervalltherapie • Erinnerungshilfen • Therapeutische Hausaufgaben • Virtuelle Nachsorge • Einbezug soziales Umfeld
Abschluss			
7	<p>I1: Möchtest du abschliessend noch ergänzen, wie und ob du dich während der Sommerpause mit den therapeutischen Massnahmen auseinandersetzen möchtest?</p> <p>I2: Möchtest du abschliessend noch ergänzen, was du dir von der Endphase der</p>		<p>Ziel</p> <p>Abschluss, persönliches Input, Blick in die Zukunft</p>

	<p>therapeutischen Nachsorge erhoffst?</p> <p>I3: Wie war für dich unsere gemeinsame Therapiezeit? Wo siehst du noch Verbesserungspotential? Gibt es abschliessend noch etwas, dass du sagen möchtest?</p>		
--	--	--	--

14.2.3 Interviewleitfaden S.

Legende: I1 = Interview 1, I2 = Interview 2, I3 = Interview 3

Nr.	Hauptfrage	Detailfragen	Zielsetzung und methodisch - didaktische Umsetzung
Einstieg			
1	<p>I1: Wie würdest du in einem Satz das Störungsbild Stottern beschreiben? Sind dir nach dem abgeschlossenen Intensivprojekt an B. Veränderungen aufgefallen?</p> <p>I2: Sag deinen Vornamen in mindestens zwei verschiedenen Stottervarianten! Hat sich B.'s Redefluss während den therapiefreien Zeit verändert? →Inwiefern?</p> <p>I3: Wie erklärst du dir, dass fast alle stotternden Menschen ganz flüssig sprechen, wenn sie mit einem Tier oder einem Spiegel reden?</p>		Einstieg, Emotion, Allgemein

Sprechmodifikation			
2	<p>Sicherungsfrage: Bist du vertraut mit der Sprechtechnik „chilliges Sprechen“? (Wenn nein, kurz erklären)</p> <p>Wann gelingt B. die Sprechtechnik „chilliges Sprechen“ im Alltag und wann fällt es ihm schwer?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fällt es dir auf, wenn B. die Technik anwendet? Wie zeichnet sich sein Verhalten diesbezüglich aus? • Verbessert sich seine Redeflüssigkeit beim Anwenden dieser Sprechweise? → inwiefern? • Wirkt diese Sprechtechnik befremdend auf dich? → wieso? • Wie könnte B. das „chillige Sprechen“ im Alltag idealerweise einbauen? • Wie könntest du B. im Bezug aufs „chillige Sprechen“ unterstützen? • Habt ihr das „chillige Sprechen“ auch schon gemeinsam ausprobiert → welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? 	<p>Ziel</p> <p>Akzeptanz der Sprechtechnik</p> <p>Methodisch-didaktische Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ diverse Übungen zur Sprechmodifikation ➤ Intervalltherapie ➤ therapeutische Hausaufgaben ➤ Erinnerungshilfen ➤ Angeleitetes Selbsttraining ➤ Einbezug soziales Umfeld
Partizipation im Alltag/ Umgang mit Rückfällen			
3	<p>Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach das Stottern auf B's Teilnahme im alltäglichen Leben?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hast du den Eindruck, dass B. aufgrund seines Stotterns bestimmte Situationen meidet → welche Situationen? • Gibt es noch unangenehmen alltäglichen Situationen, bei denen du das Sprechen für B. übernimmst? → In welchen Situationen wäre dies der Fall? 	<p>Ziel</p> <p>Partizipation Alltag/Angstabbau</p> <p>Methodisch-didaktische Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ In-vivo-Übungen ➤ Entspannungsübungen ➤ Lebensweltorientierte Therapie

		<ul style="list-style-type: none"> • Empfindest du bei ihm einen Leidensdruck? → wie äussert sich das? • Hast du eine Idee, welche Strategien B. helfen könnte, alltägliche Situationen einfacher zu meistern? 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Intervalltherapie ➤ Angeleitetes Selbsttraining ➤ Therapeutische Hausaufgaben ➤ Virtuelle Nachsorge ➤ Einbezug soziales Umfeld
4	Hast du eine Idee, wie du B. in Zeiten „akuter Symptomatik“ unterstützen könntest?	<ul style="list-style-type: none"> • Sprecht ihr offen über B.'s Symptomatik? • Habt ihr bereits über die Thematik „Rückfälle bei Stotternden“ gesprochen? → Was weisst du darüber? • Konntest du vielleicht beobachten, wie B. auf Rückfälle reagiert? → wie? • B. hat mir gesagt, dass er bei viel Stress und Krankheit vermehrt Symptomatik aufweist. Was kommt dir dazu in den Sinn? • Wie äussern sich Rückfälle körperlich und psychisch bei ihm? • Hat er eine Strategie mit solchen Situationen umzugehen? • Erkennst du ein Muster, in welchen Situationen sein Redefluss besser ist und wann schlechter? 	<p>Ziel Adäquater Umgang mit Rückfällen</p> <p>Methodisch-didaktische Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sprechmodifikation ➤ Entspannungsübungen ➤ Rückfallbearbeitung und/oder – prophylaxe ➤ Intervalltherapie ➤ Einbezug soziales Umfeld ➤ Virtuelle Nachsorge ➤ Erinnerungshilfen

Sicherheitsnetz			
5	Was vermittelt in deinen Augen ein Gefühl von Sicherheit bei B.?	<ul style="list-style-type: none"> • Wie reagiert B.'s Umfeld auf seine Stottersymptomatik? • Was denkst du, welche Reaktion würde er sich von euch erhoffen? • Inwiefern unterscheidet sich B.'s Stottersymptomatik in verschiedenen Umfeldern? • Versucht ihr B. in akuten Stottersituationen zu unterstützen? → Wie sieht diese Unterstützung aus? • Bemerkst du nach den dreiwöchentlichen Intervalltherapien bzw. nach der therapiefreien Zeit eine Verbesserung oder Verschlechterung in B.'s Redefluss? • Gäbe es eine Möglichkeit, wie du ihn zwischen den einzelnen Therapieeinheiten unterstützen könntest? 	<p>Ziel Sicherheitsgefühl, Selbstsicherheit</p> <p>Methodik/Didaktik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Intervalltherapie ➤ Virtuelle Nachsorge ➤ Einbezug soziales Umfeld
Stabilisierung/Transfer			
6	Siehst du als Freundin von B. Möglichkeiten, wie du ihn im Alltag mit gewissen Hilfestellungen unterstützen könntest?	<ul style="list-style-type: none"> • Habt ihr bereits eine Taktik? • Was hältst du von Erinnerungszeichen? • Wie stehst du grundsätzlich dazu, B.'s soziales Umfeld als Teil der therapeutischen Nachsorge miteinzubeziehen? 	<p>Ziel Stabilisierung/Transfer der Therapieerfolge in den Alltag</p> <p>Methodisch-didaktische Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Intervalltherapie

		<ul style="list-style-type: none"> • Kennst du therapeutische Massnahmen, die unterstützend auf B. wirken? → welche? • Könntest du dir vorstellen diese ab und an mit B. auszuprobieren? • Gibt es passende Zeiten oder Momente, in denen ihr die therapeutischen Massnahmen gemeinsam ausprobieren könntet? → was gäbe es da für Möglichkeiten? • Wäre es hilfreich für dich, wenn B. dir konkrete Anweisungen geben würde? 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erinnerungshilfen ➤ Therapeutische Hausaufgaben ➤ Virtuelle Nachsorge <p>Einbezug soziales Umfeld</p>
Abschluss			
7	<p>I1: In welchem Bereich hast du die grössten Fortschritte bei B. festgestellt und wo würde sich eine vertiefte Auseinandersetzung noch anbieten?</p> <p>Kommt dir spontan noch etwas in den Sinn, was nicht erfragt wurde und von Relevanz sein könnte?</p> <p>I2: Wo siehst du bei B. noch die grösste "Baustelle"?</p>		<p>Abschluss, persönliches Input, Ausblick in die Zukunft</p>

<p>Kommt dir spontan noch etwas in den Sinn, was nicht erfragt wurde und von Relevanz sein könnte?</p> <p>I3: Hast du das Gefühl, dass B. die methodisch-didaktischen Interventionen aus den Therapieeinheiten auch in Zukunft anwenden wird? Wie könntest du B. am besten dabei unterstützen?</p> <p>Kommt dir spontan noch etwas in den Sinn, was nicht erfragt wurde und von Relevanz sein könnte?</p>		
---	--	--

14.3 Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln	Beispiele
1. Die Transkription wird in einer vierspaltigen Tabelle, in Schriftart Times, Schriftgrösse 12 und Zeilenabstand 1.5 niedergeschrieben.	1. Spalte: Zeitangabe des Interviews 2. Spalte: Zeilennummerierung 3. Spalte: geglätteter Originaltext 4. Spalte: Kategorien
2. In der Spalte 1, Zeitangabe des Interviews, wird mindestens zu Beginn eines neuen Frageblocks die Zeit notiert.	09.12
3. Alle Zeilen werden nummeriert.	1 2
4. Sprechwechsel beginnen auf einer neuen Zeile.	I1: Gibt es trotzdem noch Situationen, welche du aufgrund deines Stotterns vermeidest? B1: Klar.
5. Ein waagerechter Strich in der ganzen Tabelle zeigt einen neuen Frageblock an.	_____
6. Alle Sprachaufzeichnungen werden geglättet, indem eine „Übertragung in normales Schriftdeutsch“ stattfindet (vgl. Mayring, 1990, S. 63-65). Weiter werden Satzbaufehler behoben. Abgebrochene, unvollständige Sätze werden nicht notiert. Ebenso werden Füllwörter, Pausen, Zögern, Gestik, Mimik, Lachen nicht notiert, sofern diese für den Sinnzusammenhang und den Inhalt nicht notwendig sind.	B2: Mm ich mm wende es nicht mehr so oft an, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe → Ich wende es leider nicht mehr so oft an, wie ich es mir vorgenommen habe.
7. Die Transkription wird in der Du-Form niedergeschrieben. Die Interviewerin wird im gegenseitigen Einverständnis mit „Du“ angesprochen.	I2: Wie stehst du der Sprechtechnik „chilliges Sprechen“ gegenüber?
8. Die Namen aller Beteiligten werden entweder weggelassen, in ihrer Funktion, in der Ich-Form oder als Initialen niedergeschrieben.	I2: Hat sich B.'s Redefluss während der therapiefreien Zeit verändert? S2: Laut B. sowieso.
9. Bezeichnungen der Eltern, Geschwister und Freunde werden beibehalten, also als Mutter,	S2: Ich weiss, dass sein Vater täglich am Morgen Tai-Chi Übungen macht.

<p>Vater, Schwester, Bruder etc. verwendet.</p>	
<p>12. Die Transkription wird ohne einleitende Worte und Übergangsformulierungen verfasst. Dies bedeutet, dass die originalen Leitfadenfragen im Transkript notiert werden. Benötigt die Interviewperson zusätzliche Erklärungen, wird die genau formulierte Frage und die exakte weiterführende Konversation notiert.</p>	<p>I: Welches Ziel hast du dir denn bei dieser Erinnerung gesetzt?</p> <p>B1: Ich möchte wieder vermehrt darauf achten, mein Sprechtempo zu reduzieren und auch die Pausensetzung zu erhöhen. Wobei dies ein wesentlich schwierigeres Thema ist als das langsame Sprechen, vor allem mit ungeduldigen Gesprächspartnern, die einem während den Pausen ins Wort fallen. Es braucht Überwindung diese Pausen trotz allem durchzuhalten.</p> <p>I: Du hast also eine allgemeine Erinnerung installiert, nicht wie wir es einmal angesprochen haben drei Mal täglich 10 Minuten lang?</p> <p>B1: Nein das ist jetzt wirklich nur eine allgemeine Erinnerung, bei welcher ich die Sprechtechnik so lange wie möglich versuche anzuwenden.</p>
<p>13. Die Interviewteilnehmer sowie die Forscherin werden mit den Initialen ihres Vornamens und der Nummer des Interviews gekennzeichnet.</p>	<p>B1, S1=Teilnehmer(in) im ersten Interview B2, S2= Teilnehmer(in) im zweiten Interview B3, S3=Teilnehmer(in) im dritten Interview I1, I2, I3=Forscherin im ersten, zweiten und dritten Interview</p>

14.4 Sämtliche Interviews

14.4.1 Interview B1

Zeit	Zeile	Geglätteter Originaltext	Kategorie
00.00	1 2 3 4 5 6 7 8	<p>I1: Wenn dein Stottern aktuell die Form eines Lebewesens oder eines Gegenstandes hätte, wie würde es aussehen?</p> <p>B1: Ich habe bereits vor ein paar Jahren mein Stottern als ein Störfeld beschrieben, im Sinne eines Störsenders, welcher immer wieder in meine Sprechweise eingreift. Ich möchte etwas ausdrücken und dann kommt immer wieder dieser Störsender, der dazwischenfunk. Aktuell hat sich an diesem Bild oder dieser Vorstellung nicht viel verändert.</p>	
02.12	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	<p>I1: Wie stehst du der Sprechtechnik „chilliges Sprechen“ gegenüber?</p> <p>B1: Ich habe vor allem während des Intensivprojekts herausgefunden, dass diese Sprechmodifikation für mich sehr gut und passend ist. Mir fällt es jedoch je nach Stresssituation oder Anzahl Übungen schwerer oder leichter, diese Sprechweise im Alltag effektiv anzuwenden. Jetzt gerade versuche ich mich wieder vermehrt in dieses Sprechmuster hinein zu fühlen und vergesse allmählich den Arbeitsstress vom heutigen Tag. Ich merke dabei, dass meine Sprache jetzt wieder viel flüssiger ist.</p> <p>I1: Würdest du also sagen, dass es dir leicht fällt diese Technik anzuwenden?</p> <p>B1: Je öfter ich sie anwende, desto leichter fällt es mir. Aber wie das so in vielen Bereichen im Leben ist, fehlt es mir oftmals an genügend Disziplin. Ich habe jedoch auf meinem iPhone eine Erinnerung eingestellt, welche mich immer wieder daran erinnern soll, diese Sprechweise gezielt anzuwenden. Es läuft nicht allzu schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Die Erinnerung kommt momentan immer zur selben Zeit und oft lege ich das iPhone einfach zur Seite und vergesse sie wieder.</p> <p>I1: Welches Ziel hast du dir denn bei dieser Erinnerung gesetzt?</p> <p>B1: Ich möchte wieder vermehrt darauf achten, mein Sprechtempo zu reduzieren und auch die Pausensetzung zu erhöhen. Wobei dies ein wesentlich schwierigeres Thema ist als</p>	

	33	das langsame Sprechen, vor allem mit ungedulden	
	34	Gesprächspartnern, die einem während den Pausen ins Wort	
	35	fallen. Es braucht Überwindung diese Pausen trotz allem	
	36	durchzuhalten.	
	37	I1: Du hast also eine allgemeine Erinnerung installiert, nicht wie	
	38	wir es einmal angesprochen haben drei Mal täglich 10 Minuten	
	39	lang?	
	40	B1: Nein das ist jetzt wirklich nur eine allgemeine Erinnerung,	
	41	bei welcher ich die Sprechtechnik so lange wie möglich versuche	
	42	anzuwenden.	
	43	I1: Wirkt die Sprechtechnik noch befremdend auf dich?	
	44	B1: Kurz nach dem Intensivprojekt war diese Sprechtechnik	
	45	etwas sehr Natürliches für mich. Je länger ich sie jedoch nicht im	
	46	Alltag anwendete, desto unnatürlicher wurde sie für mich. Ich	
	47	war jedoch die letzten paar Tage in Spanien und habe dort	
	48	vermehrt versucht die Sprechtechnik anzuwenden. Nach einigen	
	49	Stunden war es für mich wieder ganz natürlich so zu Sprechen.	
	50	I1: Was motiviert dich, diese Technik weiterhin anzuwenden?	
	51	B1: Meine Motivation ist vor allem die flüssigere Sprechweise	
	52	und die Chance, dass ich dadurch wahrgenommen und gehört	
	53	werde. Ich gehe davon aus, dass das „chillige Sprechen“ zu	
	54	einem souveränen Auftreten führt und hierdurch gleichermassen	
	55	der Inhalt des Gesagten mehr Gehör findet.	
08:31	56	I1: Welchen Einfluss hat das Stottern auf deine Teilnahme im	
	57	alltäglichen Leben?	
	58	B1: Nicht mehr soviel, wie es einmal war. Während 60-70% des	
	59	Tages fällt mir meine Sprechstörung gar nicht mehr auf. Ich	
	60	merke zwar, dass ich stottere, aber ich sehe es nicht mehr als	
	61	einen wesentlichen Teil von mir. Wenn ich jedoch in eine	
	62	schwierige Sprechsituation gelange, bei welcher ich eine starke	
	63	Symptomatik aufweise, regt mich das Ganze umso mehr auf. Ich	
	64	denke dann wieder an die Metapher des Störsenders, der von	
	65	aussen versucht auf mich einzuwirken, obwohl es gar nicht nötig	
	66	wäre. Mit ungefähr 15 Jahren hat der negative Einfluss meines	
	67	Stotterns auf die Teilnahme im alltäglichen Leben seinen	
	68	Höhepunkt erreicht, seither hat es sich stets zum Positiven	
	69	verändert.	

70	I1: Gibt es trotzdem noch Situationen, welche du aufgrund	
71	deines Stotterns vermeidest?	
72	B1: Klar.	
73	I1: Was zum Beispiel?	
74	B1: Ich wurde zum Beispiel gestern von dem Designdepartement	
75	der ZHdK angefragt, ob ich bereit dazu wäre, vor der ganzen	
76	Abschlussklasse über mein Start-up Unternehmen einen Vortrag	
77	zu halten. Dies habe ich jedoch an meinen Mitarbeiter delegiert,	
78	da er dies in einer viel nützlicheren Frist erledigen kann. Es war	
80	mir also unangenehm, wegen meines Stotterns.	
81	I1: Ist es dir unangenehm, weil es eine grosse Gruppe ist, oder	
82	weil es Fremde sind? Was ist genau der Grund?	
83	B1: Eigentlich ist es vor allem die Grösse der Gruppe. Als ich	
84	noch im Master war, habe ich einige schlechte Erfahrungen bei	
85	Vorträgen gemacht. Dies hatte dann wieder einen schlechten	
86	Einfluss auf meine Sprechflüssigkeit. Ich würde somit bereits mit	
87	einem grossen Druck dorthin gehen und ich denke es lohnt sich	
88	momentan für mich und auch die Schule nicht, dass ich unter	
89	diesen Umständen einen Vortrag halte.	
90	I1: Kannst du mir sonst noch stichwortartig einige Situationen	
91	aufzählen, die du aufgrund deines Stotterns meidest?	
92	B1: In Spanien hat zum Beispiel mein Kolleg für mich im Hotel	
93	eingecheckt und auch im Taxi das Reden übernommen. Im	
94	Restaurant habe ich jedoch selber mein Essen bestellt und mir	
95	vorgenommen, auch im Ausgang einige Personen anzusprechen.	
96	Es waren zwar nicht so viele wie ich es mir vorgenommen habe,	
97	aber immerhin ein paar.	
98	I1: Fühlst du dich aufgrund deines Stotterns minderwertiger als	
99	andere Menschen?	
100	B1: Je nach allgemeinem Zustand meines Selbstwertgefühls, ist	
101	die Sprache ein gewisser Umstand beziehungsweise Faktor. Aber	
102	momentan gibt mir die unbefriedigende Situation bei meinem	
103	Start-up Unternehmen bereits genügend Anlass sich schlecht zu	
104	fühlen, da hat die Sprache auch nicht mehr einen allzu grossen	
105	Einfluss.	
106	I1: Das heisst also nur gekoppelt mit anderen Schwierigkeiten in	
107	deinem Leben?	

108	B1: Ja genau. Als ich noch jünger war, war meine Sprache der	
109	einzigste Faktor. Zum Teil bestimmt berechtigt, zum Teil eher	
110	nicht. Heute schaue ich das Ganze ein wenig differenzierter an.	
111	In schlechteren Zeiten mache ich jedoch immer noch sehr viel an	
112	meiner Sprache fest.	
113	I1: Verspürst du denn einen Leidensdruck?	
114	B1: Klar, doch.	
115	I1: Hast du die bereits geübten In-vivo-Übungen auch	
116	selbständig ausprobiert?	
117	B1: Ja, ich achte eigentlich schon oft darauf, dass ich so viele	
118	unangenehme Situationen wie möglich alleine meistere und	
119	möglichst wenige Sprechsituationen delegiere. Aber	
120	beispielsweise Telefonate umgehe ich immer noch grösstenteils,	
121	weil es mir schon oft passiert ist, dass die Person am anderen	
122	Hörer aufgelegt hat. Wenn es andere Möglichkeiten gibt solche	
123	Sprechsituationen zum Umgehen, wie zum Beispiel persönlich	
124	vorbeigehen, dann mache ich das grundsätzlich.	
125	I1: Hast du also mehrheitlich gute Erfahrungen gemacht?	
126	B1: Nicht nur. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es wie ein	
127	Kontinuum von Sprechsituationen ist. Wenn man bereits die	
128	einfachsten Sprechsituationen meidet, dann wird die	
129	Symptomatik so stark sein, wie normalerweise erst bei einer	
130	wirklich schweren Situation. Der Vorteil ist, wenn man sich	
131	schwere Sprechsituationen stellt, fallen einem danach einfache	
132	Sprechsituationen wieder viel leichter. Es ist eigentlich wie eine	
133	Kurve die ständig abwärts geht und wieder nach oben getrieben	
134	werden muss, damit die Situation dazwischen wieder einfacher	
135	gehen.	
136	I1: Hast du noch Vorschläge für weitere Übungsmöglichkeiten	
137	oder wärst du froh darum, wenn wir dir während oder zwischen	
138	den einzelnen Therapieeinheiten noch mehr Übungsvorschläge	
139	bieten würden?	
140	B1: Ich glaube Ideen für zwischen den Therapieeinheiten hätte	
141	ich genügend. Das steht und fällt jedoch mit der effektiven	
142	Umsetzung und Anwendung meinerseits. Während der	
143	Therapieeinheiten finde ich es sicher immer sinnvoll, dass wir	
144	regelmässig In-vivo-Übungen machen. Ich denke dort haben wir	

	145	genug.	
	146	I1: Hättest du sonst noch eine Idee, welche Übungen dir die	
	147	Partizipation im Alltag erleichtern könnten?	
	148	B1: Eigentlich nicht. Ich habe aber in den letzten paar Tagen	
	149	überlegt, dass ich selber einen kleinen Podcast starten müsste,	
	150	damit ich mich daran gewöhne, über längere Zeit meine	
	151	Sprechweise anzuwenden und zwar auf eine Art, dass es auch	
	152	etwas bringt. Im Sinne, dass ich etwas produziert habe, was man	
	153	ausstrahlen kann. Ich denke, wenn wir noch ein wenig in diese	
	154	Richtung arbeiten könnten, dann wäre das sicher nicht schlecht.	
	155	Aber ich denke das wäre ja auch so etwas wie eine In-vivo-	
	156	Übung. Das bespricht man ja dann direkt zwischen dem	
	157	Therapeuten und Patienten.	
	158	I1: Klar.	
24:06	159	I1: Was unterstützt dich in Zeiten „akuter Symptomatik“?	
	160	B1: Bei mir ist es so, wie vermutlich bei den meisten Stotterern,	
	161	dass das generelle Selbstwertgefühl und die Stottersymptomatik	
	162	Hand in Hand gehen. Sobald es einmal abwärtsgeht, ist die	
	163	Gefahr da, dass man in eine Abwärtsspirale gelangt. Auf der	
	164	anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn man eine gute Phase	
	165	hat, dann hat man das Glück wieder schnell in eine	
	166	Aufwärtsspirale zu kommen. Es ist nicht ganz einfach zu	
	167	beantworten, was einem dann aus einer solchen Abwärtsspirale	
	168	herausholt. Was man aber wahrscheinlich sagen kann ist, dass	
	169	man sich selber mit eigenen Gedanken nur sehr schwer aus einer	
	170	solchen Spirale hinausbringen kann. Die eigenen Gedanken	
	171	können einen sogar noch tiefer in diese Spirale hineinversetzen.	
	172	Ich glaube ein Tapetenwechsel kann hilfreich sein, wie zum	
	173	Beispiel ein paar Tage ins Ausland verreisen oder sonst etwas	
	174	Anderes machen. Gut ist sicherlich auch, sich mit anderen	
	175	Personen auszutauschen und über das Ganze zu reden. Dann fällt	
	176	einem oftmals auf, dass doch nicht alles ganz so schlecht ist, wie	
	177	man sich das selber vorstellt. Ich denke das sind ungefähr die	
	178	Sachen, die mir dazu einfallen.	
	179	I1: Löst du Probleme lieber selber oder greifst du gerne auf Hilfe	
	180	zurück?	
	181	B1: Ich würde mich gerne selber aus einer solchen Situation	

	182	bringen, ich habe aber gemerkt, dass es meistens mehr schadet	
	183	als nützt.	
	184	I1: Wie könnten wir dich zwischen den Therapieeinheiten	
	185	unterstützen?	
	186	B1: Eigentlich höchstens mit zusätzlichen Therapieeinheiten.	
	187	I1: Meinst du damit also die Intervalltherapien oder könnten wir	
	188	sonst noch etwas machen?	
	189	B1: Wir könnten uns sonst noch treffen und über den Auslöser	
	190	eines solchen Rückfalls diskutieren.	
	191	I1: Du findest es also gut, wenn wir das thematisieren?	
	192	B1: Ja ich finde es gut wenn wir Rückfälle thematisieren.	
	193	I1: Welche Reaktion erwünschst du dir in einer solchen Situation	
	194	von deinem Umfeld?	
	195	B1: Am besten absolute Verständnislosigkeit (lacht). Nein,	
	196	einfach das mein Umfeld in einer solchen Situation Verständnis	
	197	zeigt und mir hilft, auf andere Gedanken zu kommen.	
	198	I1: Und wie könnte dich deine Freundin konkret unterstützen?	
	199	B1: Sie auch.	
	200	I1: Soll sie es thematisieren?	
	201	B1: Doch, eigentlich schon.	
29:38	202	I1: Wie stabilisierend empfindest du die Massnahme der	
	203	Nachsorgetermine in Bezug auf deine Redefluss-Störung?	
	204	B1: Also ich kann sicherlich sagen, dass mein Redefluss ohne	
	205	diese Intervalltherapie wesentlich schlechter wäre. Durch das,	
	206	dass man immer wieder in dieser Situation ist, wird man auch	
	207	immer wieder in dieses Mindset zurückgeworfen. Ich glaube,	
	208	dass ist auch in anderen Lernsituationen so. Je öfter man an	
	209	etwas erinnert wird, desto mehr kann man sich später noch daran	
	210	erinnern und es auch leichter anwenden. Ich persönlich habe das	
	211	Gefühl, dass je mehr Therapieeinheiten stattfinden, desto mehr	
	212	kann man sich an das Ganze gewöhnen. Im Idealfall wären es	
	213	acht Stunden Therapie am Tag (lacht). Man muss einfach das	
	214	Gleichgewicht finden zwischen Aufwand und Ertrag.	
	215	I1: Erkennst du kurz nach den Intervallterminen eine	
	216	Verbesserung oder Verschlechterung deiner Symptomatik?	
	217	B1: Ich spüre eigentlich immer wieder, dass es kurz nach den	
	218	Therapien zu einer sprunghaften Verbesserung kommt. Diese	

219	flacht dann langsam wieder ab. Wenn ich mich nicht an meine	
220	Hausaufgaben halte, flacht die Verbesserung wieder schneller ab.	
221	Je mehr ich mich jedoch daran halte, desto stabiler bleibt die	
222	Situation.	
223	I1: Welche Therapieschwerpunkte erscheinen dir hilfreich und	
224	welche hinderlich?	
225	B1: Hilfreich empfand ich immer, dass wir konstant versucht	
226	haben die Sprechtechnik anzuwenden. Selbst wenn wir über	
227	belanglose Sachen diskutiert haben, sind wir nicht aus diesem	
228	Muster herausgerutscht. Das fand ich gut, denn eine konsequente	
229	Anwendung ist wichtig, damit diese Technik auch ein Teil von	
230	einem selbst werden kann. Die kleinen Kurzpräsentationen und	
231	das PowerPoint Karaoke empfand ich ebenfalls als sehr hilfreich,	
232	weil man sich dabei spontan und in Echtzeit überlegen muss, was	
233	man eigentlich sagen will. Dies ist genau das, was auch im	
234	Alltag der Fall ist, denn man kann die wenigsten	
235	Sprechsituationen vorbereiten. Durch diese kreative Übung kann	
236	man dies auch relativ gut trainieren, indem man sich spontan	
237	etwas ausdenken muss und dabei trotzdem immer die	
238	Sprechtechnik anwendet.	
239	I1: Gibt es noch irgendeinen therapeutischen Schwerpunkt, den	
240	du als wichtig erachtest und der bisher zu kurz kam?	
241	B1: Spontan fällt mir nichts ein, nein.	
242	I1: Was erhoffst du dir von unseren weiteren Treffen?	
243	B1: Ich erhoffe mir vor allem, dass wir das Ganze weiterhin	
244	stabilisieren können und dass ich das auch selber vermehrt	
245	anwenden kann. Ich will auch mit meinem Umfeld diese	
246	Sprechweise üben. Für mich gilt es primär, sich in allen	
247	Situationen an die Sprechweise zu erinnern und sie dann auch	
248	anzuwenden. Ebenso würde ich gerne die Rückfälle weiterhin	
249	thematizieren, damit ich die Schwere oder den Auswirkungsgrad	
250	eines solchen Rückfalls wieder ein wenig relativieren kann. Weil	
251	aus der Ich-Perspektive wird einem solchen Rückfall immer sehr	
252	viel Gewicht gegeben und man glaubt diese Situation unmöglich	
253	umgehen zu können. Man beginnt an allen bisherigen Therapien	
254	zu zweifeln und man glaubt, diese für nichts gemacht zu haben.	
255.1	Sobald man aber darüber spricht, löst sich das Ganze wieder und	

	255.2	man denkt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist.	
35:35	256	I1: Welche Hilfestellungen im Alltag können dir helfen, die	
	257	therapeutischen Massnahmen bewusst umzusetzen?	
	258	B1: Eine App. Die Lösung ist es, irgendeinen Weg zu finden, die	
	259	Sprechtechnik so oft wie möglich anzuwenden. Ich selber würde	
	260	gerne einen Podcast starten, bei welchem ich gezwungen bin dies	
	261	zu tun und gleichzeitig noch spannenden Content produzieren	
	262	könnte, mit welchem ich mich ausdrücken kann.	
	263	I1: Du meinst also ein Podcast für andere Leute?	
	264	B1: Ja. Ich weiss einfach momentan noch nicht über was ich	
	265	diesen Podcast Inhalts massig machen soll. Aber ich habe ein	
	266	ständiges Bedürfnis mich auszudrücken und ich denke	
	267	momentan über ein geeignetes Thema nach. Dadurch hört man	
	268	sich und macht dann auch wieder positive Erfahrungen.	
	269	I1: Welche therapeutischen Übungen hast du bereits im Alltag	
	270	ausprobiert?	
	271	B1: In-vivo-Übungen versuche ich ab und zu anzuwenden und so	
	272	oft wie möglich langsam und mit Pausensetzung zu sprechen.	
	273	I1: Gibt es bestimmte Zeiten oder Momente, in denen du die	
	274	therapeutischen Massnahmen idealerweise umsetzen könntest?	
	275	B1: Wahrscheinlich am Abend nach der Arbeit.	
	276	I1: Hast du sonst noch eine Taktik, wie zum Beispiel das	
	277	Einbeziehen von Personen?	
	278	B1: Falls wir das Podcast ins Auge fassen, könnte man sich	
	279	irgendeinen Grund schaffen, sich in der Sprechtechnik	
	280	aufnehmen zu müssen. Dies könnte auch ein täglicher	
	281	Telefonanruf sein. Dort wäre das Erfolgserlebnis jedoch nicht	
	282	gleich gross, wie wenn man etwas aufnimmt und dies später in	
	283	der Welt ausstrahlt. Ich glaube was sicher helfen könnte sind	
	284	regelmässige Zwangssituationen, aber in einem positiven	
	285	Kontext. Die Sprechweise soll dabei auf ein Thema angewendet	
	286	werden.	
	287	I1: Würdest du das lieber alleine machen oder mit jemandem	
	288	zusammen?	
	289	B1: Alleine oder mit jemandem zusammen.	
	290	I1: Wäre es hilfreich, wenn deine Freundin ebenfalls diese	
	291	Sprechtechnik anwenden würde?	

	292	B1: Ja, voll.	
	293	I1: Könntest du dir ein Erinnerungszeichen für eine bessere	
	294	Stabilisierung vorstellen?	
	295	B1: Ich glaube es ist schwierig das später auch effektiv	
	296	anzuwenden. Bei einem Kalendereintrag müsste ich hingegen zu	
	297	einem gegebenen Zeitpunkt bestimmte Ziele erreichen. Ich habe	
	298	bereits in der Vergangenheit mit einigen Personen solche	
	299	Zeichen abgemacht, nach ein bis zwei Tagen ging dies jedoch	
	300	wieder vergessen. Aber falls es eine Person mit einem absoluten	
	301	Gedächtnis gäbe, dann könnte dies durchaus helfen.	
42:07	302	I1: Möchtest du abschliessend noch ergänzen, wie und ob du	
	303	dich während der Sommerpause mit den therapeutischen	
	304	Massnahmen auseinandersetzen wirst?	
	305	B1: Ich habe momentan allgemeinen in meiner beruflichen	
	306	Situation sehr viel Stress. Auf der einen Seite raubt mir dieser	
	307	Stress die Zeit und das Pflichtbewusstsein den Fokus auf meine	
	308	Sprachtherapie zu legen, auf der anderen Seite ist dadurch jedoch	
	309	die Nachfrage nach einer Sprachtherapie wieder erhöht. Ich	
	310	möchte mich sicher auch während dieser therapiefreien Zeit mit	
	311	dem Ganzen befassen. Ich möchte immer noch dieses App	
	312	schreiben, sobald ich einmal dazu komme. Ich muss mir auch	
	313	noch Gedanken machen, wie ich das am besten mit diesem	
	314	Podcast umsetze. Wir können uns ja gemeinsam noch Gedanken	
	315	darübermachen.	

14.4.2 Interview S1

Zeit	Zeile	Geglätteter Originaltext	Kategorie
00.00	1	I1: Wie würdest du in einem Satz das Störungsbild Stottern	
	2	beschreiben?	
	3	S1: Schwierig. B. nennt es immer einen Sprachfehler, ich würde	
	4	es nicht als Sprachfehler bezeichnen. Für mich ist es nichts	
	5	fehlerhaftes, sondern eine Art wie er redet. Andere sprechen	
	6	Schaffhauser-Deutsch, was noch viel schlimmer ist (lacht). Es	
	7	gehört einfach zu ihm, aber ich kenne auch niemand anderen der	
	8	stottert. Es ist für mich sehr B.-spezifisch.	
00:47	9	I1: Sind dir nach dem abgeschlossenen Intensivprojekt an B.	
	10	Veränderungen aufgefallen?	
	11	S1: Da B. im Moment allgemein viel Stress hat, habe ich das	
	12	Gefühl, dass seine Sprache nicht schlechter geworden ist, aber	
	13	auch nicht viel besser. Was mir jedoch auffällt ist, dass B. in	
	14	gewissen Situationen, in denen ich bei ihm eine starke	
	15	Stottersymptomatik erwarten würde, nicht mehr so fest stottert.	
	16	Kürzlich ass B. zum Beispiel mit meinem Vater alleine	
	17	Mittagessen, um über sein Business zu sprechen. Anschliessend	
	18	habe ich sie gefragt, wie es mit dem Sprechen lief und beide	
	19	meinten, es war ganz ok. Ich hätte gedacht, dass diese Situation	
	20	für B. sehr stresshaft ist, da es sich um meinen Vater handelt und	
	21	über Geschäftliches gesprochen wurde, was für ihn eigentlich	
	22	immer mit Stress verbunden ist. Von dem her denke ich, dass	
	23	gewisse Situationen sicher besser geworden sind. Kurz nach dem	
	24	Intensivprojekt habe ich vor allem noch mitbekommen, dass er	
	25	viele Übungen gemacht hat. Im Restaurant will er jetzt	
	26	beispielsweise immer selber bestellen, ich darf es nicht mehr für	
	27	ihn tun. Es fällt mir mehr sein Mut auf, als seine Sprache. Es	
	28	bereitet ihm zwar immer noch Mühe und das wird er vermutlich	
	29	nicht mehr los. Aber das mit dem Restaurant ist mir besonders	
	30	aufgefallen, da ich lange Zeit für ihn bestellen musste und seit	
	31	dem Intensivprojekt gar nicht mehr.	
03.03	32	I1: Wann gelingt B. die Sprechtechnik „chilliges Sprechen“ im	
	33	Alltag und wann fällt es ihm schwer?	
	34	S1: Ich finde es gelingt ihm nur, wenn ich ihn darauf hinweise.	

35	Also wenn ich ihm sage bleib ruhig und langsam. Er hat mich	
36	aber auch darum gebeten, dass ich das mache und dann läuft es	
37	eigentlich gut. Er ist halt eine Person, die sehr viel auf einmal	
38	sagen möchte und deshalb ist es schwierig für ihn sich zu zügeln.	
39	Es fällt ihm also eher schwer es einzusetzen.	
40	I1: Fällt es dir auf, wenn B. die Technik anwendet?	
41	S1: Ja und zwar positiv. Wenn er die Sprechtechnik anwendet,	
42	dann kommt er endlich voran mit seinen Sätzen.	
43	I1: Wie zeichnet sich sein Verhalten diesbezüglich aus?	
44	S1: Ja, also sagen wir kurz davor ist es anders. Er verhaspelt sich	
45	und ich fordere ihn dann auf schön langsam zu reden. Am	
46	Anfang ist er meistens ein wenig sauer, danach wendet er die	
47	Technik jedoch an und seine Worte kommen raus.	
48	I1: Verbessert sich seine Redeflüssigkeit beim Anwenden dieser	
49	Sprechweise?	
50	S1: Ja, beim Anwenden der Sprechweise ist es einfacher ihn zu	
51	verstehen. Ich verstehe ihn mittlerweile auch problemlos wenn er	
52	stottert, aber für Menschen, die ihn nicht kennen ist es sicherlich	
53	einfacher, ihn so zu verstehen. Er spricht dann grundsätzlich	
54	fliessend und stolpert vielleicht noch einmal. Ich finde es dann	
55	extrem viel besser.	
56	I1: Inwiefern?	
57	S1: Er verhaspelt sich viel weniger, es ist massiv.	
58	I1: Wirkt diese Sprechtechnik befremdend auf dich?	
59	S1: Es passt irgendwie nicht wirklich zu seiner Person, da er	
60	beim Sprechen oft wild gestikuliert und ein bewegter Sprecher	
61	ist. Es passt nicht wirklich zu ihm und gleichzeitig tut es ihm gut,	
62	denn es bringt ein bisschen Ruhe rein. Er kommt einfach	
63	schneller vorwärts, wenn er die Sprechtechnik anwendet.	
64	I1: Wie könnte B. das „chillige Sprechen“ im Alltag idealerweise	
65	einbauen?	
66	S1: Wenn er um mich ist, dann ist das kein Problem. Er sagt mir	
67	auch immer, ich soll ihn ermahnen langsam und ruhig zu	
68	Sprechen und er setzt es dann auch auf Knopfdruck um.	
69	Ansonsten ist es eher schwierig, da es ihm auch nicht so auffällt	
70	wenn er Mühe hat beim Sprechen. Er hat mir auch gesagt, dass er	
71	selber gar nicht auf die Idee kommt die Technik anzuwenden.	

72	Ich höre bei ihm auch selten, dass er von sich aus die	
73	Sprechweise anwendet. Lediglich in Momenten wo gar nichts	
74	mehr geht, wendet er selbständig die Technik an. Er müsste	
75	lernen, die Signale zu erkenne und dann die Sprechtechnik	
76	einzusetzen. Das schafft er noch nicht von alleine.	
77	I1: Wie könntest du B. im Bezug aufs „chillige Sprechen“	
78	unterstützen?	
80	S1: Wenn ich um ihn herum bin, dann kann ich es ihm einfach	
81	immer wieder sagen. Wir haben auch schon darüber diskutiert,	
82	bei welchen Themen es schwieriger ist für ihn zu Sprechen. Wir	
83	reflektieren also gemeinsam.	
84	I1: Habt ihr das „chillige Sprechen“ auch schon gemeinsam	
85	ausprobiert?	
86	S1: Ja das haben wir auch schon gemacht. Vor allem während	
87	des Intensivprojekts haben wir ab und zu gemeinsam Übungen	
88	ausprobiert. Im Alltag ist es eher schwierig, denn ich denke ich	
89	rede von Natur aus eher langsam oder aber auch manchmal	
90	schnell, das kommt immer auf das Thema drauf an. Von meinem	
91	Beruf her bin ich jedoch eher daran gewöhnt langsam zu	
92	sprechen. Ich mache es jedoch nicht bewusst, das würde ich	
93	wahrscheinlich kaum hinbekommen. Ausser ich würde mir	
94	bewusst sagen, dass ich das Heute umsetzen will.	
95	I1: Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?	
96	S1: Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Es war vor allem	
97	lustig, da es absolut ungewohnt war für mich. Normalerweise	
98	spreche ich nämlich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Es	
99	war aber interessant, einmal in seinen Schuhen zu stecken. Es	
100	war jedoch eine riesige Umstellung.	

07:25	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137	<p>I1: Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach das Stottern auf B.'s Teilnahme im alltäglichen Leben?</p> <p>S1: Ich glaube schon ein Stück weit, aber ich finde er überschätzt es ein wenig. Er geht trotzdem immer auf Leute zu, spricht mit und scheut sich nicht davor Witze zu machen. Es schränkt ihn vor allem in Verkaufssituationen ein, zum Beispiel bereitet ihm eine Besorgung aus der Apotheke sehr viel Stress. Ich denke solche Situationen sind schwierig für ihn, hingegen soziale Situationen nicht unbedingt. Es kommt aber sicherlich drauf an, um was für Leute es sich handelt. Er hat mir auch schon von Leuten erzählt, die ihn dumm hingestellt haben und dann ist es natürlich eine Einschränkung. Die Leute aus seinem Umfeld, welche ich bereits kennenlernen durfte, nehme das Ganze jedoch gelassen. Dort finde ich nicht unbedingt, dass es B. einschränkt.</p> <p>I1: Hast du den Eindruck, dass B. aufgrund seines Stotterns bestimmte Situationen meidet?</p> <p>S1: Ich finde je länger, desto weniger. Also Bestellungen im Restaurant hat er früher ganz deutlich vermieden, aktuell ist es mir aber schon lange nicht mehr aufgefallen, dass er das macht. Ich frage auch immer leise, ob ich für ihn bestellen soll und er verneint dann immer. Auch die Kellner die ich bisher miterlebt habe, haben immer sehr gut reagiert. Sie waren sehr herzlich und fast schon stolz, als er es doch noch herausgebracht hat. Bis jetzt ist mir nicht aufgefallen, dass er bewusst Situationen meidet, aber wir wohnen auch nicht zusammen und deshalb ist es schwierig, einen Gesamtüberblick zu haben. Was er wahrscheinlich auch meidet, sind Telefonate. Dort muss er sich immer ziemlich überwinden. Ich glaube das macht er vor allem mit mir, ich denke das ist eine gute Übung für ihn.</p> <p>I1: Kommt es vor, dass du in unangenehmen alltäglichen Situationen das Sprechen für B. übernimmst?</p> <p>S1: Nein, aber ich frage ihn jeweils. Ich habe jedoch schon lange nichts mehr für ihn übernommen.</p> <p>I1: Empfindest du bei ihm einen Leidensdruck?</p> <p>S1: Ja, aber ich weiss nicht inwiefern er sich diesen nicht selber auferlegt. Für mich ist er einfach eine Person, die ein wenig anders spricht. Er hingegen fühlt sich ziemlich ausgestellt mit</p>	
-------	---	--	--

12:09	<p>138 dieser Sache, was meiner Meinung nach nicht unbedingt sein 139 muss und zwar hängt es davon ab, welche Person ihm 140 gegenübersteht. Viele Leute haben ja auch Verständnis dafür, 141 aber es gibt auch einige die das nicht haben und dann ist es 142 sicher ein grosser Leidensdruck. 143 I1: Wie äussert sich das? 144 S1: Ich habe das Gefühl, dass er dann innerlich abstellt und bei 145 ihm die Klappe runtergeht und trotzdem ist er irgendwie noch 146 präsent. Hier fällt mir gerade eine Situation ein. Der Freund von 147 B.'s Schwester ist nicht wirklich sensibel und hat ihn an 148 Weihnachten unglaublich gestresst. B. wurde wütend und laut 149 und seine Stottersymptomatik intensiviert sich. Ab einem 150 gewissen Zeitpunkt hat er einfach nichts mehr gesagt und nicht 151 mehr mit ihm gesprochen. Das ist eine seiner Reaktionen, wenn 152 er sich nicht ernstgenommen fühlt. 153 I1: Mit welchen Strategien könntest du B. helfen, alltägliche 154 Situationen einfacher zu meistern? 155 S1: Das ist eher schwierig, weil er sich nicht wirklich helfen 156 lässt. Das ist ein gewisses Problem bei ihm. Ich habe ihm auch 157 schon gesagt, er soll sich beruhigen, denn es bringt nichts sich so 158 aufzuregen. Er will es dann aber selbst in die Hand nehmen und 159 regeln. Er möchte in solchen Situationen keine Hilfe, selbst wenn 160 ich sie ihm anbiete, nimmt er sie nicht an. Das verstehe ich auch, 161 denn wenn man sowieso schon in der Defensive ist, will man 162 nicht noch, dass alle ihren Senf dazu geben. Zusätzlich war noch 163 seine Mutter am Tisch und sie hat ihn sein ganzes Leben in 164 Schutz genommen und das möchte er nicht mehr. Durch das will 165 er in solchen Momenten auch keine Hilfe von mir, vielleicht 166 erinnert ihn das irgendwie auch an Situationen von früher. 167 I1: Hast du eine Idee, wie du B. in Zeiten „akuter Symptomatik“ 168 unterstützten könntest? 169 S1: Ich könnte ihm weiterhin Signale geben, seine Sprechtechnik 170 anzuwenden. Das wirkte bisher sehr gut bei ihm und er probierte 171 es jeweils auch aus. Das ist etwas, was ich wirklich aktiv mache. 172 Ansonsten kenne ich mich nicht so gut aus und er äussert auch 173 keine Wünsche, was er sonst noch möchte. Auf die 174 Sprechtechnik hat er mich hingegen hingewiesen. Ich möchte</p>	
-------	--	--

175	mich aber ihm oder auch euch nicht aufdrängen. Er kennt viele	
176	verschiedene Strategien und wenn er mir sagt, ich soll etwas	
177	Spezielles machen, dann tue ich dies auch. Ansonsten finde ich	
178	es schwierig, deshalb mache ich einfach das, was er mir	
179	vorschlägt.	
180	I1: Sprecht ihr offen über B.'s Symptomatik?	
181	S1: Ja wir reden ab und zu darüber. Er informiert mich auch oft,	
182	wenn seine Sprache besonders schlecht ist oder ich sage ihm zum	
183	Beispiel, dass er heute sehr gut spricht. Wir reden eigentlich	
184	regelmässig darüber.	
185	I1: Habt ihr bereits über die Thematik „Rückfälle bei	
186	Stotternden“ gesprochen?	
187	S1: Nein, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was damit	
188	gemeint ist. Ich stelle mir darunter vor, dass B. zum Beispiel	
189	seine Sprechtechnik nicht anwendet und weiter vor sich hin	
190	stottert und keinen Ausweg findet.	
191	I1: Konntest du vielleicht beobachten, wie B. auf Rückfälle	
192	reagiert?	
193	S1: Er wird häufig wütend auf sich, aber sehr unterschwellig. Er	
194	wird dann aggressiv auf sich selber und merkt, dass er es alleine	
195	nicht hinbekommt. Dadurch stresst er sich selber auch ein wenig.	
196	I1: Wie äussern sich Rückfälle körperlich und psychisch bei	
197	ihm?	
198	S1: Im Gesicht sieht man ihm an, dass er wütend ist und er wirkt	
199	sehr verspannt in solchen Situationen. Zusätzlich intensiviert sich	
200	auch seine Körperspannung. Man sieht ihm den Stress einfach	
201	an.	
202	I1: Hat er eine Strategie mit solchen Situationen umzugehen?	
203	S1: Im Restaurant wendet er zum Beispiel die Strategie des	
204	Zeigens an und holt sich so Hilfe. Es ist aber schwierig zu sagen,	
205	ich kenne diese Strategien vermutlich nicht und deshalb fällt es	
206	mir auch nicht auf. Ich weiss, dass er sich auf seinen Atem	
207	achten soll, sowie Pausen setzen und langsam sprechen soll. Er	
208	wendet dies auch manchmal an, vielleicht fällt es mir jedoch	
209	nicht mehr auf.	
210	I1: Erkennst du ein Muster, in welchen Situationen sein	
211	Redefluss besser ist und wann schlechter?	

	<p>212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230</p>	<p>S1: Ganz klar bei Stress. Es kann gut sein, dass sich sein Redefluss auch verschlechtert, wenn er krank ist. Einen Zusammenhang gibt es auch noch bezüglich des Themas. Bei gewissen Themen stottert er mehr und bei anderen weniger. Es scheint bei ihm viel emotionsgeleitet zu sein. Man merkt ihm sofort an, ob er sich wohl fühlt oder nicht. Am Anfang war es für ihn ein riesen Stress sich mit meiner Familie zu treffen, denn wir sind sechs Leute und die haben jeweils noch ihre Partner dabei. Es ist ein grosser Haufen und er kennt diese Form von Familienleben nicht. Aber ich habe bemerkt, dass er im Vergleich zu früher praktisch kaum mehr stottert in ihrer Gegenwart. Wenn er jemanden kennt, dann ist seine Symptomatik viel weniger stark. Ich finde auch, dass er mit mir bedeutend weniger stottert, als wenn er jemanden frisch kennenlernt. Er hingegen behauptet, dass es mir einfach nicht mehr so auffalle. Vielleicht will er sich einfach nichts darauf einbilden. Bezüglich Tageszeiten merke ich keinen Unterschied in seiner Symptomatik. In den Ferien hingegen ist sein Redefluss deutlich besser, denn dort hat er keinen Stress mehr.</p>	
<p>17:40</p>	<p>231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248</p>	<p>I1: Was vermittelt in deinen Augen ein Gefühl von Sicherheit bei B.? S1: Ich glaube, wenn richtig auf sein Stottern reagiert wird, dann ist es auch mit neuen Leuten kein Problem für ihn. Es gibt ihm Sicherheit, wenn man ihn ausreden lässt und er seinen Satz beenden kann. Ich musste dies zuerst auch herausfinden, denn er hat es mir nicht von sich aus gesagt. Er hat zudem erwähnt, dass ihm auch Alkohol ein Gefühl von Sicherheit gibt, denn es entspannt ihn und er verliert dadurch ein wenig die Hemmungen. Das ist ja bei allen so. Aber es ist nicht das einzige, was ihm Sicherheit gibt. Es ist also nicht so, als wäre er ein Alkoholiker (lacht). I1: Wie reagiert B.'s Umfeld auf seine Stottersymptomatik? S1: Es kommt drauf an wer es ist. Grundsätzlich wissen alle, wie man sich um ihn herum verhalten soll und wie er es gerne hätte. Ich habe ihn auch einige Male darauf angesprochen und er hat mir Tipps gegeben, wie zum Beispiel nicht reinreden, dies mag er nämlich nicht. Für mich ist das teilweise schwierig, weil ich</p>	

249	genau weiss, was er sagen möchte. Ich muss mich dann zwingen,	
250	nichts zu sagen und abzuwarten. Ich denke aber, dass alle	
251	ungefähr ähnlich reagieren. Man weiss mittlerweile, welche	
252	Reaktion er sich erwünscht. Ich informiere auch Freunde, die ihn	
253	noch nie zuvor gesehen haben im vornherein, wie sie am besten	
254	darauf reagieren sollen. B. weiss nichts davon, denn ich möchte	
255	ihn nicht verletzen damit. Für mich ist er sowieso kein Stotterer,	
256	sondern einfach B. Ich informiere meine Freunde erstmals	
257	darüber, dass er stottert, denn das ist häufig eine Überraschung.	
258	Viele Fragen dann von selbst, wie sie darauf reagieren sollen,	
259	denn sie kennen sich nicht aus damit. Ich sage ihnen dann, dass	
260	er es gerne hat, wenn man ihn ausreden lässt. Bisher verlief	
261	immer alles problemlos mit meinen Freunden und B., aber ich	
262	habe auch ein sehr soziales Umfeld. Alle kommen jobbedingt aus	
263	einer ähnlichen Sparte und bringen ein gewisses Feingefühl	
264	bezüglich dieses Themas mit. Sein bester Freund aus frühesten	
265	Kindheit reagiert genau gleich, ebenfalls sehr gut und seine	
266	Eltern auch. Alle lassen ihn ausreden. Die Gespräche in seiner	
267	Familie sind jeweils sehr lustig, denn sie wechseln sich der Reihe	
268	nach ab mit Sprechen. Ich kenne dies gar nicht, weil bei uns alle	
269	durcheinanderreden. Das ist teilweise eine Überforderung für B.	
270	Wenn ich ihm zum Beispiel ins Wort fallen, nimmt er es gleich	
271	persönlich, obwohl ich das bei allen mache.	
272	I1: Bemerkest du nach den dreiwöchentlichen Intervalltherapien	
273	eine Verbesserung in B.'s Redefluss?	
274	S1: Nein, ich merke nicht von alleine ob er heute bereits	
275	Therapie gehabt hat oder nicht. Mir fallen jeweils kleine Dinge	
276	auf, wie zum Beispiel, wenn er sich in der Apotheke etwas kauft.	
277	Momentan telefonieren wir auch vermehrt. Er scheint wirklich	
278	mutiger geworden zu sein und pusht sich auch selber Dinge zu	
279	machen, die er sonst meiden würde. Bei der Sprache fällt mir	
280	jedoch nichts Besonderes auf, aber ich vermute das hängt auch	
281	mit dem Arbeitsstress zusammen und dadurch gleicht sich das	
282	Ganze wieder aus.	
283	I1: Gäbe es eine Möglichkeit, wie du ihn zwischen den einzelnen	
284	Therapieeinheiten unterstützen könntest?	
285	S1: Wir könnten gemeinsam Übungen machen, da wir uns	

	286	sowieso sehen. Ich weiss auch, dass telefonieren für ihn eine gute	
	287	Übung ist und dort unterstütze ich ihn auch. Obwohl ich selber	
	288	überhaupt nicht gerne telefoniere, mache ich das für ihn.	
22:48	289	I1: Siehst du als Freundin von B. Möglichkeiten, wie du ihn im	
	290	Alltag mit gewissen Hilfestellungen unterstützen könntest?	
	291	S1: Ja. Es kommt immer drauf an, was ihr im vorschlägt. Da	
	292	müsste man schauen, was es genau ist, denn ich bin nicht 24	
	293	Stunden und 7 Tage die Woche um ihn herum.	
	294	I1: Habt ihr bereits eine Taktik?	
	295	S1: Ja eben das mit dem darauf aufmerksam machen langsamer	
	296	zu sprechen. Das funktioniert gut, ich denke auch weil er mir das	
	297	selber vorgeschlagen hat. Wir reden zudem häufig über sein	
	298	Stottern und seine Sprache. Ich weiss nicht, ob er das Thema	
	299	auch explizit sucht.	
	300	I1: Was haltest du von Erinnerungszeichen?	
	301	S1: Er hat mir einmal ein Handzeichen fürs langsame Reden	
	302	gezeigt, aber das möchte ich nicht anwenden, da ich mich dabei	
	303	unwohl fühle. Ich sage es ihm lieber persönlich und möglichst	
	304	so, dass es nicht alle mitbekommen. Das mit dem Zeichen habe	
	305	ich nicht hingekriegt, obwohl B. es mir gezeigt hat und es für ihn	
	306	in Ordnung gewesen wäre. Ich wollte ihn meiner Freizeit nicht	
	307	auch noch behrend sein, sondern mit B. auf einer Ebene sein.	
	308	I1: Wie stehst du grundsätzlich dazu, B.'s Umfeld als Teil der	
	309	therapeutischen Nachsorge miteinzubeziehen?	
	310	S1: Ja ich finde das darf man. Mich sowieso und auch seine	
	311	Eltern. Meine Familie könnte man auch miteinbeziehen, ich	
	312	weiss nicht ob es allen gelingen würde, aber sie würden sich	
	313	sicher Mühe geben (lacht). Seine Freunde kann man auch	
	314	einspannen, einer davon macht das sogar bereits intuitiv, indem	
	315	er B. sagt, dass er langsamer Sprechen soll.	
	316	I1: Kennst du therapeutische Massnahmen, die unterstützend auf	
	317	B. wirken?	
	318	S1: Wir haben einander einmal gegenseitig vorgelesen und eine	
	319	Zeit lang haben wir versucht, verschiedene Rollen anzunehmen.	
	320	Das war sehr gut und spannend. Gewisse Rollen kann er auf	
	321	Anhieb und dabei stottert er kein einziges Mal. Er singt auch,	
	322	aber das ist wahrscheinlich unabhängig von euch. Lesen kann er	

	323	wie meine Schüler, das klappt problemlos.	
	324	I1: Könntest du dir vorstellen diese ab und an mit B.	
	325	auszuprobieren?	
	326	S1: Ja sicher, wir haben das auch schon gemacht.	
	327	I1: Gibt es passende Zeiten oder Momente, in denen ihr die	
	328	therapeutischen Massnahmen gemeinsam ausprobieren könntet?	
	329	S1: Ja durchaus. Wir sehen uns zwar nicht jeden Tag, aber	
	330	grundsätzlich könnten wir das sicher machen.	
	331	I1: Was gäbe es da für Möglichkeiten?	
	332	S1: Wenn wir uns nicht sehen können, dann müssten wir	
	333	schauen, ob wir das per Telefon machen könnten. Und wenn wir	
	334	uns sehen, müssten wir es bewusst anwenden.	
	335	I1: Wäre es hilfreich für dich, wenn B. dir konkrete	
	336	Anweisungen geben würde?	
	337	S1: Das müsste er noch machen, ja.	
27:17	338	I1: In welchem Bereich hast du die grössten Fortschritte bei B.	
	339	festgestellt und wo würde sich eine vertiefte Auseinandersetzung	
	340	noch anbieten?	
	341	S1: Den grössten Fortschritt sehe ich in seinem Mut und ich	
	342	finde das ist ein grosser Schritt. An seinem Stottern kann er	
	343	sicher noch weiterarbeiten, obwohl ich nicht weiss, ob es jemals	
	344	weggehen wird. Aber für mich ist es wie gesagt überhaupt nicht	
	345	schlimm, für ihn hingegen schon. Und das ist wiederum schlimm	
	346	für mich, ihn so leiden zu sehen. Was wir hier genau machen	
	347	können, weiss ich auch nicht.	
28:07	348	I1: Kommt dir spontan noch etwas in den Sinn, was nicht erfragt	
	349	wurde und von Relevanz sein könnte?	
	350	S1: Es kommt mir nichts mehr in den Sinn.	

14.4.3 Interview B2

Zeit	Zeile	Geglätteter Originaltext	Kategorie
00.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9	I2: Wenn jemand stottern möchte, was müsste er dann tun? Wie würde eine Anleitung zum Stottern lauten? B2: Ich glaube am einfachsten ist es, wenn man sich ein Beispiel aus dem realen Leben sucht und studiert, damit man beobachten kann, welche verschiedenen Arten von Stottern es gibt und wie es sich auswirkt. Ich denke die meisten Menschen merken aber nicht, dass es auch noch viele körperliche Symptome gibt, wie zum Beispiel Verkrampfungen und Mitbewegungen, die man sich antrainiert hat. Diese sollte man nicht ausser Acht lassen.	
01.29	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	I2: Wie stehst du der Sprechtechnik „chilliges Sprechen“ gegenüber? B2: Ich wende es leider nicht mehr so oft an, wie ich es mir vorgenommen habe. Aber es ist sicherlich immer noch die Sprechmodifikation und Technik, die mir am meisten etwas bringt. I2: Fällt es dir leicht die Technik anzuwenden? B2: Ja, als wir in Kuba waren habe ich mir auch einige In-vivo-Übungen vorgenommen. Ich wollte Situationen provozieren, in denen ich die Technik anwenden muss. Die ganzen In-vivo-Übungen bringen diesbezüglich sowieso am meisten, damit man das Ganze auch wirklich üben kann in einem realen Umfeld. Je öfter man es übt, desto einfach fällt es einem. Ich konnte es nicht immer genau so umsetzen wie ich mir das vorgenommen habe, aber trotzdem mehr als ich befürchtet habe. Es fällt mir jetzt aber leichter als früher wieder in ein solches sprechendes Muster zu kommen. Früher ist es mir schwerer gefallen wieder über längere Zeit in ein lockeres Muster zu gelangen. I2: Was meinst du, mit was hängt das zusammen? B2: Ich denke die Intervalltermine hatten definitiv einen sehr guten Einfluss, weil ich dadurch in kürzeren Abständen wieder daran erinnert wurde und es weiter automatisieren konnte. Es hat mir auch geholfen, dass ich ansprechen konnte, in welchen Situationen es gut für mich funktioniert hat und in welchen nicht. Das hatte sicherlich einen sehr positiven Einfluss. I2: Wirkt die Sprechtechnik befremdend auf dich?	

35	B2: (kurze Pause) Nein, also nein, in dem Sinne nicht mehr, nein.	
36	I1: Was könnte man machen, damit diese Technik natürlicher	
37	wirkt?	
38	B2: Für mich ist es immer noch ein grosser Punkt, dass ich mich in	
39	den Situationen auch wirklich daran erinnere und dann konsequent	
40	umsetze. Aber sobald ich es geschafft habe, fühlt es sich eigentlich	
41	relativ natürlich an.	
42	I2: Ist dein Reminder als Erinnerungshilfe noch aktuell und	
43	hilfreich?	
44	B2: Der Punkt ist, dass der Reminder immer zur selben Zeit	
45	kommt und momentan einfach ein Kalendereintrag ist. Ich habe im	
46	Moment pro Tag so viele Kalendereinträge, dass es ein wenig	
47	verloren geht. Ich glaube eine App mit gamification Elementen	
48	würde sicher mehr helfen, indem man von der App quasi belohnt	
49	wird, wenn man dann auch etwas macht. Der Reminder sollte in	
50	verschiedenen Zeitintervallen kommen. Ich glaube da könnte man	
51	noch vieles verbessern.	
52	I2: Welche therapeutischen Interventionen waren bisher am	
53	nützlichsten bzw. hinderlichsten?	
54	B2: Ich glaube am nützlichsten waren sicherlich die	
55	Therapiesitzungen, wo wir immer wieder besprochen haben, was	
56	funktioniert hat und was nicht. Auch wenn ich wieder einmal	
57	einen Rückfall gehabt habe, konnten wir das gemeinsam bespreche	
58	und ergründen, wie dieser eigentlich zu Stande gekommen ist und	
59	wie man am besten wieder aus solch einem Rückfall hinausfindet.	
60	Dann eben auch, dass man während der Therapiedauer wirklich	
61	konsequent diese Technik anwendet. Das hilft sehr viel, um es	
62	weiter zu automatisieren. Was auch noch geholfen hat ist, dass ich	
63	begonnen habe mein soziales Umfeld miteinzubeziehen, so dass	
64	auch sie beginnen mich auf das anzusprechen. Das ist am Anfang	
65	auch noch eine grosse Aufgabe für mich, nämlich sie daran zu	
66	erinnern, dass sie mich erinnern sollen. Aber sobald sich das	
67	gegenseitige Erinnern eingependelt hat, läuft es auch durchaus	
68	besser.	
69	I2: Was motiviert dich, diese Technik weiterhin anzuwenden?	
70	B2: Das ich am Schluss immer fließender sprechen kann und ich	
71	glaube, wenn ich bedachter und langsamer rede, wirkt das auch	

	72	schon viel besser. Es gibt mir auch ein ganz anderes Image nach	
	73	Aussen und das ist auch eines meiner Ziele, nämlich, dass ich	
	74	dadurch an meinem Image arbeiten kann.	
	75	I2: Was sind die wesentlichen Voraussetzungen für einen	
	76	Transfer?	
	77	B2: Der Transfer ist ja bereits laufend am Stattfinden. Ich glaube	
	78	jedoch, was ich noch mehr brauchen könnte, ist die	
	80	Automatisierung. Ich denke eine gamifizierte App könnte dabei	
	81	helfen, indem immer wieder eine Aufgabe gestellt wird, wie zum	
	82	Beispiel eine In-vivo-Übung und wenn man diese Aufgabe löst,	
	83	wird man belohnt. Ich denke Ziel ist es, dass man so oft und	
	84	intensiv wie möglich daran erinnert wird, die Sprechmodifikation	
	85	auch effektiv umzusetzen. Es muss ein Weg gefunden werden,	
	86	dies auch möglichst zwingend zu machen, so dass ich als	
	87	Patient eine hohe Motivation habe, dies auch konsequent	
	88	umzusetzen.	
09:46	89	I2: Welchen Einfluss hat das Stottern auf deine Teilnahme im	
	90	alltäglichen Leben?	
	91	B2: Immer noch gleich wie beim letzten Mal. Aber es hindert	
	92	mich mittlerweile weniger, dass ich Sprechsituationen aus dem	
	93	Weg gehe würde. Ich gehe also Sprechsituationen weniger aus	
	94	dem Weg.	
	95	I2: Auf was führst du das zurück?	
	96	B2: (Kurze Pause). Die In-vivo-Übungen auf der einen Seite, die	
	97	mir immer wieder zeigen, dass ich auch mit schwierigen	
	98	Situationen durchaus zu Recht komme. Auch die verschiedenen	
	99	Übungen verhelfen mir dazu, dass je fließender ich spreche, desto	
	100	mehr getraue ich mich wieder schwierige Sprechsituationen in	
	101	Angriff zu nehmen.	
	102	I2: In welchen Situationen beeinflusst dich dein Stottern im	
	103	Alltag?	
	104	B2: Es beeinflusst mich immer noch bei allen Themen, einfach	
	105	viel weniger fest. Aber bei Telefonaten ist es immer noch sehr	
	106	stark und auch wenn ich vor vielen fremden Personen etwas	
	107	erzählen muss.	
	108	I2: Welche Erfahrungen hast du mit bereits erprobten In-vivo-	
	109	Übungen in deinem Alltag gemacht?	

	<p>110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135</p>	<p>B2: Eigentlich immer, dass sie viel einfacher verlaufen, als ich mir das im vornherein in Gedanken ausgemalt habe. Aber das wichtigste daran ist die Vorbereitung. Die Situationen muss zuerst einige Male im Trockenen geübt werden, also eine schwierige Stufe, bis effektiv die In-vivo-Übung durchgeführt wird. So kann man die Situation zuvor ein wenig automatisieren. Ich schätze das Stufenmodell.</p> <p>I2: Inwiefern könnte man dich im Rahmen der Intervalltherapieeinheiten besser unterstützen?</p> <p>B2: Wir haben regelmässig kleine Übungen gemacht, wie zum Beispiel das PowerPoint Karaoke und ähnliche Sachen. Ich finde das sehr positiv, weil man bei diesen Übungen seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und dadurch immer mehr und schneller erzählen möchte. Ich lerne dann, dass ich trotzdem immer noch mit meiner chilligen Sprechmodifikation fortfahren soll und das hat einen sehr positiven Effekt.</p> <p>I2: Welche therapeutischen Hilfestellungen könnten dir die Teilnahme im alltäglichen Leben erleichtern?</p> <p>B2: (Kurze Pause). Ich glaube Entspannungsübungen helfen zum Teil auch, wenn ich zum Beispiel nach einem stressigen Arbeitstag aufgewühlt bin, dann hilft mir das, auf dem Boden zu bleiben. Ansonsten helfen mir auch die offenen Gespräche, die nicht nur auf die Sprache konzentriert sind, so dass ich die Sprechmodifikation letztendlich in allen Situationen anwenden kann. Die Erinnerungen aus dem sozialen Umfeld erleichtern es mir ebenfalls.</p>	
15:37	<p>136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146</p>	<p>I: Was unterstützt dich in Zeiten „akuter Symptomatik“?</p> <p>B2: Nachdem ich meinen letzten grösseren Rückfall gehabt habe, hatten wir kurz darauf wieder eine Therapiesession. Dort half es mir sehr, einfach darüber sprechen zu können und das wir ergründet haben, woher dieser Rückfall kommt. Wir haben dann wieder allerlei Übungen gemacht, die mir gezeigt haben, dass eigentlich alles funktioniert und nur weil ich in einer Situation wieder eine sehr starke Symptomatik gehabt habe, heisst das nicht, dass es in allen Situationen passiert.</p> <p>I2: Welche Bewältigungstaktiken verfolgst du?</p>	

147	B2: Ja, ich versuche vor allem selber daran zu denken, dass dies	
148	kein Weltuntergang ist und dann gebe ich mir Mühe, wieder	
149	konzentrierter meine Sprechmodifikation anzuwenden. Ein grosser	
150	Teil ist psychisch und man sollte sich nicht wieder wegen einer	
151	schlechten Erfahrung entmutigen lassen.	
152	I2: Löst du Probleme lieber selber oder greifst du gerne auf Hilfe	
153	anderer zurück?	
154	B2: Ja es ist sicherlich immer sehr hilfreich, wenn ich mich mit	
155	meinem sozialen Umfeld darüber auseinandersetzen kann. Ich	
156	mache das nicht immer so oft, aber vielleicht würde es helfen,	
157	wenn das soziale Umfeld noch mehr integriert wäre.	
158	I2: Wie können wir dich während und zwischen den	
159	Therapieeinheiten unterstützen?	
160	B2: Am besten mit noch mehr Intervalltherapie (lacht). (Kurze	
161	Pause). Einfach weiterhin das machen wie bis anhin. Wir haben ja	
162	eine WhatsApp Gruppe, in welcher ich auch dazumal meinen	
163	Rückfall angekündigt habe und wir tauschen uns auch sonst immer	
164	wieder über den aktuellen Stand aus. Es ist gut, dass man	
165	irgendwie immer wieder daran erinnert wird, egal auf welche Art	
166	und Weise. Das ist sicher sehr hilfreich.	
167	I2: Welche Reaktion erwünschst du dir von deinem Umfeld?	
168	B2: Am besten sollten sie mich einfach daran erinnern, dass ich	
169	wieder meine Sprechmodifikation anwenden soll. Hilfreich wäre	
170	auch, wenn mein Umfeld selber nicht zu hektisch und schnell	
171	reden würde.	
172	I2: Gäbe es eine Möglichkeit, deine Freundin unterstützend	
173	miteinzubeziehen?	
174	B2: Höchstens indem man sie noch mehr darauf konditioniert,	
175	dass sie selber eine nicht allzu schnelle Sprechweise verwendet	
176	und mich immer wieder anhaltet, wenn sie merkt, dass ich zu	
177	schnell spreche. Ihr muss ich jetzt nicht speziell erklären, warum	
178	es zu einem Rückfall kommt, aber anderen Personen, die sich	
179	nicht unbedingt mit dem Thema Stottern auskennen und für die	
180	das Stottern ein Tabuthema ist, dort würde es viel helfen, wenn	
	man Aufklärungsarbeit betreiben würde.	

21:53	181	I2: Wie stabilisierend empfindest du die Massnahme der	
	182	Nachsorgetermine in Bezug auf deine Redefluss-Störung?	
	183	B2: Die sind sehr stabilisierend. Ich merke immer wieder, dass ich	
	184	anschliessend ein grösseres Selbstwertgefühl habe und mich	
	185	bestärkt fühle, etwas gegen meine Redefluss-Störung zu machen.	
	186	Vor allem auch weil die Sitzungen mich immer wieder	
	187	herausfordern, neue Sachen auszuprobieren. Zwischen zwei	
	188	Therapieeinheiten geht es zwar immer wieder ein wenig abwärts,	
	189	aber danach geht es dafür unmittelbar ein grosses Stück aufwärts.	
	190	Es bringt sicher sehr viel, wenn wir in möglichst kurzen	
	191	Abständen solche Sessionen haben und dass man dadurch wie das	
	192	Gleichgewicht findet, wo es quasi am meisten etwas bringt.	
	193	I2: Welche Therapieschwerpunkte erscheinen dir hilfreich und	
	194	welche hinderlich?	
	195	B2: Hinderlich in dem Sinne eigentlich nichts. Hilfreich empfinde	
	196	ich wie gesagt die In-vivo-Übungen und auch das wir während den	
	197	Therapieeinheiten die Sprechmodifikation konsequent brauchen	
	198	und das wir etwaige Rückfälle besprechen.	
	199	I2: Was erhoffst du dir von unseren weiteren Treffen?	
	200	B2: Das wir weitere In-vivo-Herausforderungen in Angriff	
	201	nehmen und das ich weiterhin herausfinden kann, welche Faktoren	
	202	meine Sprache begünstigen und wo die Gefahrenstellen sind und	
	203	wie man am besten aus etwaigen Rückfällen wieder herausfindet.	
	204	I2: Gibt es einen therapeutischen Schwerpunkt, den du als wichtig	
	205	erachtest und der bisher zu kurz kam?	
	206	B2: Eine App.	
	207	I2: Fällt es dir leicht, therapeutische Hilfestellungen ausserhalb des	
	208	Therapiezimmers umzusetzen?	
	209	B2: (Kurze Pause). Also ich sage es jetzt einmal so, je öfters wir	
	210	diese therapeutischen Hilfestellungen in den Therapiesitzungen	
	211	umsetzen, desto einfacher fällt es mir diese auch ausserhalb	
	212	anzuwenden. Kurz nach einer Therapieeinheit fällt es mir mehr	
	213	oder weniger leicht eine solche Situation in Angriff zu nehmen mit	
	214	ganz bewusster Sprechmodifikation und je länger sie zurückliegt	
	215	und je weniger ich daran erinnert werde, desto mehr fällt man	
	216	wieder in ein anderes Muster zurück.	
26:49	217	I2: Welche Hilfestellungen im Alltag können dir helfen, die	

	<p>218 therapeutischen Massnahmen bewusst umzusetzen?</p> <p>219 B2: Eine App und auch, dass das soziale Umfeld einen immer</p> <p>220 wieder daran erinnert. Oder man findet ein Zeichen oder</p> <p>221 Alltagsobjekt, welches einen darauf konditioniert und hinweist,</p> <p>222 sich wieder der Sprechmodifikation zu bedienen. Ich glaube eine</p> <p>223 Smartphone App könnte viele Aspekte davon abnehmen oder dazu</p> <p>224 beitragen.</p> <p>225 I2: Verfolgst du bereits eine Taktik?</p> <p>226 B2: Ja, die Erinnerungshilfe und das ich es immer wieder versuche</p> <p>227 mit meinem sozialen Umfeld anzuwenden. Ich versuche privat</p> <p>228 auch wieder Entspannungsübungen zu machen, um mich von</p> <p>229 meinem allgemeinen Lebenstempo her zu besänftigen.</p> <p>230 I2: Welche therapeutischen Übungen hast du bereits im Alltag</p> <p>231 ausprobiert?</p> <p>232 B2: Wenn ich eine Auskunft erfrage oder mit einer fremden</p> <p>233 Person kommuniziere, dann versuche ich so oft wie möglich dies</p> <p>234 als In-vivo-Übung zu betrachten und so gut es geht umzusetzen.</p> <p>235 I2: Gibt es bestimmte Zeiten oder Momente, in denen du die</p> <p>236 therapeutischen Massnahmen idealerweise umsetzen könntest?</p> <p>237 B2: Ich habe momentan immer noch einen Kalendereintrag, der</p> <p>238 mich um 11 Uhr daran erinnert, dass ich mich eine Stunde vor dem</p> <p>239 Mittag mehr darauf fokussiere.</p> <p>240 I2: Welches sind die grössten Hemmnisse bzw.</p> <p>241 Gelingensbedingungen beim Transfer?</p> <p>242 B2: Auf der einen Seite habe ich momentan das Problem, dass die</p> <p>243 Erinnerung immer zur selben Zeit kommt und nur als</p> <p>244 Kalendereintrag auftaucht, so dass ich es schnell wieder vergesse.</p> <p>245 Das Belohnungssystem eines Kalendereintrages ist</p> <p>246 dementsprechend auch nicht gerade hoch. Ich fände es gut, wenn</p> <p>247 man pro In-vivo-Übung die man ausführt irgendeine Belohnung</p> <p>248 bekommen würde und diese dann mit dem Therapeuten</p> <p>249 austauschen und vergleichen könnte.</p>	
31:15	<p>250 I2: Möchtest du abschliessend noch ergänzen, was du dir von der</p> <p>251 Endphase der therapeutischen Nachsorge erhoffst?</p> <p>252 B2: Eigentlich vor allem mehr vom gleichen. Ich fand bisher alle</p> <p>253 Therapieeinheiten immer sehr förderlich und ich hoffe, dass wir in</p> <p>254 den letzten paar Sessionen auch entsprechend weiterfahren können</p>	

	255	mit den gleichen Wegen, wie wir bisher gemacht haben. Ich	
	256	glaube das hilft mir am meisten.	

14.4.4 Interview S2

Zeit	Zeile	Geglätteter Originaltext	Kategorie
00.00	1	I2: Sag deinen Vornamen in mindestens zwei Stottervarianten!	
	2	S2: (Lacht). Also er hat Mühe mit Buchstaben wie /ch/ und /pf/,	
	3	aber das kommt in meinem Namen nicht vor. Meistens ist es eine	
	4	Kombination aus mehreren Symptomen. (S. macht zwei	
	5	verschiedene Varianten des Stotterns vor, zuerst eine	
	6	Lautwiederholung, danach eine Blockade).	
	7	I2: Hat sich B.'s Redefluss während der therapiefreien Zeit	
	8	verändert?	
	9	S2: Laut B. sowieso. Ich wusste jedoch gar nicht, dass er einen	
	10	therapiefreien Sommer hatte. Er sagt wieder vermehrt, dass seine	
	11	Sprache schlecht ist. Jetzt war er zusätzlich noch krank und dann	
	12	sagt er sowieso immer, dass seine Sprache viel schlechter ist. Ich	
	13	habe also das Gefühl, dass sich seine Sprache eher wieder ins	
	14	Negative verändert hat.	
	15	I2: Wie hat sich das geäußert?	
	16	S2: Ich habe das Gefühl, dass er immer Vergleich zu früher	
	17	immer noch mutiger ist. Aber vielleicht liegt das auch daran,	
	18	dass er inzwischen meine Familie besser kennt. Ich habe aber das	
	19	Gefühl, dass er auch bei mir wieder länger gebraucht hat, sich zu	
	20	entspannen. An gewissen Abenden hat es teilweise gar nicht	
	21	funktioniert, dass er mehr oder weniger stotterfrei sprechen	
	22	konnte. Ich wusste nicht ob es mit dem Stress nach den Ferien	
	23	zusammenhängt, als ob alles wieder doppelt so stark auf ihn	
	24	einwirkt. Ich habe den Eindruck, dass es momentan wieder	
	25	schlechter ist, als es zuvor war. In Kuba hat er allgemein weniger	
	26	geredet, weil er kein Spanisch kann. Ich kann es ein wenig und	
	27	deshalb habe ich die meisten Sprechsituationen übernommen und	
	28	er hat einfach nur mit mir geredet. Das ging dann auch. Wir	
	29	haben viel miteinander gesprochen und das ging eigentlich gut.	
	30	Ich finde es jedoch immer sehr schwierig abzuschätzen, wenn er	
	31	nicht vor Fremden redet, denn bei mir geht es meistens besser.	

02.51	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68	<p>I2: Wann gelingt B. die Sprechtechnik „chilliges Sprechen“ im Alltag und wann fällt es ihm schwer?</p> <p>S2: Nach wie vor, wenn ich es ihm sage und er mich nicht gerade ignoriert (lacht) und es dann auch macht. Dann geht es immer super und ich finde es auch wirklich eine tolle Methode. Ich finde es jedoch immer noch, dass er es selbständig nicht aktiv anwendet. Ich habe das Gefühl, dass er immer so viel sagen möchte und dann vergisst, dass er es anwenden könnte.</p> <p>I2: Fällt es dir auf, wenn B. die Technik anwendet?</p> <p>S2: Ja sehr. Es kommt dann mehr oder weniger fließend heraus. Ich finde es unglaublich, wie gut es dann jeweils läuft, wenn er es anwendet.</p> <p>I2: Wie zeichnet sich sein Verhalten diesbezüglich aus?</p> <p>S2: Ich habe das Gefühl, dass er dann jeweils ein wenig genervt ist mit sich selber. Mehr oder weniger wenn ich es ihm sage. Er nimmt es zwar immer an, aber ich habe das Gefühl, dass es ihn nervt, dass er nicht selber darauf gekommen ist. Er kann dann nicht gleich schnell reden, darum denke ich macht er es nicht so oft. Grundsätzlich merkt er aber auch, dass ihm das hilft und seine Worte dann auch herauskommen.</p> <p>I2: Verbessert sich seine Redeflüssigkeit beim Anwenden dieser Sprechweise?</p> <p>S2: Ja, stark.</p> <p>I2: Wirkt diese Sprechtechnik befremden auf dich?</p> <p>S2: Es ist nicht B.-typisch, überhaupt nicht. Er ist ein total hektischer Mensch. Aber ich finde nach wie vor, wenn man ihn nicht besonders gut kennt, dann wirkt es nicht unbedingt befremdend. Es ist eher für die Menschen die ihn gut kennen anders. Er hat ja auch Momente, in welchen er auch ohne oder mit wenig stottern schnell sprechen kann. Dann macht er das auch und wir kennen ihn so. Es ist ein wenig lustig (lacht), aber ich finde es viel angenehmer wenn er langsam spricht und dadurch weniger stottert. Als Zuhörer muss man sich dann viel weniger konzentrieren. Ich finde es gut, aber für ihn ist es glaube ich schwierig.</p> <p>I2: Wie könnte B. das „chillige Sprechen“ im Alltag idealerweise einbauen?</p>	
-------	--	--	--

	69	S2: Ich habe das Gefühl, dass wenn er zum Beispiel eine	
	70	Blockade hat, müsste sein Gehirn ihm selber sagen, dass er es	
	71	jetzt anwenden könnte. Das geschieht im Moment noch nicht	
	72	oder nur manchmal, einfach nicht immer wenn es passiert. Aber	
	73	eine bewusste Anwendung finde ich eher schwierig. Vielleicht	
	74	könnte man es ja Themenabhängig machen, im Sinne, dass er bei	
	75	bestimmten Themen bewusst langsam spricht. Ich habe auch	
	76	mitbekommen, dass er eine Erinnerungshilfe installiert hat. Ich	
	77	weiss nicht, ob er sie aktuell noch braucht, denn ich habe ihn	
	78	über längere Zeit nicht gesehen. Ich denke aber grundsätzlich	
	80	verwendet er die Hilfe immer noch, ich habe es nämlich einige	
	81	Male mitbekommen. Er hat es vielleicht nicht immer gemacht	
	82	und den Wecker einfach abgestellt (lacht).	
	83	I2: Wie könntest du B. im Bezug aufs „chillige Sprechen“	
	84	unterstützen?	
	85	S2: Wir könnten beispielsweise abmachen, dass immer, wenn	
	86	wir uns sehen, wir konsequent gemeinsam eine Übung machen.	
	87	Dies wäre durchaus möglich, oder wenn wir einmal	
	88	zusammenwohnen, könnten wir zum Beispiel vor dem Essen fix	
	89	eine Übung machen, so wie beispielsweise andere beten (lacht).	
	90	I2: Habt ihr das „chillige Sprechen“ während den Sommerferien	
	91	gemeinsam ausprobiert?	
	92	S2: Wenn ich merke, dass es nicht so gut geht, dann sage ich ihm	
	93	direkt, er soll langsamer Sprechen. Manchmal wirkt es,	
	94	manchmal nicht. Es ist immer situationsabhängig. Gemeinsam	
	95	haben wir es nur einmal probiert, ich habe jedoch meinen	
	96	Schülern davon erzählt und es mit ihnen ausprobiert.	
	97	Mit ihm jedoch weniger, wir haben auch lange nicht mehr	
	98	zusammen eine Übung gemacht. Er bindet mich auch nicht so	
	99	fest mit ein, man könnte mich locker noch mehr verwenden	
	100	(lacht).	
07:38	101	I2: Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach das Stottern auf	
	102	B.'s Teilnahme im alltäglichen Leben?	
	103	S2: Also ich muss sagen, dass er während, vor und nach den	
	104	Ferien einige gute Erlebnisse hatte, zum Beispiel in einem	
	105	Restaurant, als ein Kellner sehr gut auf ihn reagiert hat. Das hat	
	106	ihn sehr gefreut und er war danach motiviert, noch mehr zu	

107	sagen. So habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen. Ich kann	
108	zwar nicht mehr genau sagen wo und wann das überall der Fall	
109	war, aber es scheint mir, als sei es gehäuft zu solch positiven	
110	Erlebnissen gekommen. Ich war selber erstaunt, wie gut diese	
111	Leute reagiert haben.	
112	I2: Hast du den Eindruck, dass es während der therapiefreien	
113	Zeit Situationen gab, die B. aufgrund seines Stotterns gemieden	
114	hat?	
115	S2: Ja, Telefonate. Er musste seinen Arzt anrufen und wollte dies	
116	auf keinen Fall tun. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich es lieber	
117	für ihn mache, als dass er gar nicht zum Arzt geht. Es hat sich	
118	dann aber von alleine erledigt, so dass es gar kein Thema mehr	
119	war. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass es immer noch in	
120	Ordnung ist. Er bestellt auch immer noch oft alleine, egal wie	
121	schwer es für ihn ist. Er besteht sogar darauf, auch wenn ich ihm	
122	meine Hilfe anbiete. Ich habe das Gefühl, das Telefonate nach	
123	wie vor sein grösstes Problem sind. Aber ich kann das verstehen,	
124	denn ich telefoniere auch nicht gerne.	
125	I2: Gibt es noch unangenehme alltägliche Situationen, bei denen	
126	du das Sprechen für B. übernimmst?	
127	S2: Nein eigentlich nicht. Ich hoffe es zumindest, denn ich	
128	versuche es eigentlich nicht zu machen. Vielleicht in Situationen,	
129	bei welchen ich das Gefühl habe, dass sein Gegenüber ihn nicht	
130	genau verstanden hat, fasse ich es in eigenen Worten nochmals	
131	zusammen. Ich nehme es ihm jedoch nicht ab und rede auch	
132	nicht hinein, ausser ich bin wütend (lacht).	
133	I2: Empfindest du bei ihm einen Leidensdruck?	
134	S2: Ja, ich denke der wird auch immer da sein. Ich verstehe ihn	
135	aber auch, denn es ist wirklich mühsam für ihn und es belastet	
136	ihn auch sehr. Immer wenn er wieder einen schlechten Tag hatte,	
137	sagt er, dass seine Sprache unglaublich schlecht ist. Ich höre das	
138	wirklich sehr oft und ich glaube es belastet ihn enorm. Vor allem	
139	weil er eine Person ist, die sehr viel sagen möchte und wenn es	
140	dann nicht klappt, frustriert ihn das.	
141	I2: Wie äussert sich das?	
142	S2: Hauptsächlich mit Frustration. Ich finde auch, dass er sehr	
143	streng ist mit sich selber und auch keine Geduld hat mit sich. Er	

13:02	<p>144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180</p>	<p>erwartet, dass es jeden Tag gut laufen müsste und dann hat es keinen Platz, wenn es einmal nicht gut läuft. Er regt sich dann jeweils auf. Immerhin drückt er es aus und redet mit mir darüber und frisst es nicht in sich selber hinein. Für mich als Partnerin ist es wichtig zu wissen, wie sein Tag gelaufen ist, so dass ich ihn, wenn es einmal nicht so gut läuft, nicht zusätzlich stresse.</p> <p>I2: Hast du eine Idee, welche Strategien B. helfen könnten, alltägliche Situationen einfacher zu meistern?</p> <p>S2: Ich denke er bräuchte etwas, was ihm helfen würde, den Wechsel ins „chillige Sprechen“ zu ermöglichen. Er hat mir schon öfters gesagt, dass er über genügend Hilfsmittel verfügt, sie jedoch im nötigen Moment nicht anwendet. Es fehlt wie der Transfer, so dass er das Gelernte selbständig anwendet. Ich finde ihr macht aber alles sehr gut und schlüssig. Ich finde grundsätzlich Übungen eine gute Sache und er macht diese auch, wie zum Beispiel das Telefonieren. Er wendet es an, wenn er muss. Er braucht irgendwie einen Input und dann macht er es auch.</p> <p>I2: Hast du eine Idee, wie du B. in Zeiten „akuter Symptomatik“ unterstützen könntest?</p> <p>S2: Ich glaube es kommt darauf an, wo wir gerade sind. Ich kann mir vorstellen, wenn wir zu Hause sind oder alleine irgendwo, dann fände ich zum Beispiel eine Entspannungsübung genial, denn ich finde er ist eine hyperaktive Person und er fuchtelt immer herum. So etwas könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn seine Sprache wieder schlechter wird, wir gemeinsam eine solche Entspannungsübung machen könnten. Das würde mir grundsätzlich auch guttun. Ansonsten finde ich dies in einer Gruppe eher schwierig umzusetzen, weil wir ja nicht einfach sagen können, dass wir jetzt kurz eine Entspannungsübung machen. Ich versuche ihn dann jeweils mit langsamer Sprechweise daran zu erinnern, dass er selber langsamer Sprechen soll.</p> <p>I2: Habt ihr bereits über die Thematik „Rückfälle bei Stotternden“ gesprochen?</p> <p>S2: Wir haben nicht wirklich darüber gesprochen, er teilt mir einfach mit, wenn er eine solche Phase hat. Er sagt mir dann,</p>	
-------	--	---	--

181	dass seine Sprache momentan wieder nicht gut ist. Ich fasse dann	
182	das als Rückfall auf, ich finde es aber ein hartes Wort. Ich	
183	versuche dann jeweils zu erfahren, an was es liegen könnte. Für	
184	ihn ist es jedoch schwierig das abzuschätzen und eine Antwort	
185	darauf zu geben. Ausser wenn er sagt, dass es beispielsweise mit	
186	dem kranksein zusammenhängt. Ich denke für ihn ist es auch	
187	häufig einfach willkürlich und er kann es nicht abschätzen, von	
188	woher das genau kommt.	
189	I2: Konntest du vielleicht beobachten, wie B. auf Rückfälle	
190	reagiert?	
191	S2: Ein wenig frustriert und genervt. Er arbeitet ja so häufig mit	
192	euch und ist bemüht darum, Zeit in das zu investieren. Ich denke	
193	deshalb ist es für ihn nicht so schön, wenn es ab und zu wieder	
194	zu solchen normalen Rückfällen kommt. Er ist dann nicht	
195	wütend, sondern mehr frustriert mit sich selber.	
196	I2: Wie äussern sich Rückfälle körperlich und psychisch bei	
197	ihm?	
198	S2: Grundsätzlich schwitzt man in Stresssituationen mehr. Er	
199	schwitzt allgemein sehr schnell. Er wird aber nie rot (lacht). Was	
200	mir manchmal auffällt ist, dass je verspannter sein Gesicht ist,	
201	desto mehr stottert er und umgekehrt. Seine Mundwinkel ziehen	
202	sich in solch einem Moment zurück und kommen nicht mehr	
203	nach vorne. Ich finde es drückt sich bei ihm vor allem im Gesicht	
204	deutlich aus.	
205	I2: Hat er eine Strategie mit solchen Situationen umzugehen?	
206	S2: Ich habe das Gefühl er kennt sie, wendet sie aber nicht	
207	wirklich an. Manchmal bringt er zum Beispiel in gewissen	
208	Momentan das „chillige Sprechen“ ein. Aber wenn ich hier sehe,	
209	was ihr alles gemeinsam macht, dann wendet er eher wenig	
210	davon an. In Kuba habe ich jedoch beobachtet, dass er das	
211	angeleitete Selbsttraining tatsächlich auch gemacht hat. Ich habe	
212	im Nebenzimmer gehört, dass er am Morgen verschiedene	
213	Sprechübungen gemacht hat. Das hat er viel gemacht und macht	
214	es auch jetzt noch regelmässig. Ich glaube er nimmt das auch so	
215	wahr, dass ihm das hilft. Ich war wirklich beeindruckt, wie oft er	
216	das gemacht hat und auch selber bemerkt hat, wenn er es am	
217	besten wieder anwenden sollte.	

218	I2: Erkennst du ein Muster, in welchen Situationen sein	
219	Redefluss besser ist und wann schlechter?	
220	S2: In den Ferien konnte ich es nicht wirklich beobachten, weil	
221	er hauptsächlich mit mir gesprochen hat. Ich muss kurz	
222	überlegen (kurze Pause). Ich glaube es hängt damit zusammen,	
223	wie gut er die Menschen kennt und wie gut sie sich	
224	untereinander verstehen. Es gibt zum Beispiel Kollegen von mir,	
225	mit denen redet er recht gut. Mit meiner besten Freundin	
226	beispielsweise. Mit ihr redet er sehr gut und sie hat mir das sogar	
227	vor einer Weile auch so rückgemeldet. Mit anderen Leuten	
228	wiederum, wie mit meinem Vater, ist es teilweise recht	
229	schwierig. Sie hatten nach den Ferien einen zweiten	
230	Businesslunch und dort war es für ihn schwierig. Ich habe den	
231	Eindruck und B. hat es mir auch so geschildert, dass es damit	
232	zusammenhängt, dass neben ihnen eine Person gesessen ist, die	
233	eine recht hohe Position bei einer berühmten Firma hat. Mein	
234	Vater kannte ihn und B. fühlte sich irgendwie belauscht. Es hat	
235	also eine Person zugehört, die ihn nicht so gut kennt und das	
236	stresst ihn. Ansonsten finde ich es schwierig einzuschätzen, ob es	
237	mit einer gewissen Thematik zusammenhängt. Ich habe das	
238	Gefühl, dass immer, wenn er von seinem Job erzählt, er wieder	
239	vermehrt stottert. Es gab aber auch Situationen, in denen er	
240	absolut fließend über seine Arbeit sprechen konnte und ich dann	
241	sehr überrascht war. Vielleicht hängt es auch damit zusammen,	
242.1	dass momentan ein wenig der Stress zurück gegangen ist bei	
242.2	seiner Arbeit und es einfacher ist für ihn.	

19:12	243	2: Was vermittelt in deinen Augen ein Gefühl von Sicherheit bei	
	244	B.?	
	245	S2: Ich denke, wenn die Leute wissen, wie sie mit ihm umgehen	
	246	sollen und ihn nicht blöd hinstellen. Es hängt auch stark mit	
	247	seiner Stimmung zusammen. Wenn er beispielsweise wütend ist	
	248	auf mich, dann redet er viel schlechter. Seine Stimmung drückt	
	249	sich extrem stark auf seine Sprache aus. Ich erlebe ihn zum	
	250	Glück nicht oft so, aber das kommt schon ab und zu vor.	
	251	I2: Wie reagiert B.'s Umfeld auf seine Stottersymptomatik?	
	252	S2: Also seine Eltern kennen ihn schon immer so und sie sind	
	253	extrem geduldig. Ich finde das sehr schön. Es wird auch viel	
	254	gesprochen bei ihnen. Ansonsten ist es hilfreich, wenn ich den	
	255	Leuten im vornherein mitteile, dass B. stottert. Ich gebe ihnen	
	256	Tipps, wie sie am besten damit umgehen sollen und dann geht	
	257	das recht gut.	
	258	I2: Was denkst du, welche Reaktion würde er sich von euch	
	259	erhoffen?	
	260	S2: Ich habe mit ihm schon darüber gesprochen, was er lieber hat	
	261	und was nicht und gebe dann diese Informationen an andere	
	262	Leute weiter. Diese Leute müssen zwar selber entscheiden was	
	263	sie machen wollen, aber grundsätzlich habe ich vor allem soziale	
	264	Kollegen und die beachten auch, was er gerne hätte.	
	265	I2: Inwiefern unterscheidet sich B.'s Stottersymptomatik in	
	266	verschiedenen Umfeldern?	
	267	S2: Ich denke mal mehr, mal weniger. Mit seiner Familie redet er	
	268	meistens sehr gut und auch Alkohol hat nach wie vor einen	
	269	Einfluss (lacht). Über das haben wir ja auch bereits gesprochen.	
	270	Ich finde den Einfluss zwar nicht so stark wie er es wahrnimmt,	
	271	aber es ist dann schon fließender wenn er etwas getrunken hat.	
	272	Ich habe den Eindruck, dass es damit zusammenhängt, dass er	
	273	dann allgemein entspannter wird. Es könnte aber auch psychisch	
	274	sein. Vielleicht meint er aber nur, dass er entspannter wird, wenn	
	275	er Alkohol trinkt.	
	276	I2: Versucht ihr B. in akuten Stottersituationen zu unterstützen?	
	277	S2: Ja. Mir fällt es zwar gar nicht mehr so auf wie am Anfang,	
	278	weil es beinahe normal ist für mich. Aber am Anfang fiel es mir	
	279	auf, wie seine besten Kollegen darauf reagiert haben. Sie machen	

280	teilweise auch Witze darüber (lacht). Drei Kollegen von ihm	
281	kreieren teilweise völlige Nonsens Wörter als Vorschlag, wenn	
282	B. wieder einmal ein Wort nicht rausbringt. Das ist mir zu	
283	Beginn aufgefallen. B. muss dann jeweils lachen und entspannt	
284	sich dadurch und kann nochmals von vorne beginnen. Ich	
285	versuche das „chillige Sprechen“ bei ihm zu aktivieren, denn ich	
286	finde das nach wie vor ein sehr gutes Hilfsmittel. (Kurze Pause).	
287	Seine Eltern machen nicht wirklich viel, sie sind einfach sehr	
288	geduldig und warten. Ich glaube ihre Aura entspannt ihn einfach	
289	irgendwie.	
290	I2: Hast du in der therapiefreien Zeit eine Verbesserung oder	
291	Verschlechterung in B.'s Redefluss bemerkt?	
292	S2: Ich habe das Gefühl, dass er momentan mehr Mühe hat. Aber	
293	das ist auch das, was ich vor allem von ihm höre. Ich finde es	
294	noch schwierig zu unterscheiden, was ich wahrnehme und was er	
295	mir sagt. Wir haben uns in letzter Zeit nicht so oft gesehen,	
296	deshalb finde ich es noch schwieriger den letzten Monat	
297	abzuschätzen. Aber in Kuba war seine Sprache sehr fließend.	
298	Einmal haben wir noch ein Kollegenpaar getroffen und das ging	
299	auch recht gut. Einmal haben wir noch Schweizer getroffen und	
300	dort hat er nicht so viel gesagt. Wir haben sie auch nicht gekannt	
301	und sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das war	
302	schwierig für ihn. Ich habe einfach das Gefühl, dass es sich	
303	momentan häuft, dass er mir sagt, seine Sprache sei nicht gut.	
304	Mir ist es vor allem im letzten Monat aufgefallen, obwohl wir	
305	uns ja kaum gesehen haben.	
306	I2: Gäbe es eine Möglichkeit, wie du ihn zwischen den einzelnen	
307	Therapieeinheiten unterstützen könntest?	
308	S2: Ich bin immer offen für Entspannungsübungen und auch	
309	Rückfallbearbeitung. Ich kann gerne wieder einmal mit ihm	
310	darüber reflektieren oder sonstige Übungen machen. Das	
311	„chillige Sprechen“ mache ich gerne auch mit, das ist überhaupt	
312	kein Problem. Es müsste einfach von ihm kommen, weil ich es	
313	ansonsten vergesse. Ich muss bereits für meine Schüler sehr viel	
314	mitdenken. Er müsste es mir einfach sagen und dann würde ich	
315	es sofort mit ihm machen. Ich finde es auch immer sehr	
316	spannend das zu beobachten.	

25:40	317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 239 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353	<p>I2: Siehst du als Freundin von B. Möglichkeiten, wie du ihn im Alltag mit gewissen Hilfestellungen unterstützen könntest?</p> <p>S2: Nein, höchstens vielleicht mit Entspannungsübungen wie beispielsweise tief durchatmen, was man auch unauffällig in einer grossen Gruppe machen könnte. So etwas könnte ich machen oder beispielsweise eine Hand auf seinen Arm legen oder man könnte sonst etwas untereinander abmachen wie zum Beispiel den Satz „langsam B.“. Einfach so, dass das Input von mir kommen würde. Ansonsten finde ich es schwierig, ich komme mir ein bisschen doof vor, obwohl es gar nicht so ankommt bei ihm. Es ist einfach ein solches Gefühl für mich, denn ich fühle mich ihm gegenüber eben, nicht wie meinen Schülern gegenüber. Dort darf ich zwischendurch bemutternd wirken.</p> <p>I2: Habt ihr bereits eine Taktik?</p> <p>S2: Eigentlich nur verbal. Er hat mir einmal ein Zeichen vorgeschlagen, das langsamer bedeutet, aber ich kann das nicht machen.</p> <p>I2: Wie stehst du grundsätzlich dazu, B.'s soziales Umfeld als Teil der therapeutischen Nachsorge miteinzubeziehen?</p> <p>S2: Unbedingt, ich finde das super. Auf jeden Fall.</p> <p>I2: Kennst du therapeutische Massnahmen, die unterstützend auf B. wirken?</p> <p>S2: Das was wir bisher kurz besprochen haben, zum Beispiel das „chillige Sprechen“ wirkt wirklich sehr gut und ich denke auch Entspannungsübungen wirken sich sehr positiv auf ihn aus. Er will auch schon lange etwas in Richtung Meditation ausprobieren. Ich glaube das könnte recht gut funktionieren.</p> <p>I2: Gibt es passende Zeiten oder Momente, in denen ihr die therapeutischen Massnahmen gemeinsam ausprobieren könntet?</p> <p>S2: Ich weiss, dass sein Vater täglich am Morgen Tai Chi Übungen macht. Ich könnte das nicht mit ihm machen, aber vielleicht würde ihm das etwas bringen. Am Abend würde er das je nach dem auch machen, aber ich weiss nicht, ob er es alleine machen würde. Wenn er beispielsweise wüsste, dass er drei Mal wöchentlich etwas machen müsste, dann würde er es vielleicht auch selber durchziehen.</p>	
-------	---	--	--

	354 355 356 357	I2: Wäre es hilfreich für dich, wenn B. dir konkrete Anweisungen geben würde? S2: Ja, grundsätzlich sicher. Momentan machen wir nämlich nicht viel was das anbelangt.	
28:42	358 359 360 361 362 363 364	I2: Wo siehst du bei B. noch die grösste „Baustelle“? S2: Wenn ich es mir überlege, dann wäre es hilfreich noch mehr bezüglich Rückfallbearbeitung zu machen. Das würde ihm bestimmt helfen. Er ist dann frustriert und macht nicht wirklich etwas daraus. Er reflektiert zwar, aber ich denke ihm würde vielleicht etwas Rituelles dabei helfen, um es irgendwie wieder los zu werden.	
29:27	365 366 367	I2: Kommt dir spontan noch etwas in den Sinn, was nicht erfragt wurde und von Relevanz sein könnte? S2: Nein, mir kommt nichts mehr in den Sinn.	

14.4.5 Interview B3

Zeit	Zeile	Geglätteter Originaltext	Kategorie
00:00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	I3: Wenn du ein Buch über das Stottern schreiben würdest, was wäre deine Botschaft? B3: Eine der wichtigsten Botschaften wäre, mit seinem eigenen Stottern klar zu kommen. Denn wenn man sein Stottern nicht akzeptiert, ist es umso schwerer an seiner eigenen Sprache zu arbeiten und die Störung zu bekämpfen. Ein zweiter Punkt wäre, dass allen Stotternden unterschiedliche Therapieansätze helfen. Es bringt also nichts, wenn man irgendwelche Pseudotipps von Aussenstehenden bekommt. Denn ein gut gemeinter Tipp ist häufig nicht auf alle Stotternde übertragbar.	
01:38	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	I3: Wie stehst du der Sprechtechnik „chilliges Sprechen“ gegenüber? B3: Immer wenn es mir gelingt diese Sprechmodifikation umzusetzen, dann wirkt sie extrem gut. Meine Sprache ist dann immer viel besser. Für mich ist es jedoch häufig noch schwer diese Technik anzuwenden, vor allem wenn ich unter Druck stehe oder etwas Wichtiges sagen möchte. Es fällt mir in diesen Situationen nicht leicht einen Gang zurück zu schalten. Wenn ich mich jedoch zusammenreisse und es schaffe es umzusetzen, dann läuft es wirklich sehr gut. I3: Fällt es dir leicht die Techniken anzuwenden? B3: Es ist immer situativ unterschiedlich. In gewissen Situationen ist es einfacher als in anderen. Aber über das Gesamtbild fällt es mir sicherlich um einiges leichter als noch vor einem Jahr. I3: Mit was könnte das zusammenhängen? B3: Ich glaube ein Faktor waren sicherlich unsere Intervalltherapien und die Intensivtherapie Anfangs Jahr, bei welcher wir uns mehrmals wöchentlich vertieft mit der Sprechtechnik auseinandergesetzt haben. Je länger diese Intensivprojekt jedoch zurückliegt, desto schwerer fällt mir die Umsetzung. Es ist aber gesamthaft betrachtet nach dieser Zeit immer noch viel besser als vorher.	
	34	I3: Wirkt die Sprechtechnik befremdend auf dich?	

35	B3: Nein. Vor unserer Intensivtherapie wirkte der Ansatz des	
36	langsamen Sprechens wirklich sehr befremdlich auf mich und ich	
37	habe es nicht geschafft, mein Sprechtempo zu reduzieren.	
38	Mittlerweile ist es mir gar nicht mehr ungeläufig, aber es fällt mir	
39	je nach Situation noch schwer, diese auch effektiv anzuwenden. Es	
40	ist aber nicht mehr so, dass diese Form des Sprechens für mich	
41	komisch oder unnatürlich ist. Ich bin einfach von Natur aus ein	
42	schneller Mensch und daran muss ich selber noch ganzheitlich an	
43	mir arbeiten.	
44	I3: Wie klappt es mit dem Reminder als Erinnerungshilfe?	
45	B3: Jedes Mal, wenn ich den Reminder sehe, achte ich mich kurz	
46	darauf die Sprechtechnik an zu wenden. Es ist leider ein statischer	
47	Reminder, der immer zur selben Zeit kommt und mir kein	
48	Feedback gibt. Ich glaube immer noch daran, dass ein	
49	dynamisches und interaktives System mehr bringen würde.	
50	Wenn ich zum Beispiel eine schlechte Situation erlebt habe,	
51	schreibe ich ab und zu in unseren WhatsApp Chat und bekomme	
52	von euch ein Feedback. Ein solch interaktiver Austausch hilft mir	
53	dabei, wieder vermehrt an das „chillige Sprechen“ zu denken.	
54	Auch S. erinnert mich immer wieder mit Zeichensetzung daran	
55	und das läuft je länger desto besser. Ich akzeptiere es inzwischen	
56	auch, wenn sie mich darauf aufmerksam macht und reduziere das	
57	Tempo.	
58	I3: Welche therapeutischen Interventionen waren bisher am	
59	nützlichsten bzw. hinderlichsten?	
60	B3: Ich glaube einer der grössten Faktoren waren die	
61	Intervalltermine mit den In-vivo-Übungen, wo wir mit Hilfe	
62	unserer Hierarchietabelle eine reale Situation umgesetzt haben.	
63	Das half mir immer wieder, schwierige Situationen mit	
64	Vorbereitung zu meistern. Das hat mir viel gebracht, dies auch auf	
65	meinen Alltag zu transferieren. Hausaufgaben halfen mir ebenso,	
66	vor allem Übungen, die vermehrt Sprechgelegenheit provoziert	
67	haben, bei welchen ich gezielt die Sprechmodifikation anwenden	
68	musste.	

09:53	69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106	<p>I3: Welchen Einfluss hat das Stottern auf deine Teilnahme im alltäglichen Leben?</p> <p>B3: Sicher einen geringeren Einfluss wie vor einem Jahr. Ich versuche jetzt auch im Arbeitsumfeld vermehrt das Wort zu ergreifen und meide kaum mehr Situationen im Alltag. Es ist natürlich immer noch ein gewisser Faktor meines Lebensalltags und das wird vermutlich auch so bleiben. Ich habe inzwischen auch gelernt, besser mit Sprechrückfällen umzugehen. Einerseits durch die Aufarbeitung während den Intervallterminen und andererseits mit Hilfe unserer WhatsApp Gruppe. Mir hat die Thematisierung der Rückfälle mit euch viel gebracht. Zum einen die Analyse des Rückfalls und zum anderen die Möglichkeiten, aus solch einem Rückfall bestmöglich herauszukommen. Aufgrund dieser Faktoren, hat mein Stottern im Vergleich zu vergangenen Jahren einen bedeutend geringeren Stellenwert mehr in meinem Leben.</p> <p>I3: In welchen Situationen beeinflusst dich dein Stottern im Alltag?</p> <p>B3: Telefonate stellen nach wie vor eine Herausforderung für mich dar. Wir haben dieses Thema jedoch in diversen In-vivo-Übungen wiederaufgenommen und meine Angst vor Telefonaten ist durch das wieder rückläufig. Erst gestern hat mich eine fremde Nummer angerufen und früher hätte ich den Anruf einfach weggedrückt. Wenn es wichtig gewesen wäre, dann gäbe es immer noch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Gestern habe ich das Telefonat jedoch entgegengenommen und meine Sprache war nicht einmal so schlecht.</p> <p>I3: Inwiefern beeinflusst dein Stottern deine Selbstwahrnehmung bzw. dein Selbstwertgefühl im Vergleich zu deinen Mitmenschen?</p> <p>B3: Ich habe das Gefühl das schwankt immer wieder. Wenn ich beispielsweise sprachlich eine schlechte Woche habe, dann spüre ich, dass mein allgemeines Befinden sich verschlechtert. Ich finde jedoch mittlerweile schneller wieder aus solch einem Zustand heraus und es ist ein viel weniger zentraler Faktor wie zuvor.</p> <p>I3: Welche Erfahrungen hast du mit bereits erprobten In-vivo-</p>	
-------	---	---	--

	107	Übungen in deinem Alltag gemacht?	
	108	B3: Je mehr schwere Sprechsituationen ich meistern kann, desto	
	109	leichter fallen mir die ganzen Alltagssituationen. Ich kann	
	110	Alltagssituationen nun relativ gut relativieren. Wir haben geübt	
	111	fremde Personen anzusprechen und all die Situationen wo man	
	112	von sich aus proaktiv auf Leute zugehen muss, waren sehr	
	113	hilfreich. Ich habe durch euch auch angefangen die Leute im	
	114	Vorhinein auf meine Redeflussstörung aufmerksam zu machen,	
	115	was mir sehr viel gebracht hat.	
	116	I3: Welche therapeutischen Hilfestellungen könnten dir die	
	117	Teilnahme im alltäglichen Leben erleichtern?	
	118	B3: Das Einbeziehen des sozialen Umfeldes. Es war gut, dass	
	119	meine Freundin auch bei einer Therapieeinheit dabei sein durfte.	
	120	Auch die Hausaufgaben und der Reminder haben viel gebracht.	
17:49	121	I3: Was unterstützt dich in Zeiten „akuter Symptomatik“?	
	122	B3: Bezogen auf die Sprache ist es grundsätzlich immer mein Ziel,	
	123	den Satz nicht einfach zu Ende zu würgen, sondern einen Gang	
	124	zurückschalten, Pausen setzte, durchatme und den Satz von neuem	
	125	und langsam beginnen. Je mehr wir dies üben, desto einfacher fällt	
	126	es mir dies anzuwenden. Auf der psychischen Seite ist es für mich	
	127	sehr wichtig, dass ich mich mit Personen austauschen kann, damit	
	128	ich herausfinden kann, wieso es genau zu einem Rückfall	
	129	gekommen ist und wie ich am besten wieder hinausfinde.	
	130	I3: Wie können wir dich in Zukunft noch unterstützen?	
	131	B3: Ich habe das Gefühl, ich brauche regelmässige und spontane	
	132	Sprechsituationen. Wir haben ja die Idee gehabt, dass ihr mir alle	
	133	4 Wochen ein Thema via WhatsApp zusendet und ich dieses	
	134	Thema in Form eines Monologs aufgreife und euch meine	
	135	Antwort zusende. Dadurch könnt ihr mir regelmässig ein	
	136	Feedback geben und ich bin verpflichtet, mich regelmässig	
	137	mit spontanen Sprechsituationen auseinander zu setzen.	
	138	Je mehr solche Übungssituationen wir machen können, desto	
	139	besser.	
	140	I3: Welche Bewältigungstaktiken verfolgst du?	
	141	B3: Ich würde auch in Zukunft gerne mit euch über Rückfälle	
	142	reden und eure Ratschläge entgegennehmen. Ich werde allfällige	
	143	Rückfälle aber auch wieder vermehrt mit meinem sozialen	

	144 145	Umfeld thematisieren, was wir inzwischen auch mit ein bezogen haben.	
22:24	146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173	<p>I3: Wie stabilisierend empfindest du die Massnahme der Nachsorgetermine in Bezug auf deine Redefluss-Störung?</p> <p>B3: Ich habe immer gemerkt, dass meine Symptomatik nach der Therapie für ein paar Wochen viel weniger stark gewesen ist. Es ging dann jeweils kurz vor der nächsten Intervalltherapie ein wenig bergab.</p> <p>I3: Welche Therapieschwerpunkte erscheinen dir hilfreich und welche hinderlich?</p> <p>B3: Am hilfreichsten waren gezielte Übungen zur Sprechmodifikation, bei welchen wir uns immer wieder gegenseitig an die Sprechweise erinnert haben und natürlich auch die In-vivo-Übungen, bei welchen wir immer wieder neue Situationen ausprobiert haben. Aber auch der gesamtseitliche Therapieansatz hat mir sehr viel gebracht, bei welchem ich nicht nur störungsspezifische Aspekte ansprechen konnte, sondern auch andere Schwierigkeiten aus meinem Leben. Meine Stottersymptomatik ist ein Teil von mir als Gesamtperson und alle Dinge die mich im Leben irgendwie stören, beeinflussen letztendlich auch meine Sprache. Dieser Therapieansatz war also sehr positiv.</p> <p>I3: Inwiefern war es hilfreich für dich, dass S. auch einmal bei der Therapie anwesend war?</p> <p>B3: Es war schön, dass sie einmal gesehen hat, was ich in der Logopädie alles mache. Ich habe das Gefühl, dass sie vorher gar nie gewusst hat, aus was Logopädie eigentlich besteht. Zudem konnte sie miterleben, wie sich die Sprechmodifikation konkret auswirkt und dadurch auch eine Anregung bekommen hat, mich wieder vermehrt darauf aufmerksam zu machen.</p>	

27:09	174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199	<p>I3: Welche Hilfestellungen im Alltag können dir helfen, die therapeutischen Massnahmen bewusst umzusetzen?</p> <p>B3: Der grösste Faktor ist sicherlich, dass ich irgendeinen Mechanismus habe, der mich immer wieder daran erinnert, sich in regelmässigen Abständen auf die Sprechmodifikation zu konzentrieren. Es ist illusorisch, dass man diese Technik 24/7 umsetzen könnte. Ziel wäre es, eine bestimmte Zeitspanne zu definieren, in der ich mich bewusst darauf achte. Ich glaube immer noch, dass die Entwicklung einer App vorteilhaft wäre, die mich in unterschiedlichen Zeitabständen darauf aufmerksam machen würde. Auch die Idee, in welcher ihr mir in unserer WhatsApp Gruppe ein Thema vorgibt könnte ebenfalls in einer App eingebaut werden. Diese App könnte mir jede Woche ein Thema vorgeben und meine Sprache analysieren und ein kurzes Feedback dazu geben.</p> <p>I3: Welche therapeutischen Übungen hast du bereits im Alltag ausprobiert und was war hilfreich?</p> <p>B3: Ich habe allgemein für mich als Ziel gesetzt, entspannter durchs Leben zu gehen. Hilfreich waren dabei die Entspannungsübungen die wir gemeinsam gemacht haben und auch Meditationsübungen. Ich habe vor ein paar Monaten begonnen mich mit verschiedenen Meditationen auseinanderzusetzen. In den letzten paar Wochen und Monaten habe ich dieses Thema leider wieder ein wenig vernachlässigt. Das wäre aber etwas, was ich wieder vermehrt auf mich einwirken lassen möchte, um ein sanfterer Mensch zu werden.</p>	
31:38	200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210	<p>I3: Wie war für dich unsere gemeinsame Therapiezeit?</p> <p>B3: Für mich war es eine sehr schöne Zeit und ich glaube insbesondere die zwei Intensivwochen haben mich wieder auf ein neues Level gebracht. Je mehr Intensivprojekte man machen könnte, desto besser. Ich finde es zudem hilfreich, dass wir auch in der Zwischenzeit immer wieder in Kontakt standen und Rückfälle angegangen sind. Das hat mir immer wieder sehr viel gebracht und ich hoffe, dass wir über möglichst lange Zeit in irgendeiner Form weiter Therapie betreiben können.</p> <p>I3: Wo siehst du noch Verbesserungspotential?</p> <p>B3: Ich fand den Aufbau sehr gut. Noch besser wäre es, wenn es</p>	

211	auf unbestimmte Zeit und im Idealfall täglich fortgesetzt werden	
212	könnte (lacht). Dies geht natürlich aus ressourcentechnischen	
213	Gründen nicht, deshalb finde ich diesen Ansatz ein sehr gutes	
214	Preis-Leistungsverhältnis. Ich denke vom Konzept her ist es sehr	
215	gut, dass wir zu Beginn intensiv angefangen haben und dann	
216	immer wieder in regelmässigen Zeitabständen auf dieses Level	
217	hingearbeitet haben. Gut wäre noch, wenn man 1-2-mal jährlich	
218	wieder solche Intensivtherapiewochen wiederholen könnte. So	
219	könnte man immer wieder auf ein maximales Level	
220	hinaufkommen und mit Hilfe der Intervalltherapieeinheiten wieder	
221	darauf hinarbeiten.	
222	I3: Gibt es abschliessend noch etwas, dass du sagen möchtest?	
223	B3: Ich fände es immer noch gut, wenn ich eine App entwickeln	
224	könnte. Sobald ich in den nächsten Wochen Zeit finde, nehme ich	
225	dieses Projekt in Angriff. Ich danke euch herzlich, dass ihr mir	
226	diese Therapie ermöglicht habt. Ich hoffe es hat euch auch etwas	
227	gebracht.	

14.4.6 Interview S3

Zeit	Zeile	Geglätteter Originaltext	Kategorie
00.00	1 2 3 4 5 6 7 8	I3: Wie erklärst du dir, dass fast alle stotternden Menschen ganz flüssig sprechen, wenn sie mit einem Tier oder einem Spiegel reden? S3: Lustig, das habe ich nicht gewusst. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich dabei weniger unter Druck fühlen, weil sie alleine sind und niemand um sie herum ist. Vielleicht hilft es ihnen auch, wenn sie ihre Mundbewegungen im Spiegel beobachten können.	
00.47	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	I3: Wann gelingt B. die Sprechtechnik „chilliges Sprechen“ im Alltag und wann fällt es ihm schwer? S3: Es fällt ihm grundsätzlich noch schwer und er betont dies auch immer wieder. Er findet es zwar gut, wenn ich es ihm immer wieder sage und er möchte das auch. Aber von hundert Mal wendet er es vielleicht drei Mal an und dann jeweils auch nur bei den ersten zwei bis drei Wörtern. Danach geht es wieder von vorne los. Er probiert es jedoch, wenn er gar nicht mehr weiterkommt, aber dann auch nur bei einzelnen Wörtern und nicht über längere Zeit. Ich finde jedoch, dass es inzwischen bei einzelnen Wörtern besser klappt und er es selbständig anwendet. I3: Verbessert sich seine Redeflüssigkeit beim Anwenden dieser Sprechweise? S3: Ich habe das Gefühl, dass er momentan ein wenig Mühe hat. Im Moment gibt es viele Themen zu besprechen, zu denen er viel sagen möchte und dann beginnt er jeweils vermehrt zu stottern, weil er sich so schnell wie möglich mitteilen möchte. Die aktuellen amerikanischen Wahlen findet er sehr spannend und er möchte unglaublich viel darüber erzählen. Das Sprechen fällt ihm dabei jedoch schwer. Aber ich finde nach wie vor, dass er immer mutiger wird und viel selber machen möchten. Gestern im Restaurant wollten wir bestellen und B. hat ohne zu zögern angefangen die Bestellung aufzugeben, bevor wir überhaupt unseren Mund aufmachen konnten. Sein Mut kommt immer mehr zur Geltung.	

	35	I3: Wirkt diese Sprechtechnik befremdend auf dich?	
	36	S3: Bei den einzelnen Wörtern gar nicht mehr. Ich finde es	
	37	sogar sehr gut, denn es gibt allen ein wenig Luft. Man	
	38	entspannt sich quasi mit ihm. Es ist aber immer noch ein wenig	
	39	atypisch, wenn er über längere Zeit langsam spricht. Bei	
	40	einzelnen Satzteilen finde ich es jedoch passend, weil er dies	
	41	ab und zu macht.	
	42	I3: Wie könnte B. das „chillige Sprechen“ im Alltag	
	43	idealerweise einbauen?	
	44	S3: Wir könnten zum Beispiel bei bestimmten Themen oder	
	45	Situationen abmachen, dass er die Sprechtechnik bewusst	
	46	anwenden muss. Es ist ja nicht nur Themen-, sondern auch	
	47	Tagesformabhängig. Bei bestimmten Themen fällt es mir	
	48	einfach auf, dass er zu schnell zu viel sagen möchte. Deshalb	
	49	könnte man es allenfalls themenspezifisch machen.	
	50	I3: Wie könntest du B. im Bezug aufs „chillige	
	51	Sprechen“ unterstützen?	
	52	S3: Ich könnte es beispielsweise mit ihm üben. Wir reden auch	
	53	oft darüber und so könnten wir zum Beispiel abmachen, dass	
	54	wir beide für eine bestimmte Zeit während eines Gesprächs die	
	55	Technik anwenden.	
	56	I3: Habt ihr das „chillige Sprechen“ gemeinsam ausprobiert?	
	57	S3: Nein, wir haben keine einzige bewusste Übung zusammen	
	58	umgesetzt.	
04:27	59	I3: Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach das Stottern auf	
	60	B.'s Teilnahme im alltäglichen Leben?	
	61	S3: Momentan ist er ein wenig frustriert. Sein Vater hat	
	62	gestern eine kurze Situation geschildert und B. meinte	
	63	frustriert, dass er häufig nicht so problemlos etwas erzählen	
	64	kann und dass die Leute ihn oft nicht verstehen. Das stimmt	
	65	überhaupt nicht, ich verstehe ihn genauso gut und betone das	
	66	auch immer. Aber seine Wahrnehmung und	
	67	Selbsteinschätzung weicht davon ab. Sein Selbstwertgefühl	
	68	wird dadurch immer wieder gedämpft. Verdient oder nicht, ich	
	69	bin der Meinung, dass die Leute dies nicht so negativ sehen	
	70	wie er. Meines Erachtens nach ist die Problematik viel zu	
	71	prominent in seinen Augen. Bei Fremden kann ich es	

	72	nachvollziehen, aber bei uns und unter Freunden verstehe ich	
	73	es nicht. Wir lassen ihm immer Zeit zum Ausreden und	
	74	verstehen auch bruchstückhafte Worte. Er schätzt sich eher zu	
	75	tief ein. Er steht sich manchmal selber im Weg, aber das	
	76	widerspiegelt sich bei ihm auch in anderen Bereichen seines	
	77	Lebens.	
	78	I3: Hast du den Eindruck, dass es Situationen gab, die B.	
	80	aufgrund seines Stotterns gemieden hat?	
	81	S3: Momentan nicht wirklich. Es nervt ihn manchmal im	
	82	Nachhinein, wenn er das Gefühl hat, er hätte es besser machen	
	83	können. Er bestellt aber selber und hat mir erst kürzlich einen	
	84	Kebab geholt. Er macht grundsätzlich alles selbst im Moment	
	85	und ich nehme ihm nichts mehr ab.	
	86	I3: Empfindest du bei ihm einen Leidensdruck?	
	87	S3: Ich glaube schon. Ich habe sogar das Gefühl, dass es	
	88	teilweise schlimmer geworden ist. Es ist bei ihm phasenweise	
	89	und wenn ihm etwas unangenehm ist, wird es meist noch	
	90	schlimmer. Ich finde sein Leidensdruck ist nach wie vor sehr	
	91	gross.	
	92	I3: Hat sich der Leidensdruck seit Therapiebeginn bei B.	
	93	verändert?	
	94	S3: Es ist noch schwierig zu beurteilen. Er hat neue Strategien	
	95	und meidet Situationen nicht mehr. Ich glaube jedoch, dass es	
	96	ihn immer noch schmerzt, wenn er etwas nicht so sagen kann,	
	97	wie er möchte. Es tut mir selber auch sehr weh, wenn er nicht	
	98	verstanden wird.	
	99	I3: Hast du eine Idee, welche Strategien B. helfen könnten,	
	100	alltägliche Situationen einfacher zu meistern?	
	101	S3: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe ihn	
	102	beispielsweise noch nie in Öffentlichkeit gesehen, seine	
	103	Entspannungsübungen zu machen. Hier könnte ich ihn	
	104	vielleicht noch unterstützen. Ich sehe meine Rolle	
	105	hauptsächlich darin, ihn auf mögliche Strategien aufmerksam	
	106	zu machen.	
08:24	107	I3: Hast du eine Idee, wie du B. in Zeiten „akuter	
	108	Symptomatik“ unterstützen könntest?	
	109	S3: Das „chillige Sprechen“ kann man sehr gut aus ihm	

	110	herauslocken. Ob er es auch immer annimmt, ist unklar. Er	
	111	macht es manchmal und wiederholt ein Wort, wenn ich	
	112	beispielsweise das Gesagte nicht verstehe.	
	113	I3: Sprecht ihr offen über B.'s Symptomatik?	
	114	S3: Ja immer wieder. Es ist nicht unser Dauerthema, aber	
	115	wenn ihn etwas beschäftigt, reden wir grundsätzlich immer	
	116	darüber.	
	117	I3: Konntest du vielleicht beobachten, wie B. auf Rückfälle	
	118	reagiert?	
	119	S3: Er kommt auf mich zu und zeigt es mir oft zuerst	
	120	körperlich, indem er sich fallen lässt. Ich weiss dann immer,	
	121	dass entweder etwas passiert ist, oder es hängt mit dem	
	122	Stottern zusammen. Er sagt es mir immer offen. Meistens	
	123	erzählt er mir nicht die positiven Erlebnisse, sondern eher die	
	124	negativen.	
	125	I3: Hat er eine Strategie mit solchen Situationen umzugehen?	
	126	S3: Das „chillige Sprechen“ konnte ich beobachten und dass er	
	127	häufig den Fokus auf die Atmung setzt. Ansonsten kann ich	
	128	äusserlich nicht viel beobachten. Ich weiss nicht genau, welche	
	129	Übungen er am Morgen jeweils macht, aber er macht soviel	
	130	ich weiss einige Sprechübungen.	
	131	I3: Erkennst du ein Muster, in welchen Situationen sein	
	132	Redefluss besser ist und wann schlechter?	
	133	S3: Mir kommt spontan wieder sein Mut in den Sinn. Im	
	134	Herbst waren wir gemeinsam mit meiner Familie in den Ferien	
	135	und er hat sich eingebracht.	
	136	I3: Hast du seit Therapiebeginn beobachten können, dass sich	
	137	B.'s Verhalten gegenüber von Rückfällen verändert hat?	
	138	S3: Er hat schon immer offen darüber gesprochen, aber ich	
	139.1	habe das Gefühl, dass er es jetzt differenzierter betrachtet. Wir	
	139.2	reden jetzt ausführlicher und reflektierter darüber.	
12:11	140	I3: Was vermittelt in deinen Augen ein Gefühl von Sicherheit	
	141	bei B.?	
	142	S3: Ich denke der richtige Umgang seines Umfelds mit seiner	
	143	Stottersymptomatik. Wenn er weiss, dass man ihn ausreden	
	144	lässt, dann gibt das ihm mehr Sicherheit. Wenn er jedoch	
	145	beispielsweise bei Fremden im Restaurant etwas bestellt, dann	

	146	merkt man genau, wenn die Leute wahrnehmen, dass er	
	147	stottert.	
	148	I3: Wie reagiert B.'s Umfeld auf seine Stottersymptomatik?	
	149	S3: Es kommt immer darauf an. Ich lasse ihn grundsätzlich	
	150	Immer ausreden. Wenn ich jedoch merke, dass die Leute ihn	
	151	nicht verstehen, dann spreche ich das Wort für ihn aus. Ich	
	152	mache das möglichst selten und nur in ganz schwierigen	
	153	Momenten, wenn es B. sichtlich unangenehm wird. Er mag es	
	154	eigentlich nicht, wenn man ihn nicht ausreden lässt.	
	155	I3: Bemerkest du zwischen den einzelnen Therapieeinheiten	
	156	eine Verbesserung oder Verschlechterung in B.'s Redefluss?	
	157	S3: Nicht wirklich, ich wusste auch nicht, wenn er jeweils bei	
	158	euch war. Ich weiss nur, dass er immer gerne kam und es ihm	
	159	guttut. Wirklich eine Verbesserung wahrzunehmen ist	
	160	schwierig, vielleicht habe ich es einfach als einen guten Tag	
	161	bei B. betrachtet, ohne es mit euch in Zusammenhang zu	
	162	bringen. Meistens nimmt man die guten Phasen eher weniger	
	163	wahr, sondern vermehrt die schlechten.	
	164	I3: Gäbe es eine Möglichkeit, wie du ihn in Zukunft	
	165	unterstützen könntest?	
	166	S3: Ich könnte mir gut vorstellen, gemeinsam mit ihm	
	167	Übungen zu machen oder eine Aufgabe draussen zu meistern.	
	168	Wir könnten auch eine Textpassage langsam lesen.	
15:45	169	I3: Siehst du als Freundin von B. Möglichkeiten, wie du	
	170	ihn im Alltag mit gewissen Hilfestellungen unterstützen	
	171	könntest?	
	172	S3: Wir müssten das zusammen abmachen. An das „chillige	
	173	Sprechen“ erinnere ich ihn bereits, aber es gibt ja noch viele	
	174	andere Möglichkeiten. Ich müsste mich in Ruhe mit ihm	
	175	hinsetzen und gemeinsam herausfinden, wo und wie ich ihn	
	176	am besten unterstützen könnte.	
	177	I3: Welche therapeutischen Massnahmen beeinflussen ihn	
	178	positiv?	
	179	S3: Das „chillige Sprechen“ finde ich nach wie vor eine gute	
	180	Sache und auch die In-vivo-Übungen, denn ich glaube, von	
	181	dort hat er seinen Mut. Er nimmt jede Gelegenheit zum üben	
	182	und scheut sich nicht mehr davon. Ich weiss nicht, ob er einen	

	183	App Reminder installiert hat, denn er macht viel über seinen	
	184	Apple Kalender.	
	185	I3: War es hilfreich für dich, selbst einmal bei der Therapie	
	186	anwesend zu sein?	
	187	S3: Es war eine grosse Herausforderung für mich, vor allem	
	188	als ich am Schluss absichtlich in Öffentlichkeit stottern musste.	
	189	Die Leute waren jedoch sehr geduldig, obwohl ich das bei B.	
	190	nicht immer so wahrnehme. Vielleicht hatte ich auch einfach	
	191	Glück. Aber es war sehr komisch für mich. Die anderen	
	192	Übungen haben mir viel Spass gemacht und B. macht es auch	
	193	sehr gerne. Er hat auch betont, dass ihm diese Übungen sehr	
	194	geholpen haben.	
	195	I3: Konntest du einige Interventionsideen sammeln?	
	196	Welche?	
	197	S3: Immer wieder bewusst Situationen in Angriff nehmen und	
	198	auch das soziale Umfeld explizit miteinbeziehen, so dass sich	
	199	nicht immer nur B. ausgestellt fühlt, sondern es auch für	
	200	mich eine Herausforderung ist.	
	201	Die Verkaufsgespräche über einen willkürlichen Gegenstand	
	202	haben mir ebenfalls gefallen, denn sie passen auch zu B. als	
	203	Typ, denn er schauspielert sehr	
	204	gerne. Solche Ideen konnte ich mitnehmen.	
	205	I3: Könntest du dir vorstellen diese ab und an mit B.	
	206	auszuprobieren?	
	207	S3: Auf jeden Fall, man kann ja problemlos ein lustiges Spiel	
	208	daraus machen.	
	209	I3: Wäre es hilfreich für dich, wenn B. dir konkrete	
	210	Anweisungen geben würde?	
	211	S3: Ja, damit ich weiss, was er von mir erwartet.	
20:11	212	I3: Hast du das Gefühl, dass B. die methodisch-didaktischen	
	213	Interventionen aus den Therapieeinheiten auch in Zukunft	
	214	anwenden wird?	
	215	S3: Ich glaube schon, wirklich. Vielleicht nicht alles, aber	
	216	bestimmt einiges.	
	217	I3: Wie könntest du B. am besten dabei unterstützen?	
	218	S3: Wichtig wäre, dass wir eine bestimmte Regelmässigkeit	
	219	abmachen. Er wird sicher weiterhin seine Sprechübungen am	

220	Morgen mache. Aber Situationen, die zwei Personen erfordern,	
221	benötigen eine gewisse Regelmässigkeit. Wir müssen das	
222	wirklich abmachen.	
223	I3: Kommt dir spontan noch etwas in den Sinn, was nicht	
224	erfragt wurde und von Relevanz sein könnte?	
225	S3: Nein.	

14.5 Kategoriensystem

Dimension	Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Methodisch-didaktische Interventionen	Unterstützende Interventionen auf der Ebene Partizipation		<p>Bei der Partizipation (Teilhabe) geht es darum, inwieweit eine Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich einbezogen ist. (vgl. Ochsenkühn et al, 2015, S. 51-52).</p> <p>Zur Kategorie der unterstützenden Interventionen auf der Ebene Partizipation gehören alle Aussagen die unterstreichen, dass B. sich trotz sprachlicher Beeinträchtigung alltäglichen Situationen stellt.</p>	<p>„Bestellungen im Restaurant hat er früher ganz deutlich vermieden, aktuell ist es mir aber schon lange nicht mehr aufgefallen, dass er das macht.“ (S1, Z119)</p> <p>„Ich achte oft darauf, dass ich so viele unangenehme Situationen wie möglich alleine meistere und möglichst wenige Sprechsituationen delegiere“ (B1, Z118)</p>

Unterstützende Interventionen auf der Ebene Partizipation	Gefühle und Empfindungen	Abbau von Angst, Scham- und Minderwertigkeitsgefühl, schneller Verletzlichkeit und Selbstzweifel (vgl. Wendlandt, 2003, S.7-10).	„Immerhin drückt er es aus und redet mit mir darüber und frisst es nicht in sich selber hinein. Für mich als Partnerin ist es wichtig zu wissen, wie sein Tag gelaufen ist“ (S2, Z146)“
Unterstützende Interventionen auf der Ebene Partizipation	Einstellungen und Überzeugungen	Arbeit an eigenen Einstellungen und Abbau der negativen Haltung zu sich selbst und anderen Menschen (vgl. Wendlandt, 2003, S.7-10).	„Ich habe mit ihm schon darüber gesprochen, was er lieber hat und was nicht und gebe dann diese Informationen an andere Leute weiter“ (S2, 261)
Unterstützende Interventionen auf der Ebene Partizipation	Körperreaktionen	Abbau der Nervosität, wie beispielsweise Verkrampfungen oder Herzrasen (vgl. Wendlandt, 2003, S.7-10).	„Ich glaube Entspannungsübungen helfen zum Teil auch, wenn ich zum Beispiel nach einem stressigen Arbeitstag aufgewühlt bin, dann hilft mir das, auf dem Boden zu bleiben“ (B2, Z128)
Unterstützende Interventionen auf der Ebene Partizipation	Verhaltensweisen und Fähigkeiten	Positiver Umgang mit Anforderungen, Verbesserung von Flexibilität und Belastbarkeit (vgl. Wendlandt, 2003, S.7-10).	„Die kleinen Kurzpräsentationen und das PowerPoint Karaoke empfand ich ebenfalls als sehr hilfreich, weil man sich dabei spontan und in Echtzeit überlegen muss, was man eigentlich

				sagen will. Dies ist genau das, was auch im Alltag der Fall ist, denn man kann die wenigsten Sprechsituationen vorbereiten.“ (B1, Z230)
	Unterstützende Interventionen auf der Ebene Partizipation	Flucht- und Vermeidverhalten	Abbau von Flucht- und Vermeidungsverhalten durch die Auseinandersetzung mit schwierigen Situationen (vgl. Wendlandt, 2003, S.7-10).	„Die In-vivo-Übungen auf der einen Seite, die mir immer wieder zeigen, dass ich auch mit schwierigen Situationen durchaus zu Recht komme. Auch die verschiedenen Übungen verhelfen mir dazu, dass je fließender ich spreche, desto mehr getraue ich mich wieder schwierige Sprechsituationen in Angriff zu nehmen“ (B2, Z96).
	Unterstützende Interventionen auf der Ebene Rückfälle		Als Rückfall wird das Wiederauftreten der Stottersymptomatik nach ursprünglich erfolgreicher Therapie definiert. (vgl. Müller, 2016, S. 27). Zur Kategorie der unterstützenden Interventionen auf der Ebene Rückfälle gehören alle Aussagen die unterstreichen, dass B. einen gesunden Umgang mit Rückfällen pflegt.	„Ebenso würde ich gerne die Rückfälle weiterhin thematisieren, damit ich die Schwere oder den Auswirkungsgrad eines solchen Rückfalls wieder ein wenig relativieren kann.“ (B1, Z248)

	<p>Unterstützende Interventionen auf der Ebene</p> <p>Sprechmodifikation</p>		<p>Unter Sprechmodifikation wird eine Veränderung der individuellen Sprechweise, zum Beispiel durch Kraft- oder Temporeduktion, verstanden (vgl. Wendlandt, 2009, S. 31-33).</p> <p>Zur Kategorie der unterstützenden Interventionen auf der Ebene der Sprechmodifikation gehören alle Aussagen die unterstreichen, dass diese Sprechtechnik B. positiv beeinflusst.</p>	<p>„Wir haben regelmässig kleine Übungen gemacht, wie zum Beispiel das PowerPoint Karaoke und ähnliche Sachen. Ich finde das sehr positiv, weil man bei diesen Übungen seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und dadurch immer mehr und schneller erzählen möchte. Ich lerne dann, dass ich trotzdem immer noch mit meiner „chilligen“ Sprechmodifikation fortfahren soll und das hat einen sehr positiven Effekt“ (B2, Z119)</p>
<p>Förderliche Einflussfaktoren beim Transfer</p>	<p>Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B. und S.</p>		<p>Unter Stabilisierung und Generalisierung wird der Transfer der erzielten Therapieerfolge in den Alltag des Klienten verstanden (vgl. Wendlandt, 2009, S.87).</p> <p>Als Gelingensbedingungen gelten Aussagen die hervorheben, welche Hilfsmittel und Voraussetzungen vorteilhaft wären, damit B. seine auftretenden Schwierigkeiten losgelöst vom therapeutischen Rahmen bearbeiten kann.</p>	<p>„Eine App und auch, dass das soziale Umfeld einen immer wieder daran erinnert. Oder man findet ein Zeichen oder Alltagsobjekt, welches einen darauf konditioniert und hinweist, sich wieder der Sprechmodifikation zu bedienen. Ich glaube eine Smartphone App</p>

				<p>könnte viele Aspekte davon abnehmen oder dazu beitragen“ (B2, Z219)</p> <p>„Ich finde grundsätzlich Übungen eine gute Sache und er macht diese auch, wie zum Beispiel das Telefonieren“ (S2, Z157)</p>
	<p>Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss Forscherin</p>		<p>Unter Stabilisierung und Generalisierung wird der Transfer der erzielten Therapieerfolge in den Alltag des Klienten verstanden (vgl. Wendlandt, 2009, S.87). Als Gelingensbedingungen gelten Beobachtungen die hervorheben, welche Hilfsmittel und Voraussetzungen vorteilhaft wären, damit B. seine Schwierigkeiten losgelöst vom therapeutischen Rahmen bearbeiten kann.</p>	<p>Konkrete Übungen in Bezug auf die Sprechmodifikation erleichtern B. die Umsetzung der Sprechtechnik „chilliges Sprechen (Notizen vom 26.05.2016)</p>
<p>Hinderliche Einflussfaktoren beim Transfer</p>	<p>Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B. und S.</p>		<p>Unter Stabilisierung und Generalisierung wird der Transfer der erzielten Therapieerfolge in den Alltag des Klienten verstanden (vgl. Wendlandt, 2009, S.87). Als Hemmnisse gelten Beobachtungen die aufzeigen, welche Schwierigkeiten sich im</p>	<p>„Mir fällt es je nach Stresssituation oder Anzahl Übungen schwerer oder leichter, diese Sprechweise im Alltag effektiv anzuwenden“ (B1, Z13)</p>

			<p>Alltag ergeben können, die den Transfer der erzielten Therapieerfolge erschweren oder gar verhindern.</p>	<p>Ich habe das Gefühl er kennt sie (verschiedene Interventionen), wendet sie aber nicht wirklich an. Manchmal bringt er zum Beispiel in gewissen Momentan das „chillige Sprechen“ ein. Aber wenn ich hier sehe, was ihr alles gemeinsam macht, dann wendet er eher wenig davon an“ (S2, Z206)</p>
	<p>Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss Forscherin</p>		<p>Als Hemmnisse gelten Beobachtungen die aufzeigen, welche Schwierigkeiten sich im Alltag ergeben können, die den Transfer der erzielten Therapieerfolge erschweren oder gar verhindern.</p>	<p>B. half die PMR, jedoch hat er sie wieder vergessen im passenden Moment anzuwenden. (Notizen vom 25.10.2016)</p>

14.6 Auswertungen

14.6.1 Auswertungen Interviews

Interview	Kategorie	Subkategorie	Zeile	Kodierter Text
Interview B1	Partizipation	Gefühle und Empfindungen	58	„Während 60-70% des Tages fällt mir meine Sprechstörung gar nicht mehr auf. Ich merke zwar, dass ich stottere, aber ich sehe es nicht mehr als einen wesentlichen Teil von mir.“
Interview B1	Partizipation	Gefühle und Empfindungen	162	„Bei mir ist es so, wie vermutlich bei den meisten Stotterern, dass das generelle Selbstwertgefühl und die Stottersymptomatik Hand in Hand gehen. Sobald es einmal abwärtsgeht, ist die Gefahr da, dass man in eine Abwärtsspirale gelangt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn man eine gute Phase hat, dann hat man das Glück wieder schnell in eine Aufwärtsspirale zu kommen.“
Interview B2	Partizipation	Gefühle und Empfindungen	183	„Die sind sehr stabilisierend (Intervalltermine). Ich merke immer wieder, dass ich anschliessend ein grösseres Selbstwertgefühl habe und mich bestärkt fühle, etwas gegen meine Redefluss-Störung zu machen. Vor allem auch weil die Sitzungen mich immer wieder herausfordern, neue Sachen auszuprobieren.“
Interview S2	Partizipation	Gefühle und Empfindungen	146	„Immerhin drückt er es aus und redet mit mir darüber und frisst es nicht in sich selber hinein. Für mich als Partnerin ist es wichtig zu wissen, wie sein Tag gelaufen ist, sodass ich ihn, wenn es einmal nicht so gut läuft, nicht zusätzlich stresse.“
Interview B3	Partizipation	Gefühle und Empfindungen	158	„Aber auch der gesamtseitliche Therapieansatz hat mir sehr viel gebracht, bei welchem ich nicht nur störungsspezifische Aspekte ansprechen konnte, sondern auch andere Schwierigkeiten aus meinem Leben. Meine Stottersymptomatik ist ein Teil von mir als Gesamtperson und alle Dinge die mich im Leben irgendwie stören,

				beeinflussen letztendlich auch meine Sprache. Dieser Therapieansatz war also sehr positiv.“
Interview B1	Partizipation	Einstellungen und Überzeugungen	100	„Je nach allgemeinem Zustand meines Selbstwertgefühls, ist die Sprache ein gewisser Umstand beziehungsweise Faktor.“
Interview B2	Partizipation	Einstellungen und Überzeugungen	131	„Ansonsten helfen mir auch die offenen Gespräche, die nicht nur auf die Sprache konzentriert sind, so dass ich die Sprechmodifikation letztendlich in allen Situationen anwenden kann.“
Interview B2	Partizipation	Einstellungen und Überzeugungen	134	„Die Erinnerungen aus dem sozialen Umfeld erleichtern es mir ebenfalls.“
Interview S2	Partizipation	Einstellungen und Überzeugungen	103	„Also ich muss sagen, dass er während, vor und nach den Ferien einige gute Erlebnisse hatte, zum Beispiel in einem Restaurant, als ein Kellner sehr gut auf ihn reagiert hat. Das hat ihn sehr gefreut und er war danach motiviert, noch mehr zu sagen.“
Interview S2	Partizipation	Einstellungen und Überzeugungen	261	„Ich habe mit ihm schon darüber gesprochen, was er lieber hat und was nicht und gebe dann diese Informationen an andere Leute weiter (Reaktion des Umfeldes auf sein Stottern).“
Interview S1	Partizipation	Körperreaktion	198	„Im Gesicht sieht man ihm an, dass er wütend ist und er wirkt sehr verspannt in solchen Situationen. Zusätzlich intensiviert sich auch seine Körperspannung. Man sieht ihm den Stress einfach an.“
Interview S1	Partizipation	Körperreaktion	206	„Ich weiss, dass er sich auf seinen Atem achten soll, sowie Pausen setzen und langsam sprechen soll. Er wendet dies auch manchmal an.“

Interview B2	Partizipation	Körperreaktion	128	„Ich glaube Entspannungsübungen helfen zum Teil auch, wenn ich zum Beispiel nach einem stressigen Arbeitstag aufgewühlt bin, dann hilft mir das, auf dem Boden zu bleiben.“
Interview S2	Partizipation	Körperreaktion	200	„Was mir manchmal auffällt ist, dass je verspannter sein Gesicht ist, desto mehr stottert er und umgekehrt. Seine Mundwinkel ziehen sich in solch einem Moment zurück und kommen nicht mehr nach vorne. Ich finde es drückt sich bei ihm vor allem im Gesicht deutlich aus.“
Interview S3	Partizipation	Körperreaktion	117	„Er kommt auf mich zu und zeigt es mir oft zuerst körperlich, indem er sich fallen lässt. Ich weiss dann immer, dass entweder etwas passiert ist, oder es hängt mit dem Stottern zusammen. Er sagt es mir immer offen.“
Interview B1	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	230	„Die kleinen Kurzpräsentationen und das PowerPoint Karaoke empfand ich als sehr hilfreich, weil man sich dabei spontan und in Echtzeit überlegen muss, was man eigentlich sagen will. Dies ist genau das, was auch im Alltag der Fall ist, denn man kann die wenigsten Sprechsituationen vorbereiten.“
Interview S1	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	13	„Was mir auffällt ist, dass B. in gewissen Situationen, in denen ich bei ihm eine starke Stottersymptomatik erwarten würde, nicht mehr so fest stottert.“
Interview S1	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	27	„Es fällt mir mehr sein Mut auf, als seine Sprache.“
Interview S1	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	109	„Es kommt aber sicherlich drauf an, um was für Leute es sich handelt. Er hat mir auch schon von Leuten erzählt, die ihn dumm hingestellt haben und dann ist es natürlich eine Einschränkung. Die Leute aus seinem Umfeld, welche ich bereits kennenlernen durfte, nehme das Ganze jedoch gelassen. Dort finde ich nicht unbedingt, dass es B. einschränkt.“

Interview S1	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	120	„Ich frage auch immer leise, ob ich für ihn bestellen soll und er verneint dann immer.“
Interview S1	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	203	„Im Restaurant wendet er zum Beispiel die Strategie des Zeigens an und holt sich so Hilfe.“
Interview S1	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	340	„Den grössten Fortschritt sehe ich in seinem Mut und ich finde das ist ein grosser Schritt.“
Interview B2	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	110	„Alltägliche Situationen verlaufen eigentlich immer viel einfacher, als ich mir das im vornherein in Gedanken ausgemalt habe. Das wichtigste daran ist die Vorbereitung. Die Situationen müssen zuerst einige Male im Trockenen geübt werden, bis effektiv die In-vivo-Übung durchgeführt wird. So kann man die Situation zuvor ein wenig automatisieren. Ich schätze das Stufenmodell.“
Interview S2	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	16	„Ich habe das Gefühl, dass er immer Vergleich zu früher immer noch mutiger ist.“
Interview B3	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	100	„Ich habe das Gefühl das schwankt immer wieder (Selbstwertgefühl). Wenn ich beispielsweise sprachlich eine schlechte Woche habe, dann spüre ich, dass mein allgemeines Befinden sich verschlechtert. Dadurch, dass wir dies immer wieder gemeinsam während den Intervallterminen thematisiert haben, finde ich mittlerweile schneller wieder aus solch einem Zustand heraus und es ist ein viel geringerer Faktor wie zuvor.“

Interview B3	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	108	„Je mehr schwere Sprechsituationen ich meistern kann, desto leichter fallen mir die ganzen Alltagssituationen. Ich kann Alltagssituationen nun relativ gut relativieren. Wir haben geübt fremde Personen anzusprechen und all die Situationen wo man von sich aus proaktiv auf Leute zugehen muss, waren sehr hilfreich. Ich habe durch euch auch angefangen die Leute im Vorhinein auf meine Redeflussstörung aufmerksam zu machen, was mir sehr viel gebracht hat.“
Interview B3	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	118	„Das Einbeziehen des sozialen Umfeldes. Es war gut, dass meine Freundin auch bei einer Therapieeinheit dabei sein durfte. Auch die Hausaufgaben und der Reminder haben viel gebracht.“
Interview S3	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten	132	„Mir kommt spontan wieder sein Mut in den Sinn. Im Herbst waren wir gemeinsam mit meiner Familie in den Ferien und er hat sich eingebracht.“
Interview S3	Partizipation	Verhaltensweise und Fähigkeiten		„Das „chillige Sprechen“ finde ich nach wie vor eine gute Sache und auch die In-vivo-Übungen, denn ich glaube, von dort hat er seinen Mut. Er nimmt jede Gelegenheit zum üben und scheut sich nicht mehr davon.“
Interview B1	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	93	„Im Restaurant habe ich jedoch selber mein Essen bestellt und mir vorgenommen, auch im Ausgang einige Personen anzusprechen. Es waren zwar nicht so viele wie ich es mir vorgenommen habe, aber immerhin ein paar.“
Interview B1	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	117	„Ich achte eigentlich schon oft darauf, dass ich so viele unangenehme Situationen wie möglich alleine meistere und möglichst wenige Sprechsituationen delegiere.“

Interview B1	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	130	„Der Vorteil ist, wenn man sich schwere Sprechsituationen stellt, fallen einem danach einfache Sprechsituationen wieder viel leichter.“
Interview B1	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	142	„Während der Therapieeinheiten finde ich es sicher immer sinnvoll, dass wir regelmässig In-vivo-Übungen machen.“
Interview S1	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	25	„Im Restaurant will er jetzt beispielsweise immer selber bestellen, ich darf es nicht mehr für ihn tun.“
Interview S1	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	117	„Bestellungen im Restaurant hat er früher ganz deutlich vermieden, aktuell ist es mir aber schon lange nicht mehr aufgefallen, dass er das macht.“
Interview S1	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	217	„Am Anfang war es für ihn ein riesen Stress sich mit meiner Familie zu treffen, denn wir sind sechs Leute und die haben jeweils noch ihre Partner dabei. Es ist ein grosser Haufen und er kennt diese Form von Familienleben nicht. Aber ich habe bemerkt, dass er im Vergleich zu früher praktisch kaum mehr stottert in ihrer Gegenwart.“
Interview S1	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	276	„Momentan telefonieren wir auch vermehrt. Er scheint wirklich mutiger geworden zu sein und pusht sich auch selber Dinge zu machen, die er sonst meiden würde.“
Interview B2	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	93	„Ich gehe Sprechsituationen weniger aus dem Weg.“

Interview B2	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	96	„Die In-vivo-Übungen auf der einen Seite, die mir immer wieder zeigen, dass ich auch mit schwierigen Situationen durchaus zu Recht komme.“
Interview B2	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	98	„Auch die verschiedenen Übungen verhelfen mir dazu, dass je fließender ich spreche, desto mehr getraue ich mich wieder schwierige Sprechsituationen in Angriff zu nehmen.“
Interview S2	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	120	„Er bestellt auch immer noch oft alleine, egal wie schwer es für ihn ist. Er besteht sogar darauf, auch wenn ich ihm meine Hilfe anbiete.“
Interview S2	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	131	„Ich nehme es ihm nicht ab und rede auch nicht hinein (alltägliche Sprechsituationen).“
Interview B3	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	88	„Telefonate stellen nach wie vor eine Herausforderung für mich dar. Wir haben dieses Thema jedoch in diversen In-vivo-Übungen wiederaufgenommen und meine Angst vor Telefonaten ist durch das wieder rückläufig. Erst gestern hat mich eine fremde Nummer angerufen und früher hätte ich den Anruf einfach weggedrückt. Wenn es wichtig gewesen wäre, dann gäbe es immer noch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Gestern habe ich das Telefonat jedoch entgegengenommen und meine Sprache war nicht einmal so schlecht.“
Interview S3	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	29	„Ich finde nach wie vor, dass er immer mutiger wird und viel selber machen möchten. Gestern im Restaurant wollten wir bestellen und B. hat ohne zu zögern angefangen die Bestellung aufzugeben, bevor wir überhaupt unseren Mund aufmachen konnten. Sein Mut kommt immer mehr zur Geltung.“

Interview S3	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	82	„Er bestellt selber und hat mir erst kürzlich einen Kebab geholt. Er macht grundsätzlich alles selbst im Moment und ich nehme ihm nichts mehr ab.“
Interview S3	Partizipation	Flucht- und Vermeiderverhalten	93	„Er hat neue Strategien und meidet Situationen nicht mehr.“
Interview	Kategorie	Subkategorie	Zeile	Kodierter Text
Interview B1	Rückfälle		174	„Gut ist sicherlich, sich mit anderen Personen auszutauschen und über das Ganze zu reden. Dann fällt einem oftmals auf, dass doch nicht alles ganz so schlecht ist, wie man sich das selber vorstellt.“
Interview B1	Rückfälle		192	„Ich finde es gut, wenn wir Rückfälle thematisieren.“
Interview B1	Rückfälle		196	„Einfach das mein Umfeld in einer solchen Situation Verständnis zeigt und mir hilft, auf andere Gedanken zu kommen.“
Interview B1	Rückfälle		247	„Ebenso würde ich gerne die Rückfälle weiterhin thematisieren, damit ich die Schwere oder den Auswirkungsgrad eines solchen Rückfalls wieder ein wenig relativieren kann. Weil aus der Ich-Perspektive wird einem solchen Rückfall immer sehr viel Gewicht gegeben und man glaubt diese Situation unmöglich umgehen zu können. Man beginnt an allen bisherigen Therapien zu zweifeln und man glaubt, diese für nichts gemacht zu haben. Sobald man aber darüber spricht, löst sich das Ganze wieder und man denkt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist.“
Interview S1	Rückfälle		169	„Ich könnte ihm weiterhin Signale geben, seine Sprechtechnik anzuwenden. Das wirkte bisher sehr gut bei ihm und er probierte es jeweils auch aus. Das ist etwas, was ich wirklich aktiv mache.“

Interview S1	Rückfälle		181	„Wir reden ab und zu darüber (Symptomatik). Er informiert mich auch oft, wenn seine Sprache besonders schlecht ist oder ich sage ihm zum Beispiel, dass er heute sehr gut spricht. Wir reden eigentlich regelmässig darüber.“
Interview S1	Rückfälle		296	„Wir reden zudem häufig über sein Stottern und seine Sprache. Ich weiss nicht, ob er das Thema auch explizit sucht.“
Interview B2	Rückfälle		57	„Auch wenn ich wieder einmal einen Rückfall gehabt habe, konnten wir das gemeinsam bespreche und ergründen, wie dieser eigentlich zu Stande gekommen ist und wie man am besten wieder aus solch einem Rückfall hinausfindet.“
Interview B2	Rückfälle		137	„Nachdem ich meinen letzten grösseren Rückfall gehabt habe, hatten wir kurz darauf wieder eine Therapiesession. Dort half es mir sehr, einfach darüber sprechen zu können und das wir ergründet haben, woher dieser Rückfall kommt. Wir haben dann wieder allerlei Übungen gemacht, die mir gezeigt haben, dass eigentlich alles funktioniert und nur weil ich in einer Situation wieder eine sehr starke Symptomatik gehabt habe, heisst das nicht, dass es in allen Situationen passiert.“
Interview B2	Rückfälle		153	„Es ist sicherlich immer sehr hilfreich, wenn ich mich mit meinem sozialen Umfeld darüber auseinandersetzen kann.“
Interview B2	Rückfälle		160	„Wir haben ja eine WhatsApp Gruppe, in welcher ich auch dazumal meinen Rückfall angekündigt habe und wir tauschen uns auch sonst immer wieder über den aktuellen Stand aus. Es ist gut, dass man irgendwie immer wieder daran erinnert wird, egal auf welche Art und Weise. Das ist sicher sehr hilfreich.“
Interview S2	Rückfälle		179	„Er teilt mir einfach mit, wenn er eine solche Phase hat. Er sagt mir dann, dass seine Sprache momentan wieder nicht gut ist. Ich fasse dann das als Rückfall auf. Ich versuche dann jeweils zu erfahren, an was es liegen könnte.“

Interview S2	Rückfälle		341	„Das „chillige Sprechen“ wirkt wirklich sehr gut und ich denke auch Entspannungsübungen wirken sich sehr positiv auf ihn aus.“
Interview B3	Rückfälle		75	„Ich habe inzwischen auch gelernt, besser mit Sprechrückfällen umzugehen. Einerseits durch die Aufarbeitung während den Intervallterminen und andererseits mit Hilfe unserer WhatsApp Gruppe. Mir hat die Thematisierung der Rückfälle mit euch viel gebracht. Zum einen die Analyse des Rückfalls und zum anderen die Möglichkeiten, aus solch einem Rückfall bestmöglich herauszukommen. Aufgrund dieser Faktoren, hat mein Stottern im Vergleich zu vergangenen Jahren einen bedeutend geringeren Stellenwert mehr in meinem Leben.“
Interview B3	Rückfälle		122	„Bezogen auf die Sprache ist es grundsätzlich immer mein Ziel, den Satz nicht einfach zu Ende zu würgen, sondern einen Gang zurückschalten, Pausen setzte, durchatme und den Satz von neuem und langsam beginnen. Je mehr wir dies üben, desto einfacher fällt es mir dies anzuwenden.“
Interview B3	Rückfälle		126	„Auf der psychischen Seite ist es für mich sehr wichtig, dass ich mich mit Personen austauschen kann, damit ich herausfinden kann, wieso es genau zu einem Rückfall gekommen ist und wie ich am besten wieder hinausfinde.“
Interview B3	Rückfälle		141	„Ich würde auch in Zukunft gerne mit euch über Rückfälle reden und eure Ratschläge entgegennehmen. Ich werde allfällige Rückfälle aber auch wieder vermehrt mit meinem sozialen Umfeld thematisieren, was wir inzwischen auch mit ein bezogen haben.“
Interview B3	Rückfälle		204	„Ich finde es zudem hilfreich, dass wir auch in der Zwischenzeit immer wieder in Kontakt standen und Rückfälle angegangen sind. Das hat mir immer wieder sehr viel gebracht.“

Interview S3	Rückfälle		125	„Das „chillige Sprechen“ konnte ich beobachten und dass er häufig den Fokus auf die Atmung setzt.“
Interview S3	Rückfälle		137	„Er hat schon immer offen darüber gesprochen (Rückfälle), aber ich habe das Gefühl, dass er es jetzt differenzierter betrachtet. Wir reden jetzt ausführlicher und reflektierter darüber.“
Interview	Kategorie	Subkategorie	Zeile	Kodierter Text
Interview B1	Sprechmodifikation		15	„Jetzt gerade versuche ich mich wieder vermehrt in dieses Sprechmuster hinein zu fühlen und vergesse allmählich den Arbeitsstress vom heutigen Tag. Ich merke dabei, dass meine Sprache jetzt wieder viel flüssiger ist.“
Interview B1	Sprechmodifikation		21	„Je öfter ich sie anwende, desto leichter fällt es mir“
Interview B1	Sprechmodifikation		46	„Ich war die letzten paar Tage in Spanien und habe dort vermehrt versucht die Sprechtechnik anzuwenden. Nach einigen Stunden war es für mich wieder ganz natürlich so zu Sprechen.“
Interview B1	Sprechmodifikation		53	„Ich gehe davon aus, dass das „chillige Sprechen“ zu einem souveränen Auftreten führt und hierdurch gleichermassen der Inhalt des Gesagten mehr Gehör findet.“
Interview B1	Sprechmodifikation		204	„Ich kann sicherlich sagen, dass mein Redefluss ohne diese Intervalltherapie wesentlich schlechter wäre.“
Interview B1	Sprechmodifikation		225	„Hilfreich empfand ich immer, dass wir konstant versucht haben die Sprechtechnik anzuwenden. Selbst wenn wir über belanglose Sachen diskutiert haben, sind wir nicht aus diesem Muster herausgerutscht. Das fand ich gut, denn eine konsequente Anwendung ist wichtig, damit diese Technik auch ein Teil von einem selbst werden kann.“

Interview B1	Sprechmodifikation		235	„Durch diese kreative Übung (Improtheater) kann man dies auch relativ gut trainieren, indem man sich spontan etwas ausdenken muss und dabei trotzdem immer die Sprechtechnik anwendet.“
Interview B1	Sprechmodifikation		244	„Ich will auch mit meinem Umfeld diese Sprechweise üben.“
Interview S1	Sprechmodifikation		41	„Wenn er die Sprechtechnik anwendet, dann kommt er endlich voran mit seinen Sätzen.“
Interview S1	Sprechmodifikation		50	„Beim Anwenden der Sprechweise ist es einfacher ihn zu verstehen. Er spricht dann grundsätzlich fließend und stolpert vielleicht noch einmal. Ich finde es dann extrem viel besser“
Interview S1	Sprechmodifikation		96	„Wir haben gute Erfahrungen gemacht (beim gemeinsamen Umsetzen der Sprechtechnik). Es war vor allem lustig, da es absolut ungewohnt war für mich. Normalerweise spreche ich nämlich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Es war aber interessant, einmal in seinen Schuhen zu stecken. Es war jedoch eine riesige Umstellung.“
Interview B2	Sprechmodifikation		18	„Die ganzen In-vivo-Übungen bringen diesbezüglich (“chilliges Sprechen“) sowieso am meisten, damit man das Ganze auch wirklich üben kann in einem realen Umfeld.“
Interview B2	Sprechmodifikation		23	„Es fällt mir jetzt aber leichter als früher wieder in ein solches sprechendes Muster zu kommen.“
Interview B2	Sprechmodifikation		28	„Ich denke die Intervalltermine hatten definitiv einen sehr guten Einfluss, weil ich dadurch in kürzeren Abständen wieder daran erinnert wurde und es weiter automatisieren konnte.“

Interview B2	Sprechmodifikation		30	„Es hat mir auch geholfen, dass ich ansprechen konnte, in welchen Situationen es gut für mich funktioniert hat und in welchen nicht. Das hatte sicherlich einen sehr positiven Einfluss.“
Interview B2	Sprechmodifikation		55	„Ich glaube am nützlichsten waren sicherlich die Therapiesitzungen, wo wir immer wieder besprochen haben, was funktioniert hat und was nicht.“
Interview B2	Sprechmodifikation		61	„Dann eben auch, dass man während der Therapiedauer wirklich konsequent diese Technik anwendet. Das hilft sehr viel, um es weiter zu automatisieren.“
Interview B2	Sprechmodifikation		63	„Was auch noch geholfen hat ist, dass ich begonnen habe mein soziales Umfeld miteinzubeziehen, so dass auch sie beginnen mich auf das anzusprechen.“
Interview B2	Sprechmodifikation		119	„Wir haben regelmässig kleine Übungen gemacht, wie zum Beispiel das PowerPoint Karaoke und ähnliche Sachen. Ich finde das sehr positiv, weil man bei diesen Übungen seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und dadurch immer mehr und schneller erzählen möchte. Ich lerne dann, dass ich trotzdem immer noch mit meiner chilligen Sprechmodifikation fortfahren soll und das hat einen sehr positiven Effekt.“
Interview S2	Sprechmodifikation		41	„Es kommt dann mehr oder weniger fliessend heraus. Ich finde es unglaublich, wie gut es dann jeweils läuft, wenn er es anwendet (Sprechtechnik).“
Interview S2	Sprechmodifikation		75	„Ich habe auch mitbekommen, dass er eine Erinnerungshilfe installiert hat.“
Interview S2	Sprechmodifikation		92	„Ich sage es ihm immer wieder. Wenn ich merke, dass es nicht so gut geht, dann sage ich ihm eigentlich immer direkt, er soll langsamer Sprechen.“
Interview S2	Sprechmodifikation		210	„In Kuba habe ich beobachtet, dass er das angeleitete Selbsttraining tatsächlich auch gemacht hat. Ich habe im Nebenzimmer gehört, dass er am Morgen verschiedene Sprechübungen gemacht hat. Das hat er viel gemacht und macht es auch jetzt noch regelmässig. Ich glaube er nimmt das auch so wahr, dass ihm das hilft. Ich war

				wirklich beeindruckt, wie oft er das gemacht hat und auch selber bemerkt hat, wann er es am besten wieder anwenden sollte.“
Interview S2	Sprechmodifikation		341	„Das „chillige Sprechen“ wirkt wirklich sehr gut und ich denke auch Entspannungsübungen wirken sich sehr positiv auf ihn aus.“
Interview B3	Sprechmodifikation		27	„Ich glaube ein Faktor waren sicherlich unsere Intervalltherapien und die Intensivtherapie Anfangs Jahr, bei welcher wir uns mehrmals wöchentlich vertieft mit der Sprechtechnik auseinandergesetzt haben. Je länger diese Intensivprojekt jedoch zurückliegt, desto schwerer fällt mir die Umsetzung. Es ist aber gesamthaft betrachtet nach dieser Zeit immer noch viel besser als vorher.“
Interview B3	Sprechmodifikation		35	„Vor unserer Intensivtherapie wirkte der Ansatz des langsamen Sprechens wirklich sehr befremdlich auf mich und ich habe es nicht geschafft, mein Sprechtempo zu reduzieren. Mittlerweile ist es mir gar nicht mehr ungeläufig, aber es fällt mir je nach Situation noch schwer, diese auch effektiv anzuwenden. Es ist aber nicht mehr so, dass diese Form des Sprechens für mich komisch oder unnatürlich ist.“
Interview B3	Sprechmodifikation		50	„Wenn ich zum Beispiel eine schlechte Situation erlebt habe, schreibe ich ab und zu in unseren WhatsApp Chat und bekomme von euch ein Feedback. Ein solch interaktiver Austausch hilft mir dabei, wieder vermehrt an das „chillige Sprechen“ zu denken.“
Interview B3	Sprechmodifikation		54	„Auch S. erinnert mich immer wieder mit Zeichensetzung daran und das läuft je länger desto besser. Ich akzeptiere es inzwischen auch, wenn sie mich darauf aufmerksam macht und reduziere das Tempo.“
Interview B3	Sprechmodifikation		60	„Ich glaube einer der grössten Faktoren waren die Intervalltermine mit den In-vivo-Übungen, wo wir mit Hilfe unserer Hierarchietabelle eine reale Situation umgesetzt

				haben. Das half mir immer wieder, schwierige Situationen mit Vorbereitung zu meistern. Das hat mir viel gebracht, dies auch auf meinen Alltag zu transferieren.“
Interview B3	Sprechmodifikation		65	„Hausaufgaben halfen mir ebenso, vor allem Übungen, die vermehrt Sprechgelegenheit provoziert haben, bei welchen ich gezielt die Sprechmodifikation anwenden musste.“
Interview B3	Sprechmodifikation		154	„Am hilfreichsten waren gezielte Übungen zur Sprechmodifikation, bei welchen wir uns immer wieder gegenseitig an die Sprechweise erinnert haben und natürlich auch die In-vivo-Übungen, bei welchen wir immer wieder neue Situationen ausprobiert haben.“
Interview B3	Sprechmodifikation		168	„Es war schön, dass sie (S.) einmal gesehen hat, was ich in der Logopädie alles mache. Ich habe das Gefühl, dass sie vorher gar nie gewusst hat, aus was Logopädie eigentlich besteht. Zudem konnte sie miterleben, wie sich die Sprechmodifikation konkret auswirkt und dadurch auch eine Anregung bekommen hat, mich wieder vermehrt darauf aufmerksam zu machen.“
Interview S3	Sprechmodifikation		107	„Das „chillige Sprechen“ kann man sehr gut aus ihm herauslocken.“
Interview S3	Sprechmodifikation		172	„An das „chillige Sprechen“ erinnere ich ihn bereits, aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten.“
Interview	Kategorie	Subkategorie	Zeile	Kodierter Text
Interview B1	Gelingsbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		23	„Ich habe auf meinem iPhone eine Erinnerung eingestellt, welche mich immer wieder daran erinnern soll, diese Sprechweise gezielt anzuwenden.“

Interview B1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		46	„Ich war die letzten paar Tage in Spanien und habe dort vermehrt versucht die Sprechtechnik anzuwenden. Nach einigen Stunden war es für mich wieder ganz natürlich so zu Sprechen.“
Interview B1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		140	„Ich glaube Ideen für zwischen den Therapieeinheiten hätte ich genügend.“
Interview B1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		148	„Ich habe in den letzten paar Tagen überlegt, dass ich selber einen kleinen Podcast starten müsste, damit ich mich daran gewöhne, über längere Zeit meine Sprechweise anzuwenden.“
Interview B1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		208	„Je öfter man an etwas erinnert wird, desto mehr kann man sich später noch daran erinnern und es auch leichter anwenden. Ich persönlich habe das Gefühl, dass je mehr Therapieeinheiten stattfinden, desto mehr kann man sich an das Ganze gewöhnen.“
Interview B1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		217	„Ich spüre eigentlich immer wieder, dass es kurz nach den Therapien zu einer sprunghaften Verbesserung kommt.“
Interview B1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung		221	„Je mehr ich mich jedoch daran halte (Hausaufgaben), desto stabiler bleibt die Situation.“

	und Generalisierung gemäss B.			
Interview B1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		258	„Eine App. Die Lösung ist es, irgendeinen Weg zu finden, die Sprechtechnik so oft wie möglich anzuwenden.“
Interview B1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		259	„Ich selber würde gerne einen Podcast starten, bei welchem ich gezwungen bin dies zu tun und gleichzeitig noch spannenden Content produzieren könnte, mit welchem ich mich ausdrücken kann.“
Interview B1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		283	„Ich glaube was sicher helfen könnte sind regelmässige Zwangssituationen, aber in einem positiven Kontext. Die Sprechweise soll dabei auf ein Thema angewendet werden.“
Interview B1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		296	„Bei einem Kalendereintrag müsste ich zu einem gegebenen Zeitpunkt bestimmte Ziele erreichen.“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		20	„Je öfter man es übt („chilliges Sprechen“), desto einfach fällt es einem.“

Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		48	„Ich glaube eine App mit gamification Elementen würde sicher mehr helfen, indem man von der App quasi belohnt wird, wenn man dann auch etwas macht.“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		50	„Der Reminder sollte in verschiedenen Zeitintervallen kommen.“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		67	„Aber sobald sich das gegenseitige Erinnern eingependelt hat, läuft es auch durchaus besser.“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		81	„Ich denke eine gamifizierte App könnte dabei helfen, indem immer wieder eine Aufgabe gestellt wird, wie zum Beispiel eine In-vivo-Übung und wenn man diese Aufgabe löst, wird man belohnt.“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		84	„Ich denke Ziel ist es, dass man so oft und intensiv wie möglich daran erinnert wird, die Sprechmodifikation auch effektiv umzusetzen. Es muss ein Weg gefunden werden, dies auch möglichst zwingend zu machen, so dass ich als Patient eine hohe Motivation habe, dies auch konsequent umzusetzen.“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung		146	„Ich versuche vor allem selber daran zu denken, dass dies (Rückfall) kein Weltuntergang ist und dann gebe ich mir Mühe, wieder konzentrierter meine

	und Generalisierung gemäss B.			Sprechmodifikation anzuwenden. Ein grosser Teil ist psychisch und man sollte sich nicht wieder wegen einer schlechten Erfahrung entmutigen lassen.
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		155	„Vielleicht würde es helfen, wenn das soziale Umfeld noch mehr integriert wäre (bzgl. Rückfälle).“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		167	„Am besten sollten sie mich einfach daran erinnern (Umfeld), dass ich wieder meine Sprechmodifikation anwenden soll. Hilfreich wäre auch, wenn mein Umfeld selber nicht zu hektisch und schnell reden würde.“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		173	Höchstens indem man sie (B.'s Freundin) noch mehr darauf konditioniert, dass sie selber eine nicht allzu schnelle Sprechweise verwendet und mich immer wieder anhaltet wenn sie merkt, dass ich zu schnell spreche.
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		176	Ihr (B.'s Freundin) muss ich jetzt nicht speziell erklären, warum es zu einem Rückfall kommt, aber anderen Personen, die sich nicht unbedingt mit dem Thema Stottern auskennen und für die Stottern ein Tabuthema ist, dort würde es viel helfen, wenn man Aufklärungsarbeit betreiben würde.
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		219	„Eine App und auch, dass das soziale Umfeld einen immer wieder daran erinnert. Oder man findet ein Zeichen oder Alltagsobjekt, welches einen darauf konditioniert und hinweist, sich wieder der Sprechmodifikation zu bedienen. Ich glaube eine Smartphone App könnte viele Aspekte davon abnehmen oder dazu beitragen.“

Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		226	„Die Erinnerungshilfe und das ich es immer wieder versuche mit meinem sozialen Umfeld anzuwenden.“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		227	„Ich versuche privat auch wieder Entspannungsübungen zu machen, um mich von meinem allgemeinen Lebenstempo her zu besänftigen.“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		232	„Wenn ich eine Auskunft erfrage oder mit einer fremden Person kommuniziere, dann versuche ich so oft wie möglich dies als In-vivo-Übung zu betrachten und so gut es geht umzusetzen.“
Interview B2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		246	„Ich fände es gut, wenn man pro In-vivo-Übung die man ausführt irgendeine Belohnung bekommen würde und diese dann mit dem Therapeuten austauschen und vergleichen könnte.“
Interview B3	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		45	„Jedes Mal, wenn ich den Reminder sehe, achte ich mich kurz darauf die Sprechtechnik an zu wenden. Es ist leider ein statischer Reminder, der immer zur selben Zeit kommt und mir kein Feedback gibt. Ich glaube immer noch daran, dass ein dynamisches und interaktives System mehr bringen würde.“

Interview B3	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		132	„Ich habe das Gefühl, ich brauche regelmässige und spontane Sprechsituationen. Wir haben ja die Idee gehabt, dass ihr mir alle 4 Wochen ein Thema via WhatsApp zusendet und ich dieses Thema in Form eines Monologs aufgreife und euch meine Antwort zusende. Dadurch könnt ihr mir regelmässig ein Feedback geben und ich bin verpflichtet, mich regelmässig mit spontanen Sprechsituationen auseinander zu setzen. Je mehr solche Übungssituationen wir machen können, desto besser.“
Interview B3	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		176	„Der grösste Faktor ist sicherlich, dass ich irgendeinen Mechanismus habe, der mich immer wieder daran erinnert, sich in regelmässigen Abständen auf die Sprechmodifikation zu konzentrieren. Es ist illusorisch, dass man diese Technik 24/7 umsetzen könnte. Ziel wäre es, eine bestimmte Zeitspanne zu definieren, in der ich mich bewusst darauf achte. Ich glaube immer noch, dass die Entwicklung einer App vorteilhaft wäre, die mich in unterschiedlichen Zeitabständen darauf aufmerksam machen würde.“
Interview B3	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		184	„Auch die Idee, in welcher ihr mir in unserer WhatsApp Gruppe ein Thema vorgibt könnte ebenfalls in einer App eingebaut werden. Diese App könnte mir jede Woche ein Thema vorgeben und meine Sprache analysieren und ein kurzes Feedback dazu geben.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		23	„Kurz nach dem Intensivprojekt habe ich vor allem noch mitbekommen, dass er viele Übungen gemacht hat.“

Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		34	„Ich finde es gelingt ihm nur („chilliges Sprechen), wenn ich ihn darauf hinweise. Also wenn ich ihm sage bleib ruhig und langsam. Er hat mich aber auch darum gebeten, dass ich das mache und dann läuft es eigentlich gut.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		44	„Er verhaspelt sich und ich fordere ihn dann auf schön langsam zu reden. Am Anfang ist er meistens ein wenig sauer, danach wendet er die Technik jedoch an und seine Worte kommen raus.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		62	„Er kommt einfach schneller vorwärts, wenn er die Sprechtechnik anwendet.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		66	„Wenn er um mich ist, dann ist das kein Problem (Umsetzung der Sprechtechnik). Er sagt mir auch immer, ich soll ihn ermahnen langsam und ruhig zu Sprechen und er setzt es dann auch auf Knopfdruck um.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		80	„Wenn ich um ihn herum bin, dann kann ich es ihm einfach immer wieder sagen (Anwendung Sprechtechnik). Wir haben auch schon darüber diskutiert, bei welchen Themen es schwieriger ist für ihn zu Sprechen. Wir reflektieren also gemeinsam.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung		86	„Vor allem während des Intensivprojekts haben wir ab und zu gemeinsam Übungen ausprobiert.“

	und Generalisierung gemäss S.			
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		126	„Was er gerne meidet, sind Telefonate. Dort muss er sich immer ziemlich überwinden. Ich glaube das macht er vor allem mit mir, ich denke das ist eine gute Übung für ihn.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		175	„Er kennt viele verschiedene Strategien und wenn er mir sagt, ich soll etwas Spezielles machen, dann tue ich dies auch.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		229	„In den Ferien hingegen ist sein Redefluss deutlich besser, denn dort hat er keinen Stress mehr.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		244	„Grundsätzlich wissen alle, wie man sich um ihn herum verhalten soll und wie er es gerne hätte. Ich habe ihn auch einige Male darauf angesprochen und er hat mir Tipps gegeben, wie zum Beispiel nicht reinreden, dies mag er nämlich nicht.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		252	„Ich informiere auch Freunde, die ihn noch nie zuvor gesehen haben im vornherein, wie sie am besten darauf reagieren sollen.“

Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		285	„Wir könnten gemeinsam Übungen machen, da wir uns sowieso sehen. Ich weiss auch, dass telefonieren für ihn eine gute Übung ist und dort unterstütze ich ihn auch.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		310	„Ja ich finde das darf man (Einbezug soziales Umfeld in der Nachsorge). Mich sowieso und auch seine Eltern. Meine Familie könnte man auch miteinbeziehen. Seine Freunde kann man auch einspannen, einer davon macht das sogar bereits intuitiv, indem er B. sagt, dass er langsamer Sprechen soll.“
Interview S1	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		318	„Wir haben einander einmal gegenseitig vorgelesen und eine Zeit lang haben wir versucht, verschiedene Rollen anzunehmen. Das war sehr gut und spannend. Gewisse Rollen kann er auf Anhieb und dabei stottert er kein einziges Mal.“
Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		34	„Nach wie vor, wenn ich es ihm sage und er mich nicht gerade ignoriert (lacht) und es dann auch macht (Sprechmodifikation). Dann geht es immer super und ich finde es auch wirklich eine tolle Methode.“
Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		103	„Also ich muss sagen, dass er während, vor und nach den Ferien einige gute Erlebnisse hatte, zum Beispiel in einem Restaurant, als ein Kellner sehr gut auf ihn reagiert hat. Das hat ihn sehr gefreut und er war danach motiviert, noch mehr zu sagen.“
Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung		157	„Ich finde grundsätzlich Übungen eine gute Sache und er macht diese auch, wie zum Beispiel das Telefonieren. Er wendet es an, wenn er muss.“

	und Generalisierung gemäss S.			
Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		164	„Ich kann mir vorstellen, wenn wir zu Hause sind oder alleine irgendwo, dann fände ich zum Beispiel eine Entspannungsübung genial, denn ich finde er ist eine hyperaktive Person und er fuchtelt immer herum. So etwas könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn seine Sprache wieder schlechter wird, wir gemeinsam eine solche Entspannungsübung machen könnten. Das würde mir grundsätzlich auch guttun.“
Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		174	„Ich versuche ihn dann jeweils mit langsamer Sprechweise daran zu erinnern, dass er selber langsamer Sprechen soll.“
Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		210	„In Kuba habe ich jedoch beobachtet, dass er das angeleitete Selbsttraining tatsächlich auch gemacht hat. Ich habe im Nebenzimmer gehört, dass er am Morgen verschiedene Sprechübungen gemacht hat. Das hat er viel gemacht und macht es auch jetzt noch regelmässig. Ich glaube er nimmt das auch so wahr, dass ihm das hilft. Ich war wirklich beeindruckt, wie oft er das gemacht hat und auch selber bemerkt hat, wenn er es am besten wieder anwenden sollte.“
Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		255	„Es ist hilfreich, wenn ich den Leuten im vornherein mitteile, dass B. stottert. Ich gebe ihnen Tipps, wie sie am besten damit umgehen sollen und dann geht das recht gut.“

Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		309	„Ich bin immer offen für Entspannungsübungen und auch Rückfallbearbeitung. Ich kann gerne wieder einmal mit ihm darüber reflektieren oder sonstige Übungen machen. Das „chillige Sprechen“ mache ich gerne auch mit, das ist überhaupt kein Problem. Es müsste einfach von ihm kommen, weil ich es ansonsten vergesse. Ich muss bereits für meine Schüler sehr viel mitdenken. Er müsste es mir einfach sagen und dann würde ich es sofort mit ihm machen. Ich finde es auch immer sehr spannend das zu beobachten.“
Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		322	„So etwas könnte ich machen oder beispielsweise eine Hand auf seinen Arm legen oder man könnte sonst etwas untereinander abmachen wie zum Beispiel den Satz „langsam B.“. Einfach so, dass das Input von mir kommen würde.“
Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		352	„Wenn er beispielsweise wüsste, dass er drei Mal wöchentlich etwas machen müsste, dann würde er es vielleicht auch selber durchziehen.“
Interview S2	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		362	„Er reflektiert zwar (über Rückfälle), aber ich denke ihm würde vielleicht etwas Rituelles dabei helfen, um es irgendwie wieder los zu werden.“
Interview S3	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		44	„Wir könnten zum Beispiel bei bestimmten Themen oder Situationen abmachen, dass er die Sprechtechnik bewusst anwenden muss. Es ist ja nicht nur Themen-, sondern auch Tagesformabhängig. Bei bestimmten Themen fällt es mir einfach auf, dass er zu

				schnell zu viel sagen möchte. Deshalb könnte man es allenfalls themenspezifisch machen.“
Interview S3	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		52	„Ich könnte es beispielsweise mit ihm üben. Wir reden auch oft darüber und so könnten wir zum Beispiel abmachen, dass wir beide für eine bestimmte Zeit während eines Gesprächs die Technik anwenden.“
Interview S3	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		142	„Ich denke der richtige Umgang seines Umfelds mit seiner Stottersymptomatik. Wenn er weiss, dass man ihn ausreden lässt, dann gibt das ihm mehr Sicherheit.“
Interview S3	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		166	„Ich könnte mir gut vorstellen, gemeinsam mit ihm Übungen zu machen oder eine Aufgabe draussen zu meistern. Wir könnten auch eine Textpassage langsam lesen.“
Interview S3	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		197	„Immer wieder bewusst Situationen in Angriff nehmen und auch das soziale Umfeld explizit miteinbeziehen, so dass sich nicht immer nur B. ausgestellt fühlt, sondern es auch für mich eine Herausforderung ist.“
Interview S3	Gelingensbedingungen bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		218	„Wichtig wäre, dass wir eine bestimmte Regelmässigkeit abmachen. Er wird sicher weiterhin seine Sprechübungen am Morgen mache. Aber Situationen, die zwei Personen erfordern, benötigen eine gewisse Regelmässigkeit. Wir müssen das wirklich abmachen.“

Interview	Kategorie	Subkategorie	Zeile	Kodierter Text
Interview B1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		13	„Mir fällt es jedoch je nach Stresssituation oder Anzahl Übungen schwerer oder leichter, diese Sprechweise im Alltag effektiv anzuwenden“
Interview B1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		21	„Aber wie das so in vielen Bereichen im Leben ist, fehlt es mir oftmals an genügend Disziplin.“ (bezüglich Sprechmodifikation)
Interview B1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		26	„Die Erinnerung kommt momentan immer zur selben Zeit und oft lege ich das iPhone einfach zur Seite und vergesse sie wieder.“
Interview B1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		30	„Ich möchte wieder vermehrt darauf achten, mein Sprechtempo zu reduzieren und auch die Pausensetzung zu erhöhen. Wobei dies ein wesentlich schwierigeres Thema ist als das langsame Sprechen, vor allem mit ungeduldigen Gesprächspartnern, die einem während den Pausen ins Wort fallen. Es braucht Überwindung diese Pausen trotz allem durchzuhalten.“
Interview B1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		44	„Kurz nach dem Intensivprojekt war diese Sprechtechnik etwas sehr natürliches für mich. Je länger ich sie jedoch nicht im Alltag anwendete, desto unnatürlicher wurde sie für mich.“

Interview B1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		120	„Telefonate umgehe ich immer noch grösstenteils, weil es mir schon oft passiert ist, dass die Person am anderen Hörer aufgelegt hat.“
Interview B1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		219	„Wenn ich mich nicht an meine Hausaufgaben halte, flacht die Verbesserung wieder schneller ab.“
Interview B1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		297	„Ich habe bereits in der Vergangenheit mit einigen Personen solche Zeichen abgemacht, nach ein bis zwei Tagen ging dies jedoch wieder vergessen.“
Interview B2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		12	„Ich wende es leider nicht mehr so oft an, wie ich es mir vorgenommen habe. Aber es ist sicherlich immer noch die Sprechmodifikation und Technik, die mir am meisten etwas bringt.“
Interview B2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		39	„Für mich ist es immer noch ein grosser Punkt, dass ich mich in den Situationen auch wirklich daran erinnere und dann konsequent umsetze. Aber sobald ich es geschafft habe, fühlt es sich eigentlich relativ natürlich an.“
Interview B2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und		45	„Der Punkt ist, dass der Reminder immer zur selben Zeit kommt und momentan einfach ein Kalendereintrag ist. Ich habe im Moment pro Tag so viele Kalendereinträge, dass es ein wenig verloren geht.“

	Generalisierung gemäss B.			
Interview B2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		187	„Zwischen zwei Therapieeinheiten geht es zwar immer wieder ein wenig abwärts, aber danach geht es dafür unmittelbar ein grosses Stück aufwärts.“
Interview B2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		209	„Je öfters wir diese therapeutischen Hilfestellungen in den Therapiesitzungen umsetzen, desto einfacher fällt es mir diese auch ausserhalb anzuwenden. Kurz nach einer Therapieeinheit fällt es mir mehr oder weniger leicht eine solche Situation in Angriff zu nehmen mit ganz bewusster Sprechmodifikation und je länger sie zurückliegt und je weniger ich daran erinnert werde, desto mehr fällt man wieder in ein anderes Muster zurück.“
Interview B2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		242	„Auf der einen Seite habe ich momentan das Problem, dass die Erinnerung immer zur selben Zeit kommt und nur als Kalendereintrag auftaucht, so dass ich es schnell wieder vergesse. Das Belohnungssystem eines Kalendereintrages ist dementsprechend auch nicht gerade hoch.“
Interview B3	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		15	„Für mich ist es jedoch häufig noch schwer diese Technik anzuwenden, vor allem wenn ich unter Druck stehe oder etwas Wichtiges sagen möchte. Es fällt mir in diesen Situationen nicht leicht einen Gang zurück zu schalten.“
Interview B3	Hemmnisse bei der Stabilisierung und		148	„Ich habe immer gemerkt, dass meine Symptomatik nach der Therapie für ein paar Wochen viel weniger stark gewesen ist. Es ging dann jeweils kurz vor der nächsten Intervalltherapie ein wenig bergab.“

	Generalisierung gemäss B.			
Interview B3	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss B.		191	„Ich habe allgemein für mich als Ziel gesetzt, entspannter durchs Leben zu gehen. Hilfreich waren dabei die Entspannungsübungen die wir gemeinsam gemacht haben und auch Meditationsübungen. Ich habe vor ein paar Monaten begonnen mich mit verschiedenen Meditationen auseinanderzusetzen. In den letzten paar Wochen und Monaten habe ich dieses Thema leider wieder ein wenig vernachlässigt.“
Interview S1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		37	„Er ist halt eine Person, die sehr viel auf einmal sagen möchte und deshalb ist es schwierig für ihn sich zu zügeln. Es fällt ihm also eher schwer es einzusetzen.“
Interview S1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		59	„Es passt irgendwie nicht wirklich zu seiner Person („chilliges Sprechen“), da er beim Sprechen oft wild gestikuliert und ein bewegter Sprecher ist.“
Interview S1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		69	„Ansonsten ist es eher schwierig, da es ihm auch nicht so auffällt, wenn er Mühe hat beim Sprechen. Er hat mir auch gesagt, dass er selber gar nicht auf die Idee kommt die Technik anzuwenden. Ich höre bei ihm auch selten, dass er von sich aus die Sprechweise anwendet. Lediglich in Momenten wo gar nichts mehr geht, wendet er selbständig die Technik an. Er müsste lernen, die Signale zu erkenne und dann die Sprechtechnik einzusetzen. Das schafft er noch nicht von alleine.“
Interview S1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und		136	„Für mich ist er einfach eine Person, die ein wenig anders spricht. Er hingegen fühlt sich ziemlich ausgestellt mit dieser Sache, was meiner Meinung nach nicht unbedingt

	Generalisierung gemäss S.			sein muss und zwar hängt es davon ab, welche Person ihm gegenübersteht. Viele Leute haben ja auch Verständnis dafür, aber es gibt auch einige die das nicht haben und dann ist es sicher ein grosser Leidensdruck.“
Interview S1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		148	„B. wurde wütend und laut und seine Stottersymptomatik intensivierte sich. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat er einfach nichts mehr gesagt und nicht mehr mit ihm gesprochen. Das ist eine seiner Reaktionen, wenn er sich nicht ernstgenommen fühlt.“
Interview S1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		155	„Das ist eher schwierig, weil er sich nicht wirklich helfen lässt. Das ist ein gewisses Problem bei ihm. Er will es dann selbst in die Hand nehmen und regeln. Er möchte in solchen Situationen keine Hilfe, selbst wenn ich sie ihm anbiete, nimmt er sie nicht an“
Interview S1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		193	„Er wird häufig wütend auf sich, aber sehr unterschwellig. Er wird dann aggressiv auf sich selber und merkt, dass er es alleine nicht hinbekommt. Dadurch stresst er sich selber auch ein wenig.“
Interview S1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		212	„Ganz klar bei Stress (erhöhte Symptomatik). Es kann gut sein, dass sich sein Redefluss auch verschlechtert, wenn er krank ist. Einen Zusammenhang gibt es auch noch bezüglich des Themas. Bei gewissen Themen stottert er mehr und bei anderen weniger. Es scheint bei ihm viel emotionsgeleitet zu sein. Man merkt ihm sofort an, ob er sich wohl fühlt oder nicht“
Interview S1	Hemmnisse bei der Stabilisierung und		301	„Er hat mir einmal ein Handzeichen fürs langsame Reden gezeigt, aber das möchte ich nicht anwenden, da ich mich dabei unwohl fühle.“

	Generalisierung gemäss S.			
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		36	„Ich finde es jedoch immer noch, dass er es selbständig nicht aktiv anwendet. Ich habe das Gefühl, dass er immer so viel sagen möchte und dann vergisst, dass er es anwenden könnte.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		45	„Ich habe das Gefühl, dass er dann jeweils ein wenig genervt ist mit sich selber. Mehr oder weniger wenn ich es ihm sage (B. soll Sprechtechnik anwenden). Er nimmt es zwar immer an, aber ich habe das Gefühl, dass es ihn nervt, dass er nicht selber darauf gekommen ist. Er kann dann nicht gleich schnell reden, darum denke ich macht er es nicht so oft.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		56	„Es ist nicht B.-typisch („chilliges Sprechen“), überhaupt nicht. Er ist ein total hektischer Mensch.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		69	„Ich habe das Gefühl, dass wenn er zum Beispiel eine Blockade hat, müsste sein Gehirn ihm selber sagen, dass er es jetzt anwenden könnte. Das geschieht im Moment noch nicht oder nur manchmal, einfach nicht immer wenn es passiert.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		97	„Mit ihm jedoch weniger (Anwendung „chilliges Sprechen“), wir haben auch lange nicht mehr bewusst zusammen eine Übungen gemacht. Er bindet mich auch nicht so fest mit ein, man könnte mich locker noch mehr verwenden.“

Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		122	„Ich habe das Gefühl, das Telefonate nach wie vor sein grösstes Problem sind.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		134	„Ja, ich denke der wird auch immer da sein (Leidensdruck). Ich verstehe ihn aber auch, denn es ist wirklich mühsam für ihn und es belastet ihn auch sehr. Immer wenn er wieder einen schlechten Tag hatte, sagt er, dass seine Sprache unglaublich schlecht ist. Ich höre das wirklich sehr oft und ich glaube es belastet ihn enorm. Vor allem weil er eine Person ist, die sehr viel sagen möchte und wenn es dann nicht klappt, frustriert ihn das.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		142	„Ich finde auch, dass er sehr streng ist mit sich selber und auch keine Geduld hat mit sich. Er erwartet, dass es jeden Tag gut laufen müsste und dann hat es keinen Platz, wenn es einmal nicht gut läuft. Er regt sich dann jeweils auf.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		152	„Ich denke er bräuchte etwas, was ihm helfen würde, den Wechsel ins „chillige Sprechen“ zu ermöglichen. Er hat mir schon öfters gesagt, dass er über genügend Hilfsmittel verfügt, sie jedoch im nötigen Moment nicht anwendet. Es fehlt wie der Transfer, so dass er das Gelernte selbständig anwendet.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		191	„Er arbeitet ja so häufig mit euch und ist bemüht darum, Zeit in das zu investieren. Ich denke deshalb ist es für ihn nicht so schön, wenn es ab und zu wieder zu solchen normalen Rückfällen kommt. Er ist dann nicht wütend, sondern mehr frustriert mit sich selber.“

Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		206	„Ich habe das Gefühl er kennt sie (Strategien bei Rückfällen), wendet sie aber nicht wirklich an. Manchmal bringt er zum Beispiel in gewissen Momentan das „chillige Sprechen“ ein. Aber wenn ich hier sehe, was ihr alles gemeinsam macht, dann wendet er eher wenig davon an.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		222	„Ich glaube es hängt damit zusammen, wie gut er die Menschen kennt und wie gut sie sich untereinander verstehen. Es gibt zum Beispiel Kollegen von mir, mit denen redet er recht gut. Mit anderen Leuten wiederum, wie mit meinem Vater, ist es teilweise recht schwierig.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		237	„Ich habe das Gefühl, dass immer wenn er von seinem Job erzählt, er wieder vermehrt stottert.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		248	„Wenn er beispielsweise wütend ist auf mich, dann redet er viel schlechter. Seine Stimmung drückt sich extrem stark auf seine Sprache aus.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		300	„Einmal haben wir noch Schweizer getroffen und dort hat er nicht so viel gesagt. Wir haben sie auch nicht gekannt und sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen (Stottern). Das war schwierig für ihn.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und		326	„Ich finde es schwierig, denn ich komme mir ein bisschen doof vor, obwohl es gar nicht so ankommt bei ihm (Hilfestellungen geben). Es ist einfach ein solches Gefühl

	Generalisierung gemäss S.			für mich, denn ich fühle mich ihm gegenüber ebenbürtig, nicht wie meinen Schülern gegenüber. Dort darf ich zwischendurch bemutternd wirken.“
Interview S2	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		349	„Ich könnte das nicht mit ihm machen (Entspannungsübungen), aber vielleicht würde ihm das etwas bringen. Am Abend würde er das je nach dem auch machen, aber ich weiss nicht, ob er es alleine machen würde.“
Interview S3	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		11	„Es fällt ihm grundsätzlich noch schwer und er betont dies auch immer wieder (Anwendung Sprechtechnik). Er findet es zwar gut, wenn ich es ihm immer wieder sage und er möchte das auch. Aber von hundert Mal wendet er es vielleicht drei Mal an und dann jeweils auch nur bei den ersten zwei bis drei Wörtern. Danach geht es wieder von vorne los. Er probiert es jedoch, wenn er gar nicht mehr weiterkommt, aber dann auch nur bei einzelnen Wörtern und nicht über längere Zeit.“
Interview S3	Hemmnisse bei der Stabilisierung und Generalisierung gemäss S.		61	„Momentan ist er ein wenig frustriert. Sein Vater hat gestern eine kurze Situation geschildert und B. meinte frustriert, dass er häufig nicht so problemlos etwas erzählen kann und dass die Leute ihn oft nicht verstehen. Das stimmt überhaupt nicht, ich verstehe ihn genauso gut und betone das auch immer. Aber seine Wahrnehmung und Selbsteinschätzung weicht davon ab. Sein Selbstwertgefühl wird dadurch immer wieder gedämpft. Verdient oder nicht, ich bin der Meinung, dass die Leute dies nicht so negativ sehen wie er. Meines Erachtens nach ist die Problematik viel zu prominent in seinen Augen. Bei Fremden kann ich es nachvollziehen, aber bei uns und unter Freunden verstehe ich es nicht. Wir lassen ihm immer Zeit zum Ausreden und verstehen auch bruchstückhafte Worte. Er schätzt sich eher zu tief ein. Er steht sich

				manchmal selber im Weg, aber das widerspiegelt sich bei ihm auch in anderen Bereichen seines Lebens.“
--	--	--	--	---

14.6.2 Auswertung Notizen Forscherin

	Partizipation	Rückfälle	Sprechmodifikation	Gelingensbedingungen Transfer	Hemmnisse Transfer
15.03.16			Hohe Akzeptanz der Sprechmodifikation.	B. will eine Reminderapp programmieren und in dreiwöchentlichen Abständen zur Intervalltherapie erscheinen.	Stress wirkt sich negativ auf B.'s Sprechfluss aus. B. Stottersymptomatik verstärkt sich, wenn er unsicher ist, ob sein Gegenüber ihm zuhört.
12.04.16	Wir erstellen gemeinsam mit B. eine Hierarchie von Situationen, die ihm Mühe bereiten (von leicht bis schwer). → Systematische Desensibilisierung				Krankheit verstärkt bei B. die Symptomatik → lange Sprechpausen erhöhen Symptomatik!
03.05.16	Die In-vivo-Übung ist geglückt, so dass B. bereit ist für die nächste Stufe.	B. hatte während eines Interviews einen Rückfall und wir haben diesen	B. empfand die Vortragsübung während der Therapielektion vom 12.04.16 als sehr hilfreich → Wiederholung.	B. will einen Podcast starten, um sich regelmässig an die Sprechmodifikation zu erinnern.	

		gemeinsam thematisiert und aufgearbeitet.			
26.05.16	Die In-vivo-Übung ist erneut geglückt und B. möchte die nächste Stufe ausprobieren.		B. hat eine neue Form von Blockaden bei sich entdeckt → Entspannungsübung einbauen. B.'s Sprechtechnik verbesserte sich gemäss seinen Angaben während der Therapiektion.	Konkrete Übungen in Bezug auf die Sprechmodifikation erleichtern B. die Umsetzung der Sprechtechnik „chilliges Sprechen“. Die Wiederholung der bereits geübten In-vivo-Übungen ist wichtig, um eine Stabilisierung zu erzielen.	Arbeitsstress wirkt sich negativ auf seine Sprechflüssigkeit aus.
27.09.16	Die In-vivo-Übung ist erneut geglückt und B. möchte die nächste Stufe ausprobieren.		Wir haben mit B. und seiner Freundin eine progressive Muskelrelaxationsübung durchgeführt. Danach haben sie sich besser gefühlt.	Der Einbezug des sozialen Umfelds wirkt sich positiv auf B. aus (seine Freundin war während der Therapiestunde dabei).	Während der Therapiefreien Phase hat sich B.'s Redefluss gemäss seinen und S. Angaben verschlechtert.
25.10.16	Die In-vivo- Übung verlief gut und B. möchte sich an die neue Stufe wagen.		Wir haben mit B. erneut eine Entspannungsübung im Bereich „Atmung“ durchgeführt. Er fühlte sich anschliessend besser und konnte ruhiger die Therapiestunde angehen.		B. half die PMR, jedoch hat er sie wieder vergessen im passenden Moment anzuwenden.

			Improvisationsübungen helfen bei der Umsetzung der Sprechmodifikation.		
22.11.16	Die letzte In-vivo-Übung verlief gut und er hat zu Beginn des Telefonats gesagt, dass er eine Redeflussstörung hat.		<p>B. hat einige Male selbständig die Atemübung umgesetzt, was ihm danach geholfen hat, flüssiger zu reden.</p> <p>B. merkt selber wenn er zu schnell redet und wendet daraufhin bewusst und vermehrt seine Sprechtechnik an.</p> <p>Die Improvisationsübungen waren weiterhin ein guter Einstieg bei der Umsetzung der Sprechmodifikation.</p>	S. erinnert ihn vermehrt an seine Sprechtechnik	B. will seine Sätze zu schnell beenden, damit sein Gegenüber ihm zuhört und nicht rein redet

14.6.3 Auswertungen WASSP

14.6.3.1 Auswertung WASSP 25.02.2016

WASSP Einschätzungsbogen

Teil VI

Name B.L. Datum 25.02.16

Anhang 1

Bitte ausstreichen: Zeitpunkt 1 / Zeitpunkt 2

Anleitung: Bitte schätzen Sie jeden der folgenden Aspekte Ihres Stotterns nach dem Grad der Ausprägung ein. Benutzen Sie die siebenstufige Skala, wobei 1 „kein/e“ bedeutet und 7 „sehr stark ausgeprägt“.

Setzen Sie einen Kreis um jeweils die Zahl, die nach Ihrem Urteil jeden Aspekt Ihres Stotterns am besten beschreibt.

Verhalten beim Stottern	kein/e							sehr stark ausgeprägt
Häufigkeit des Stotterns	1	2	3	4	5	6	7	
Körperliche Anstrengung während des Stotterns	1	2	3	4	5	6	7	
Dauer des Stotterns	1	2	3	4	5	6	7	
Unkontrollierbares Stottern	1	2	3	4	5	6	7	
Eiliges / schnelles Sprechtempo	1	2	3	4	5	6	7	
Begleitende Mitbewegungen (körperliche oder im Gesicht)	1	2	3	4	5	6	7	
Allgemeiner Grad körperlicher Anspannung	1	2	3	4	5	6	7	
Verlust des Blickkontakts	1	2	3	4	5	6	7	
Anderes (bitte beschreiben Sie es kurz)	1	2	3	4	5	6	7	

Gedanken über das Stottern	keine							sehr stark ausgeprägt
Negative Gedanken vor dem Sprechen	1	2	3	4	5	6	7	
Negative Gedanken während des Sprechens	1	2	3	4	5	6	7	
Negative Gedanken nach dem Sprechen	1	2	3	4	5	6	7	

Gefühle bezogen auf das Stottern	kein/e							sehr stark ausgeprägt
Frustration	1	2	3	4	5	6	7	
Verlegenheit	1	2	3	4	5	6	7	
Furcht	1	2	3	4	5	6	7	
Ärger	1	2	3	4	5	6	7	
Hilflosigkeit	1	2	3	4	5	6	7	
Anderes (bitte beschreiben Sie es kurz)	1	2	3	4	5	6	7	

Fortsetzung →

Teil VI

Anhang 1

← erste Seite

Vermeideverhalten wegen des Stotterns. Vermeiden ...	keine						sehr stark ausgeprägt	
von Wörtern	1	2	X	4	5	6	7	
von Situationen	1	2	3	X	4	5	6	7
von Gesprächen über das Stottern	1	X	3	4	5	6	7	
sich das eigene Problem einzugestehen	1	X	3	4	5	6	7	

Nachteile wegen des Stotterns ...	keine						sehr stark ausgeprägt	
zu Hause	1	X	3	4	5	6	7	
bei geselligen Kontakten	1	2	X	3	4	5	6	7
in der Schule / Ausbildung	1	2	3	4	5	6	7	
bei der Arbeit	1	2	X	4	5	6	7	

Zeitpunkt 1: Schreiben Sie bitte alle Ziele und Erwartungen auf, die Sie für diesen Therapieabschnitt haben.

Zeitpunkt 2: Fassen Sie bitte zusammen, was Sie in diesem Therapieabschnitt erreicht haben.

*mehr Kontrolle und erhöhte Gelinger der Sprechtechniken.
Entspannteres Angehen von Sprechsituationen*

14.6.3.2 Auswertung WASSP 14.06.2016

WASSP Einschätzungsbogen

Name B.

Datum 14.6.2016

Bitte ausstreichen: Zeitpunkt 1 / Zeitpunkt 2

Anleitung: Bitte schätzen Sie jeden der folgenden Aspekte Ihres Stotterns nach dem Grad der Ausprägung ein. Benutzen Sie die siebenstufige Skala, wobei 1 „kein/e“ bedeutet und 7 „sehr stark ausgeprägt“.

Setzen Sie einen Kreis um jeweils die Zahl, die nach Ihrem Urteil jeden Aspektes Ihres Stotterns am besten beschreibt.

Verhalten beim Stottern	kein/e							sehr stark ausgeprägt
Häufigkeit des Stotterns	1	2	3	4	5	6	7	
Körperliche Anstrengung während des Stotterns	1	2	3	4	5	6	7	
Dauer des Stotterns	1	2	3	4	5	6	7	
Unkontrollierbares Stottern	1	2	3	4	5	6	7	
Eiliges / schnelles Sprechtempo	1	2	3	4	5	6	7	
Begleitende Mitbewegungen (körperliche oder im Gesicht)	1	2	3	4	5	6	7	
Allgemeiner Grad körperlicher Anspannung	1	2	3	4	5	6	7	
Verlust des Blickkontakts	1	2	3	4	5	6	7	
Anderes (bitte beschreiben Sie es kurz)	1	2	3	4	5	6	7	

Gedanken über das Stottern	keine							sehr stark ausgeprägt
Negative Gedanken vor dem Sprechen	1	2	3	4	5	6	7	
Negative Gedanken während des Sprechens	1	2	3	4	5	6	7	
Negative Gedanken nach dem Sprechen	1	2	3	4	5	6	7	

Gefühle bezogen auf das Stottern	kein/e							sehr stark ausgeprägt
Frustration	1	2	3	4	5	6	7	
Verlegenheit	1	2	3	4	5	6	7	
Furcht	1	2	3	4	5	6	7	
Ärger	1	2	3	4	5	6	7	
Hilflosigkeit	1	2	3	4	5	6	7	
Anderes (bitte beschreiben Sie es kurz)	1	2	3	4	5	6	7	

Fortsetzung →

WASSP - Louise Wright & Anne Ayre. © Demosmedicus-Verlag, Köln - 2013. Kopieren für Therapie, Lehre und Forschung erlaubt.

← erste Seite

Vermeidungsverhalten wegen des Stotterns. Vermeiden ...	keine							sehr stark ausgeprägt
von Wörtern	1	2	3	4	5	6	7	
von Situationen	1	2	3	4	5	6	7	
von Gesprächen über das Stottern	1	2	3	4	5	6	7	
sich das eigene Problem einzugestehen	1	2	3	4	5	6	7	

Nachteile wegen des Stotterns ...	keine							sehr stark ausgeprägt
zu Hause	1	2	3	4	5	6	7	
bei geselligen Kontakten	1	2	3	4	5	6	7	
in der Schule / Ausbildung	1	2	3	4	5	6	7	
bei der Arbeit	1	2	3	4	5	6	7	

Zeitpunkt 1: Schreiben Sie bitte alle Ziele und Erwartungen auf, die Sie für diesen Therapieabschnitt haben.

Stabilisierung der Sprechtechnik → vermehrt und konsequenter

Zeitpunkt 2: Fassen Sie bitte zusammen, was Sie in diesem Therapieabschnitt erreicht haben.

14.6.3.3 Auswertung WASSP 27.09.2016

WASSP Einschätzungsbogen

Name B. L.

Datum 27.9.16

Bitte ausstreichen: Zeitpunkt 1 / Zeitpunkt 2

Anleitung: Bitte schätzen Sie jeden der folgenden Aspekte Ihres Stotterns nach dem Grad der Ausprägung ein. Benutzen Sie die siebenstufige Skala, wobei 1 „kein/e“ bedeutet und 7 „sehr stark ausgeprägt“.

Setzen Sie einen Kreis um jeweils die Zahl, die nach Ihrem Urteil jeden Aspekte Ihres Stotterns am besten beschreibt.

Verhalten beim Stottern	kein/e							sehr stark ausgeprägt
Häufigkeit des Stotterns	1	2	3	4	5	6	7	
Körperliche Anstrengung während des Stotterns	1	2	3	4	5	6	7	
Dauer des Stotterns	1	2	3	4	5	6	7	
Unkontrollierbares Stottern	1	2	3	4	5	6	7	
Eiliges / schnelles Sprechtempo	1	2	3	4	5	6	7	
Begleitende Mitbewegungen (körperliche oder im Gesicht)	1	2	3	4	5	6	7	
Allgemeiner Grad körperlicher Anspannung	1	2	3	4	5	6	7	
Verlust des Blickkontakts	1	2	3	4	5	6	7	
Anderes (bitte beschreiben Sie es kurz)	1	2	3	4	5	6	7	

Gedanken über das Stottern	keine							sehr stark ausgeprägt
Negative Gedanken vor dem Sprechen	1	2	3	4	5	6	7	
Negative Gedanken während des Sprechens	1	2	3	4	5	6	7	
Negative Gedanken nach dem Sprechen	1	2	3	4	5	6	7	

Gefühle bezogen auf das Stottern	kein/e							sehr stark ausgeprägt
Frustration	1	2	3	4	5	6	7	
Verlegenheit	1	2	3	4	5	6	7	
Furcht	1	2	3	4	5	6	7	
Ärger	1	2	3	4	5	6	7	
Hilflosigkeit	1	2	3	4	5	6	7	
Anderes (bitte beschreiben Sie es kurz)	1	2	3	4	5	6	7	

Fortsetzung →

← erste Seite

Vermeidungsverhalten wegen des Stotterns. Vermeiden ...	keine							sehr stark ausgeprägt
von Wörtern	1	2	3	4	5	6	7	
von Situationen	1	2	3	4	5	6	7	
von Gesprächen über das Stottern	1	2	3	4	5	6	7	
sich das eigene Problem einzugestehen	1	2	3	4	5	6	7	

Nachteile wegen des Stotterns ...	keine							sehr stark ausgeprägt
zu Hause	1	2	3	4	5	6	7	
bei geselligen Kontakten	1	2	3	4	5	6	7	
in der Schule / Ausbildung	1	2	3	4	5	6	7	
bei der Arbeit	1	2	3	4	5	6	7	

Zeitpunkt 1: Schreiben Sie bitte alle Ziele und Erwartungen auf, die Sie für diesen Therapieabschnitt haben.

Zeitpunkt 2: Fassen Sie bitte zusammen, was Sie in diesem Therapieabschnitt erreicht haben.

- Weniger Vermeidungsverhalten von Sprechsituationen ^{+ Angst}
- Besseres Anwenden von Sprachmodifikatoren (auch in Blockaden)
- Häufigeres Einsetzen von Sprechtechniken

14.6.3.4 Auswertung WASSP 26.11.2016

WASSP Einschätzungsbogen

Name B.L. Datum 26.11.16

Bitte ausstreichen: Zeitpunkt 1 / Zeitpunkt 2

Anleitung: Bitte schätzen Sie jeden der folgenden Aspekte Ihres Stotterns nach dem Grad der Ausprägung ein. Benutzen Sie die siebenstufige Skala, wobei 1 „kein/e“ bedeutet und 7 „sehr stark ausgeprägt“.

Setzen Sie einen Kreis um jeweils die Zahl, die nach Ihrem Urteil jeden Aspektes Ihres Stotterns am besten beschreibt.

Verhalten beim Stottern	kein/e							sehr stark ausgeprägt
Häufigkeit des Stotterns	1	2	3	<u>X</u>	5	6	7	
Körperliche Anstrengung während des Stotterns	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Dauer des Stotterns	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Unkontrollierbares Stottern	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Eiliges / schnelles Sprechtempo	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Begleitende Mitbewegungen (körperliche oder im Gesicht)	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Allgemeiner Grad körperlicher Anspannung	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Verlust des Blickkontakts	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Anderes (bitte beschreiben Sie es kurz)	1	2	<u>3</u>	4	5	6	7	

Gedanken über das Stottern	keine							sehr stark ausgeprägt
Negative Gedanken vor dem Sprechen	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Negative Gedanken während des Sprechens	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Negative Gedanken nach dem Sprechen	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	

Gefühle bezogen auf das Stottern	kein/e							sehr stark ausgeprägt
Frustration	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Verlegenheit	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Furcht	1	<u>X</u>	3	4	5	6	7	
Ärger	1	2	<u>X</u>	4	5	6	7	
Hilflosigkeit	1	<u>X</u>	<u>X</u>	4	5	6	7	
Anderes (bitte beschreiben Sie es kurz)	1	2	<u>3</u>	4	5	6	7	

Fortsetzung →

← erste Seite

Vermeidungsverhalten wegen des Stotterns. Vermeiden ...	keine							sehr stark ausgeprägt
von Wörtern	1	2	3	4	5	6	7	
von Situationen	1	2	3	4	5	6	7	
von Gesprächen über das Stottern	1	2	3	4	5	6	7	
sich das eigene Problem einzugestehen	1	2	3	4	5	6	7	

Nachteile wegen des Stotterns ...	keine							sehr stark ausgeprägt
zu Hause	1	2	3	4	5	6	7	
bei geselligen Kontakten	1	2	3	4	5	6	7	
in der Schule / Ausbildung	1	2	3	4	5	6	7	
bei der Arbeit	1	2	3	4	5	6	7	

Zeitpunkt 1: Schreiben Sie bitte alle Ziele und Erwartungen auf, die Sie für diesen Therapieabschnitt haben.

Zeitpunkt 2: Fassen Sie bitte zusammen, was Sie in diesem Therapieabschnitt erreicht haben.

Mehr Akzeptanz, weniger Vermeidung von Sprechsituationen